

VI
2025

Simposium
Iberoamericano de
Nanotecnología y
Calidad
Ambiental

Memorias del VI Simposium Iberoamericano
de Nanotecnología y Calidad Ambiental

Materiales Avanzados y Protección del
Medio Ambiente

22 enero del 2026

Presidente del comité organizador

Dr. Víctor Daniel Domínguez Soria.

Presidenta del comité científico

Dra. Violeta Mugica Álvarez.

Comité organizador

Dra. Mirella Gutiérrez Arsaluz.

Dra. Julia Aguilar Pliego.

Dr. Miguel Torres Rodríguez.

Dr. Misael García Ruíz.

Dr. José Gabriel Flores Aguilar.

Dr. Adolfo Hernández Moreno.

Editor

Dr. Julio César González Torres.

Patrocinadores

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-Azc.

Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azc.

Área de Química Aplicada.

Laboratorio de Física Atómica Molecular y Aplicada.

Base de datos de depósito

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18463254>

Índice

Prefacio	4
Comité científico	6
Comité evaluador	7
Conferencistas	8
Diego Gianolio	9
Antonio Chica Lara	10
Asunción Molina Esquinas	11
Manuel Sánchez Sánchez	11
Gerardo Chávez Esquivel	12
Israel Labastida Nuñez	12
Programa	13
Memorias en Extenso	14
Adsorción de ibuprofeno con materiales acondicionados con óxidos de hierro	15
Resultados preliminares de síntesis y caracterización de catalizador Cu/ZnO	27
Fitorremediación de un suelo contaminado con atrazina utilizando <i>Medicago sativa</i>	33
Influencia de la concentración de nanopartículas de óxido de hierro en la digestión anaerobia de aguas residuales de rastro	40
Estrategia secuencial con nanopartículas de ZnO sintetizadas por vía hidrotérmica para la remediación de contaminantes metálicos y orgánicos en sistemas acuosos	47
Síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre para la decoloración de cristal violeta	53
Comparación de las comunidades bacterianas y fúngicas del aire interior y exterior en un Hospital General de Zona en el Estado de México en la temporada Seca Fría	59
Efecto del envejecimiento en las características del SBA-15 como absorbente de contaminantes	67
Catalizador heterogéneo sostenible a base de MCM-41 modificado con poliestireno sulfonado	73
Nanopartículas sostenibles de óxido de cobre como catalizadores heterogéneos	80
Diversidad microbiana en el aire en un centro de salud de primer nivel: identificación de bacterias y hongos	86
Presencia de metales en polvos foliares: evaluación en dos especies urbanas de la Ciudad de México	94
Modelado Cinético e Isotérmico de la Adsorción de Paracetamol y Diclofenaco en NH ₂ -MIL-53(Al)	99
Propiedades electrónicas de materiales tipo perovskita para su aplicación en celdas solares	107
Influencia de la acidez en zeolitas ZSM-5 modificadas con Zn y Ga en la reacción de metanol a aromáticos ligeros (MTA)	114
Lo que no ves en la gasolina: un viaje a su composición molecular	119
Compuestos orgánicos persistentes presentes en partículas finas en la atmósfera de la CDMX	126

Prefacio

Con la VI edición del *Simposium Iberoamericano de Nanotecnología y Calidad Ambiental* (VI SINCA), cuyo lema es “*Materiales Avanzados y protección del medio ambiente*”, se consolida la tradición de realizar desde hace 15 años, un evento, que fue primeramente trianual y después de la pandemia, bianual, en el que los asistentes: investigadores y estudiantes, han tenido la posibilidad de escuchar a especialistas invitados de reconocido prestigio en los campos académicos de Ciencias e Ingeniería Ambientales y Ciencias e Ingeniería de Materiales de Iberoamérica, totalmente gratuito para los asistentes.

Durante la realización del VI SINCA, investigadores y alumnos de licenciatura y posgrado de varias instituciones tienen la oportunidad de presentar sus trabajos relacionados, por una parte, con la síntesis, caracterización y evaluación de materiales para distintos procesos asociados con la química verde y la sostenibilidad ambiental y por la otra, con el análisis de la calidad del agua, aire y suelo, así como con diversos procesos y tecnologías para la remediación de sitios contaminados.

Este año, dentro del VI SINCA, se programaron dos conferencias plenarias con un invitado de España, el [Dr. Antonio Chica](#) —actual Coordinador de la Plataforma Temática Interdisciplinar de Transición Energética Sostenible del CSIC (PTI-TRANSNER+)—, y otro invitado de Reino Unido, el [Dr. Diego Gianolio](#) quien es el actual Jefe de la línea B18 en el *Diamond Light Source* que es la facilidad que cuenta con un *Sincrotrón* dedicado a investigaciones científicas de diversas disciplinas. A ellos se le sumaron cinco conferencistas, el [Dr. Manuel Sánchez](#) que pertenece al *Instituto de Catálisis y Petroleoquímica* del CSIC, en Madrid y la [Dra. Asunción Molina](#) quien actualmente desarrolla su labor como investigadora postdoctoral en el Departamento de Química de la *University College London*, en Reino Unido.

Para completar el programa, y con el objetivo de establecer una conexión con las investigaciones que se desarrollan en la *Universidad Autónoma Metropolitana*, se ofrecieron conferencias impartidas por dos profesores investigadores pertenecientes a la División de CBI: el Dr. Gerardo Chávez —actual Jefe del Área de Química en el Departamento de Ciencias Básicas— y el Dr. Israel Labastida, miembro del Área de Tecnologías Sustentables del Departamento de Energía y actualmente Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Finalmente, para representar a los jóvenes de avanzada, tuvimos la participación del M. en C. Ariel Aguirre, estudiante de doctorado en la Unidad de Investigación en Catálisis (UNICAT) del departamento de Ingeniería Química de la *Universidad Nacional Autónoma de México*.

Es importante resaltar que desde la primera edición del SINCA, dentro del Simposium siempre se han ofrecido cursos gratuitos para nuestros estudiantes y en esta ocasión se ofertaron dos. El primero fue dirigido por nuestros conferencistas internacionales titulado: “*Metal-Organic Frameworks (MOFs), la revolución de los materiales*”. Y el segundo, “*Caracterización de muestras atmosféricas por cromatografía de gases-masas*”, fue

impartido por la Dra. Brenda Valle-Hernández, el Dr. Enrique Hernández-López y el Dr. Fernando Vázquez-Millán, los tres adscritos al Área de Química Aplicada de la *Universidad Autónoma Metropolitana* Unidad Azcapotzalco.

Este encuentro no sería posible sin el apoyo y entusiasmo de los miembros del Área de Química Aplicada, y en esta edición agradecemos encarecidamente a la Dra. Julia Aguilar Pliego por destinar parte de su tiempo y presupuesto para que los conferencistas pudieran visitarnos. Además, agradecemos a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, a nuestra Rectora la Dra. Yadira Zavala Osorio, al Director de CBI el Dr. Rafael Escarela Pérez, y al Jefe de Departamento el Dr. Ricardo Teodoro Páez Hernández por el apoyo económico y logístico para llevar a buen puerto esta reunión.

Finalmente queremos expresar nuestra gratitud a todos los participantes en el simposium, sin ustedes sería un sinsentido hablar en el auditorio vacío. Nos entusiasmó ver tantos jóvenes mostrando los avances en los estudios que se encuentran realizando, y la cantidad de trabajos presentados para su publicación nos motiva a continuar con esta tarea.

Muchas gracias.

Comité organizador del VI SINCA.

Comité científico

Dra. Inés Silvia Tiscornia

Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica de la *Universidad Nacional del Litoral en Argentina*. Su área de interés es la preparación y evaluación de nanomateriales para aplicaciones catalíticas en procesos de remoción de contaminantes.

Dr. Luis Antonio Cipriano Marcos.

Es investigador en el Departamento de Física en la *Danmarks Tekniske Universitet*. Obtuvo su doctorado en la *Universita degli Studi di Milano-Bicocca*. Su área de investigación se centra en el estudio de procesos catalíticos utilizando métodos computacionales. Estos materiales van desde catalizadores de un átomo hasta superficies de óxidos metálicos.

Dra. Mónica Ledesma Motolinía.

Actualmente es investigadora en el Departamento de Química en la *Universidad de Florencia*. Su rama de estudio se especializa en materia blanda y condensada, materia activa y fluidos magnetoreológicos. La Doctora Ledesma pertenece a la Sociedad Mexicana de Materiales A.C., a la Red de la Materia Condensada Blanda y a la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia.

Dra. Nora Soyuki Portillo Vélez.

Es Doctora por el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es parte del Laboratorio del Área de Catálisis del departamento de química en la *UAM-Iztapalapa*. Su área de interés se centra en el estudio de semiconductores, TiO_2 y el ZnO , nanoestructurados para utilizarlos en reacciones fotocatalíticas.

Dra. Mariele Soares de Mello

Obtuvo su Doctorado en Química por la Universidade *Federale do Rio Grande do Norte (UFRN)* en Brasil. Sus temas de interés son la catálisis inorgánica, sintetizando y evaluando materiales meso-porosos y zeolítico para utilizarlos en procesos de Fischer-Tropsch. Actualmente trabaja como investigadora en el Laboratorio de Tamices Moleculares en la UFRN.

Dr. Alberto Rubio Ponce

Es profesor e investigador del Área de Física Atómica Molecular Aplicada de la *Universidad Autónoma Metropolitana*. Su área de estudio involucra la determinación de la estructura electrónica de materiales superconductores, el cálculo de las masas efectivas de partículas y el efecto de la presión en las propiedades físicas de los cristales. Es coautor y revisor de libros de texto de nivel superior y ha publicado más de cincuenta artículos en revistas internacionales.

Dr. Mario Romero Romo.

Obtuvo su Doctorado en Tecnología de Materiales de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Actualmente colabora en el área de ingeniería de materiales de la *Universidad Autónoma Metropolitana*. Cuenta con más de 5,000 citas por sus artículos publicados en la rama de electroquímica.

Comité evaluador

- Dra. Inés Silvia Tiscornia (UNL – Argentina)
 - Dra. M. Asunción Molina (UCL – Reino Unido)
- Dr. Manuel Sánchez Sánchez (UPV – España)
 - Dra. M. Soares Melo (UFNR – Brasil)
- Dr. Salvador Alfaro Hernández (IPN – México)
 - Dr. Luis A. Cipriano Marcos (UTD – Dinamarca)
- Dra. Claudia Martínez Gómez (UGTO – México)
 - Dra. Esthela Ramos Ramírez (UGTO – México)
- Dra. Mónica Ledesma Motolínea (UF – Francia)
 - Dr. Alfonso Enrique Hernández López (UNAM – México)
- Dr. Ulises Rojas Zamora (UAM-I – México)
 - Dr. Adolfo Hernández Moreno (UAM-A – México)
- Dr. Isaias Hernández Pérez (UAM-A – México)
 - Dr. Aldo Arturo Castañeda Ramírez (UAM-A – México)
- Dr. Jorge Iván Aldana González (UAM-A – México)
 - Dr. Jesús Andrés Tavizón Pozos (UAM-A – México)
- Dra. Nora Soyuki Portillo Vélez (UAM-I-México)

Conferencistas

Diego Gianolio

B18 Principal Beamline Scientist

Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot (UK)

email: diego.gianolio@diamond.ac.uk

El historial académico de Diego Gianolio incluye un grado en Física de Tecnologías Avanzadas y un PhD en Ciencia de Materiales por la Universidad de Turín, bajo la supervisión del Prof. C. Lamberti. Sus primeras investigaciones se centraron en la caracterización estructural y electrónica de catalizadores y compuestos metal-orgánicos usando técnicas avanzadas de rayos-X, con un énfasis importante en la Espectroscopía de Absorción de rayos-X (XAS), estableciendo los fundamentos que lo llevarán a forjar su carrera científica en la Ciencia Sincrotrónica.

Se unió a las instalaciones del Diamond Light Source en 2012 como Científico de Línea del Haz (Beamline Scientist), seguido por un breve periodo como Científico de Vinculación con la Industria, donde sus responsabilidades aumentaron súbitamente hasta culminar, en el 2024, con el rol de Científico Principal de la Línea del Haz, dedicado a la XAS. Su alta experiencia técnica incluye las áreas de: rayos-X ópticos, sistemas de detección, adquisición y análisis de datos, y el diseño *in situ* de arreglos experimentales. También contribuye activamente en el programa de actualización de Diamond. Ha desarrollado un programa de investigación centrado en estudios *in operando* e *in situ* para materiales funcionales que abarcan tres áreas importantes: la Catálisis, los Complejos Metal-Orgánicos y la Electrocatalisis. Sus productos científicos incluyen más de 100 publicaciones arbitradas y cinco capítulos de libros, y cuenta con un *h-index* de 38 y más de 5 000 citas.

Antonio Chica Lara

Investigador Científico del ITQ-UPV-CSIC.

*Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Materiales de la ACCUA.
Andalucía, España.*

Email: achica@csic.es

Investigador Científico del CSIC en el Instituto de Tecnología Química ITQ-UPV-CSIC, donde ha ejercido como Vicedirector Técnico (2023-2024). Coordinador de la Plataforma Temática Interdisciplinar de Transición Energética Sostenible del CSIC (PTI-TRANSNER+) desde 2021, y Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) desde 2023.

Nacido en Fuensanta (Jaén), se licenció en Químicas en la Universidad de Granada en 1992. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Valencia (2002-Premio de Investigación Fundamental de la UPV). Fulbright Fellowship Postdoc en la Universidad de California en Berkeley (2022-2004). Graduado en Psicología por la UNED (2015). Graduado en Medicina por la Universidad de Valencia (2021).

Su investigación se centra en el diseño de materiales catalíticos innovadores aplicados a la generación y almacenamiento sostenible de energía, así como a la eliminación de contaminantes en agua mediante oxidación catalítica con ozono. Ha desarrollado catalizadores para la producción de hidrógeno a partir de etanol, glicerol y furfural, nuevos procesos para la obtención de biodiésel sin glicerina y tecnologías catalíticas avanzadas para la hidrogenación selectiva de CO₂. También ha trabajado en la eliminación de fármacos en aguas y en el desarrollo de electrodos y membranas para baterías de flujo redox de vanadio. En esta línea, cofundó en 2024 la empresa tecnológica Vanaflow Energy System S.L.

Asunción Molina Esquinas

La Dra. María Asunción Molina Esquinas es Doctora en Química Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde obtuvo su título en febrero de 2023 con la calificación de *Sobresaliente Cum Laude*, mención internacional y el Premio Extraordinario de Doctorado. Su tesis doctoral, centrada en el diseño y aplicación de biocatalizadores heterogéneos, fue realizada en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), bajo la dirección de los doctores Manuel Sánchez-Sánchez y Rosa María Blanco Martín. Este trabajo fue además galardonado con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2023 otorgado por la Sociedad Española de Catálisis (SECAT).

Desde octubre de 2023, la Dra. Molina desarrolla su labor como investigadora postdoctoral en el Departamento de Química de la University College London (UCL), en Reino Unido. Su línea de investigación actual se centra en el estudio de catalizadores heterogéneos mediante técnicas de caracterización estructural avanzada basadas en radiación de sincrotrón.

Manuel Sánchez Sánchez

Su carrera científica ha estado centrada en materiales nanoporosos, su caracterización avanzada y sus aplicaciones. Recientemente, su investigación se enfoca en el diseño sostenible de materiales MOFs y su uso como catalizadores heterogéneos y como soportes de enzimas.

Es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Llevó a cabo su tesis doctoral en el Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC), bajo la dirección de Teresa Blasco. Realizó dos estancias postdoctorales durante 3 años y medio en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge y en “The Royal Institution of Great Britain” (gracias a una beca individual Marie Curie). Volvió a España con un contrato Ramón y Cajal, repartido entre la Universidad Rey Juan Carlos, donde se habilitó como Profesor Titular de Universidad, y el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, donde finalmente se estabilizó como Científico Titular. Es autor de 65 publicaciones SCI en revistas científicas de alto prestigio, 2 libros y 4 capítulos de libro, así como inventor de 3 patentes. Ha participado en 15 de proyectos competitivos tanto nacionales como internacionales.

Gerardo Chávez Esquivel

El Dr. Gerardo Chávez Esquivel es profesor Asociado D de tiempo completo en el departamento de Ciencias Básicas de la UAM-Azcapotzalco

Su formación es de ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (2004-2009), donde también cursó la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Química (2010-2013) con una especialización en catálisis heterogénea, recibiendo la Medalla al Mérito Universitario por su destacado desempeño académico. Posteriormente, obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Química (2013-2017) en la misma institución, centrando su investigación en materiales biopoliméricos aplicados en la industria alimentaria.

Entre 2018 y 2020, realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se enfocó en la síntesis y caracterización de películas delgadas de óxidos mixtos conductores. El Dr. Chávez Esquivel ha publicado 35 artículos científicos indexados en el Journal Citation Reports (JCR) y ha presentado más de 60 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Actualmente, se desempeña como jefe del Área de Química en la UAM-Azcapotzalco, presidente del Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química (CIDIQ), y editor en jefe de la revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química (TEDIQ) con ISSN:3061-8444.

Israel Labastida Nuñez

El Doctor Israel Labastida Núñez es Ingeniero Ambiental (Universidad Autónoma Metropolitana), Maestro en Ingeniería de Minerales (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) y Doctor en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México). Ha sido becario del CONACYT y de la SEP para estudios de posgrado.

Es Profesor Investigador de tiempo completo Asociado Nivel A. Es miembro honorario del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental y actualmente es el Coordinador de la Línea de Ambiental de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco.

Cuenta varias publicaciones en revistas indexadas en el *Journal of Citation Reports* (JCR), capítulos de libro y memorias en extenso. Ha tenido participación en numerosos congresos entre nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación están relacionadas a: tratamiento fisicoquímico de agua (residual y subterránea), tratamiento de drenaje ácido de mina, remediación de suelos contaminados con inorgánicos, bioaccesibilidad y movilidad geoquímica de metales.

Programa

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

Simposium Iberoamericano de Nanotecnología y Calidad Ambiental 26 de septiembre

Materiales avanzados y protección del medio ambiente				
Galería ARTIS, planta baja de la biblioteca				
Inauguración		9:30-10:00	Inauguración	
Dra. M. Asunción Molina Esquinas University College London, UK		10:00-10:30	Diseño de biocatalizadores sostenibles Enzima@MOF: de la síntesis en un solo paso a su aplicación en tratamiento de aguas	
Dr. Manuel Sánchez Sánchez ICP, España		10:30-11:00	MOFs, la revolución de los materiales nanoporosos: Síntesis sostenible y aplicaciones	
Dr. Antonio Chica Lara UPV-CSIC, España		11:00-12:00	Tecnologías catalíticas basadas en tamices moleculares para un futuro energético sostenible y libre de emisiones contaminantes	
Café	Café	12:00-12:15	Café	Café
Dr. Gerardo Chávez Esquivel UAM-Azc, México		12:15-12:45	Materiales empleados como agentes antimicrobianos	
Dr. Israel Labastida Núñez UAM-Azc, México		12:45-13:15	Evaluación multicompartimental de la contaminación por arsénico y metales pesados en Zimapán Hidalgo. Alternativas para el control	
M. en I. Ariel Aguirre Escalante UNAM, México		13:15-13:30	De aceite vegetal a diésel verde: obtención de biocombustibles mediante hidroxigenación catalítica	
Dr. Diego Gianolio Diamond Light Source, UK		13:30-14:30	In situ/Operando Characterization by Advanced Synchrotron X-Ray Techniques of Materials for Environmental Applications.	
Comida	Comida	14:30-16:00	Comida	Comida
Sesión de Posters		16:00-18:00	Sesión de Posters	

Comunidad Universitaria

Área de Química Aplicada @CBI.UAM.azcapotzalco

Memorias en Extenso

Adsorción de ibuprofeno con materiales acondicionados con óxidos de hierro

Vite-Palacios Salma Lizeth, Sánchez-Cordero Ingrid Denise, Fernández-Sánchez Lilia, Torres-Rodríguez Miguel, Gutiérrez-Arzaluz Mirella*.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: gam@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18463487>

Resumen

Recibido:

06/09/25

Aceptado:

16/12/25

Keywords:

Ibuprofen.

Adsorption.

Iron oxides.

En este trabajo se estudió la remoción del ibuprofeno (IBP), mediante el proceso de adsorción utilizando materiales como carbón activado, zeolita natural tipo clinoptilolita y un material híbrido, todos acondicionados con óxidos de hierro, los cuales se caracterizaron mediante SEM/EDS, espectroscopía FTIR y XRD, confirmando la presencia y adecuada distribución del hierro sobre los soportes. Las pruebas de adsorción se realizaron en solución acuosa de ibuprofeno a 10 ppm, evaluando el efecto de variables como pH, masa del adsorbente y tiempo de contacto. El material híbrido (Fe/CA-ZN) mostró la mayor capacidad de remoción, alcanzando valores superiores al 80% de eliminación bajo condiciones suaves. Este trabajo demuestra la viabilidad de emplear materiales de bajo costo y fácil acceso, modificados con óxidos de hierro, para la remoción eficiente de ibuprofeno en agua, lo cual puede representar una alternativa sustentable y efectiva en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con fármacos.

Abstract

This study investigated the removal of ibuprofen (IBP) through adsorption using materials such as activated carbon, clinoptilolite-type natural zeolite, and a hybrid material, all conditioned with iron oxides. These materials were characterized by SEM/EDS, FTIR spectroscopy, and XRD, confirming the presence and adequate distribution of iron on the supports. Adsorption tests were performed in an aqueous ibuprofen solution at 10 ppm, evaluating the effect of variables such as pH, adsorbent mass, and contact time. The hybrid material (Fe/Ca-Zn) showed the highest removal capacity, reaching values exceeding 80% removal under mild conditions. This work demonstrates the feasibility of using low-cost and readily available materials modified with iron oxides for the efficient removal of ibuprofen from water, which could represent a sustainable and effective alternative for treating wastewater contaminated with pharmaceuticals.

1. Introducción

El ibuprofeno es uno de los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) de mayor consumo en México, es un medicamento al que se recurre con frecuencia por considerarse inofensivo y por la creencia de que su consumo se limita solo a la dosis deliberadamente ingerida [1], pero dado que hay un abuso del mismo, se

ha encontrado su presencia en aguas tratadas [1]. Dicha presencia se debe a la eliminación inadecuada en las plantas de tratamiento a donde llegan residuos de la industria farmacéutica, aguas residuales de hospitales y aguas residuales municipales, que provocan su ingreso a los ambientes acuáticos [2].

Para tratar el problema de contaminación ambiental por productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP) y en particular del ibuprofeno, existen diversos métodos de remoción, dentro de los que destaca la adsorción, que ha ganado una atención significativa por sus ventajas en la eliminación de productos farmacéuticos y de cuidado personal, esta tecnología proporciona simplicidad, eficiencia, alta selectividad a nivel molecular, bajo costo de inversión, bajo consumo de energía, ausencia de contaminación secundaria y buena reversibilidad [3].

Uno de los métodos más empleados para la remoción de contaminantes farmacéuticos, como los AINEs en el agua, es la adsorción. Este proceso consiste en la atracción de átomos o moléculas determinadas a la superficie de un material. Así, la sustancia que es adsorbida se denomina adsorbato, mientras que el material sobre el cual se adsorben dichas sustancias es llamado adsorbente [4].

La adsorción ha demostrado ser un proceso eficiente, económico y versátil para la eliminación de compuestos como el ibuprofeno, que es uno de los AINEs más detectado en los cuerpos de aguas tratadas. Por ello, diversos estudios han investigado el uso de diferentes materiales y su modificación para mejorar la capacidad de remoción de este contaminante usando el proceso de adsorción [5].

Un estudio consistió en el uso de zeolitas modificadas superficialmente empleando los tensioactivos catiónicos Arquad® 2HT-75 y cloruro de cetilpiridinio, para modificar las superficies de dos zeolitas naturales, philpsite y clinoptilolite, donde estas fueron cubiertas por una capa monocapa y bicapa de tensioactivos para la eliminación de ibuprofeno [6]. Los autores encontraron que la hidrofobicidad del fármaco desempeña un papel crucial en su comportamiento de adsorción. La capacidad de sorción obtenida de los adsorbentes mencionados hacia el ibuprofeno fue en el rango de 3-20 mg/g, siendo los materiales de zeolitas modificadas con bicapa los de mayor capacidad.

Asimismo, Kamarudin et al., analizaron el comportamiento de adsorción del ibuprofeno sobre

nanopartículas de sílice mesoporosa donde soportaron aluminio sobre el material. La adición de 1, 5 y 10 % en peso de aluminio dio lugar a aumentos respectivos en la adsorción del 35 %, 58 % y 79 %. Este desempeño de adsorción de las nanopartículas de sílice mesoporosa se atribuyó a la abundancia de grupos silanol en su superficie, donde la incorporación de aluminio aumentó la acidez de Brønsted del material, proporcionando sitios ácidos adicionales para retener las moléculas de ibuprofeno [7, 8].

En otro estudio, demostraron que la impregnación de sílice mesoporosa derivada de lodos de batik con hidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3$), mejoró notablemente su afinidad por el ibuprofeno. Esta mejora se debió principalmente a la formación de enlaces de hidrógeno y a la atracción electrostática, lo que resultó en una capacidad máxima de adsorción de 34.9 mg/g [9].

Por otro lado, nuevos materiales han emergido como alternativas prometedoras para la remoción de este fármaco en soluciones acuosas. Un ejemplo es la carboximetilcelulosa modificada con polipirrol un adsorbente polimérico que ha surgido recientemente demostrando una alta capacidad de adsorción, alcanzado hasta 72 mg/g de capacidad de adsorción a pH 7. El proceso de adsorción fue descrito adecuadamente por los modelos cinético de Elovich y de isoterma de Langmuir [10].

Entre los adsorbentes tradicionales más utilizados se encuentra el carbón activado, conocido por su alta área superficial y abundancia de microporos. Guedidi señaló que la adsorción preferencial del ibuprofeno ocurre dentro de los ultramicroporos del carbón activado y se demostró la importancia del número de microporos en la velocidad de adsorción del ibuprofeno en los carbones activados [11]. Otro, estudio reveló que el carbón activado en polvo, derivado de residuos de corcho y tratado con carbonato de potasio, mostró una capacidad de adsorción de ibuprofeno de aproximadamente 139 mg/g a pH 4.0 y 25 °C. Esta capacidad se incrementó significativamente hasta aproximadamente 393 mg/g al emplear técnicas de activación química y con vapor [12].

En otro estudio, se usó un compuesto magnético de ferrita de níquel (NiFe_2O_4) soportado en carbón activado con un área superficial de $564 \text{ m}^2/\text{g}$, el cual mostró un gran potencial para la eliminación de ibuprofeno, con una capacidad máxima de adsorción de 261 mg/g [13].

En todos estos casos, el carbón activado no solo actúa como soporte, sino que también participa activamente en la captación de ibuprofeno a través de la fisiosorción, atribuida a su alta área superficial, o la quimisorción, facilitada por la presencia de heteroátomos en la superficie [14].

Finalmente, Wasilewska y Deryło-Marczewska lograron mejorar la capacidad de adsorción del carbón activado al inmovilizarlo en alginato de calcio, lo que permitió alcanzar capacidades máximas de sorción de 78.58 mg/g para ibuprofeno. Las muestras con mayor contenido de carbón activado mostraron un aumento en la higroscopicidad, la polaridad y una mejor tasa y capacidad de adsorción. La eliminación más rápida del ibuprofeno se debe a las diferencias en los tamaños moleculares de los fármacos [15].

Estos estudios evidencian la variedad de materiales adsorbentes estudiados y las estrategias implementadas para optimizar el proceso de remoción del ibuprofeno en soluciones acuosas, destacando la importancia de estos adsorbentes para lograr una mayor eficiencia en sistemas reales de tratamiento de aguas.

Por ello, esta investigación pretende contribuir a la eliminación de ibuprofeno con materiales adsorbentes de fácil adquisición, en el que se evaluará el rendimiento de remoción mediante el proceso de adsorción profundizando en un estudio cinético. Para lo cual, se utilizarán materiales adsorbentes con hierro, estos son resultado de una combinación de óxidos de hierro soportados, por una parte, en carbón activado, por otra, en zeolita natural mexicana tipo clinoptilolita y, además, con un material híbrido de los dos materiales mencionados.

2. Metodología

2.1. Materiales Adsorbentes

Carbón activado con hierro: Para la obtención del carbón activado modificado con hierro (Fe-CA), se empleó el método de impregnación húmeda incipiente sobre carbón activado fino de la marca Clarimex granulometría 8x30 con solución de $\text{FeN}_3\text{O}_9 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, con una concentración de 0.3 M que se le incorporó al material, después fue secado a temperatura ambiente durante 24 h y se lavó con agua desionizada para eliminar el exceso de solución de hierro. Finalmente, el material se secó a 80°C durante 24 h , seguido de una calcinación a 250°C .

Zeolita con hierro: Se empleó una zeolita natural mexicana tipo clinoptilolita procedente de una cantera ubicada en el municipio de San Francisco, en el estado de San Luis Potosí. La zeolita se tamizó con un tamaño de partícula de malla No.12 (mesh 40) (norma ASTM E-11-09) que corresponden a un tamaño de partícula de 1.18 mm de diámetro. La zeolita se lavó 2 veces con agua desionizada finalmente se secó a 80°C durante 24 h . Posteriormente se realizó la impregnación de la solución de hierro por el mismo método descrito para el CA, de esta forma se obtuvo el material Fe/ZN.

Material híbrido: Se preparó un material híbrido conformado por CA y ZN integrado mediante mezcla mecánica al cual se le incorporó el Fe por el mismo método de impregnación húmeda incipiente que a los materiales anteriores, con la misma solución de hierro y luego calcinado a 250°C en una mufla lo que resultó en la obtención del material híbrido Fe/CA-ZN.

2.2 Caracterización de los Materiales Adsorbentes

Los materiales preparados fueron analizados por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP y por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo de marca Thermo Nicolet modelo 1510, en un rango de número de onda de 4000 a 400 cm^{-1} .

2.3 Proceso de Adsorción

Se preparó una solución de Ibuprofeno (IBP) Sigma-Aldrich 98%≥) con una concentración de 2, 5 y 10 ppm. Para estudiar la capacidad de remoción de cada uno de los materiales adsorbentes se utilizó un sistema de adsorción mediante un agitador orbital donde fueron colocadas los materiales en matraces Erlenmeyer y con 25 mL de la solución de IBP, el ensayo se realizó a temperatura ambiente tiempo de 24 h y masa de adsorbente de 0.25 o 0.5 g; posterior al tiempo de adsorción el agua tratada se recuperó mediante filtración y el material residual se filtró y se secó a 80°C por 24 h para su posterior caracterización, el agua tratada se analizó mediante UV-Visible de la marca, Agilent modelo Cary 60 con el acoplador de sonda de inmersión de fibra óptica y se tomó pH con un potenciómetro de la marca Wissenschaftlich Technische Werkstätten (pH 3110 SET 2) de cada muestra residual.

Estudio cinético: El estudio de la cinética de adsorción se llevó a cabo con el material híbrido (Fe/CA-ZN), como material adsorbente. Las condiciones de estos ensayos fueron las siguientes: concentración inicial de IBP de 10 ppm, temperatura de 25°C, agitación de 100 rpm y las variables fueron: volumen de 25 mL o 50 mL, la masa de adsorbente de 0.25 g o 0.5 g, el pH de la solución de IBP de 5 o 7. Los estudios se llevaron a cabo en tiempos cortos (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h) y en largos tiempos (24, 48 y 72 h) de contacto con el propósito de asegurar el equilibrio. Una vez completado el tiempo de cada ensayo, se tomó muestra para su análisis por UV-Vis y determinación del pH final y el material adsorbente se filtró y se dejó secar a temperatura ambiente durante 24 h, para posteriormente ser caracterizado.

3. Resultados y análisis

3.1. Caracterización de los materiales adsorbentes

En la Figura 1, se presenta los resultados del análisis SEM/EDS del material Fe/CA, en las Figuras 1a, se observan diferentes formas irregulares con zonas más blancas donde presumiblemente se encuentra el hierro, por el tipo de detector empleado (electrones

retrodispersados); y en la Figura 2b, se presenta el espectro y la cuantificación del análisis elemental, encontrándose un 9.9% en peso de Fe.

Figura 1. Análisis SEM/EDS del material Fe/CA, a) Micrografía por AsB a 10000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 2, se presenta los resultados del análisis SEM/EDS de Fe/ZN, en las Figura 2a, se observa las micrografías a 1000X aumentos con electrones secundarios, en la cual se observa un grano de forma irregular, y en la Figura 2b se presenta el espectro y la cuantificación del análisis elemental, encontrándose un 1.5% en peso de Fe.

En la Figura 3, se presenta el análisis SEM/EDS del material híbrido Fe/CA-ZN, la Figura 3a, es la micrografía con magnificación de 5000X sobre un grano de carbón impregnado con Fe y la Figura 3b, es el espectro y la cuantificación del análisis elemental de ese grano y, por otra parte, la Figura 3c, es la micrografía a 5000X sobre un grano de zeolita impregnado con Fe y la Figura 3d, es el espectro y la

cuantificación del análisis elemental de ese grano. En general se observa en ambos granos un alto contenido de Fe, 22.9% en peso en el carbón y 17.6% en peso en la zeolita.

a

b

a

b

c

d

Figura 2. Análisis SEM/EDS del material Fe/ZN, a) Micrografía por SE a 1000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 4, se presenta los resultados del análisis FTIR del material Fe/CA, se observa una banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida y otra banda a $\sim 1630 \text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de alargamiento C=O, también se presenta una banda pequeña a 1098 cm^{-1} de vibración de alargamiento simétrico C-C, C-O, C-O. Y se visualiza que la muestra acondicionada con hierro presenta una menor intensidad con respecto al espectro del CA.

Figura 3. Análisis SEM/EDS del material Fe/CA-ZN, a) Micrografía de un grano de carbón, b) Análisis elemental, c) Micrografía de un grano de zeolita, d) Análisis elemental.

Figura 4. Espectros FTIR de las muestras carbón activado (CA) y carbón activado acondicionada con hierro (Fe/CA).

En la Figura 5, se presenta el análisis por FTIR para la zeolita natural (ZN), las zeolitas acondicionadas con hierro, con una impregnación (Fe/ZN) se observan las bandas características de la ZN, la banda más intensa se observa a 1015 cm^{-1} y es característica de la vibración de estiramiento de Si-O del tetraedro de TO_4 en las zeolitas, la banda a $\sim 1630\text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de flexión H-O-H del agua adsorbida en la estructura zeolítica y la banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida. Además, en la muestra acondicionada se observa una banda en torno a 1400 cm^{-1} que es más intensa para la muestra Fe/ZN.

Figura 5. Espectros FTIR de las muestras de zeolita sin acondicionamiento (ZN) y con acondicionamiento Fe (Fe/ZN).

En la Figura 6, se presenta el análisis por FTIR para el carbón activado con hierro (Fe/CA), la zeolita con hierro (Fe/ZN) y para el material híbrido (Fe/CA-ZN).

Para el Fe/CA se observan unas pequeñas bandas en torno a 2900 y 2810 cm^{-1} , se atribuyen a la presencia de vibraciones de estiramiento C-H asimétricas y simétricas de la estructura del hidrocarburo, y la banda a 1632 cm^{-1} se atribuye a las vibraciones de estiramiento C=O del hidrocarburo conjugado y las bandas entre 1625 - 1639 cm^{-1} pueden deberse al efecto combinado de las vibraciones de estiramiento C=O y C=C del grupo funcional carbonilo de los anillos aromáticos y la banda amplia, alrededor de 1000 - 1300 cm^{-1} , es común en los espectros de los carbonos oxidados, atribuida al estiramiento del grupo C-O [16]. Para el caso de la zeolita se observan las bandas características de la ZN la banda más intensa se observa a 1015 cm^{-1} , y es característica de la vibración de estiramiento de Si-O del tetraedro de TO_4 en las zeolitas, la banda a $\sim 1630\text{ cm}^{-1}$ se debe a la vibración de flexión H-O-H del agua adsorbida en la estructura zeolítica y la banda ancha entre 3000 y 3600 cm^{-1} es típica de la vibración O-H del agua adsorbida [17], algunas de estas bandas son más intensas en la Fe/ZN que en el material híbrido en donde predominan las bandas de la ZN.

Figura 6. Espectros FTIR de los materiales Fe/CA, Fe/ZN y Fe/CA-ZN.

En la Figura 7, el análisis por XRD solo fue posible realizarlo para el material híbrido (Fe/CA-ZN), en el difractograma se observan especialmente picos de difracción característicos de una zeolita natural. Los resultados de XRD permitieron comprobar la cristalinidad de la zeolita natural y las fases cristalinas

que se han logrado identificar en la zeolita son: la clinoptilolita cálcica y la heulandita principalmente [18]. El análisis muestra que el material no modificó la estructura cristalina de la zeolita y solo se comprobó la presencia de algunas señales débiles correspondientes a la fase cristalina el Fe_3O_4 en los ángulos $2\theta = 30.0^\circ$, 35.4° , 43.1° [20].

Figura 7. Difractograma de XRD del material adsorbente Fe/CA-ZN.

3.2. Proceso de Adsorción

Los resultados de adsorción mostraron que el material más eficiente en la remoción de ibuprofeno fue el Fe/CA-ZN seguido del Fe/CA, posteriormente Fe/ZN, CA y finalmente el material que menos remoción tuvo fue el ZN como se muestra en la Figura 8. La evaluación de dichos materiales se llevó a cabo a las condiciones de 0.5 g de material adsorbente, un tiempo de contacto de 72 h y una concentración inicial del fármaco de 10 ppm. Al analizar los resultados, se observa un aumento significativo en el porcentaje de remoción de ibuprofeno por parte de los materiales acondicionados con hierro. Esta mejora se ve principalmente reflejada en la zeolita natural y el carbón activado sin acondicionar, los cuales inicialmente presentaban porcentajes de remoción bajos, la ZN entorno al 5% y el CA del 40 %, pero después del acondicionamiento, lograron alcanzar un rango entre 50 % y 75 % respectivamente. De manera similar, el material híbrido sin acondicionar, que ya alcanzaba una

remoción del 60 %, mostró un aumento notable al ser modificado con hierro, logrando un rango de remoción del 80 %. Debido a este comportamiento, se optó por utilizar el material híbrido acondicionado con hierro para el estudio de la cinética de adsorción, con el objetivo de profundizar en el análisis de su comportamiento y su capacidad de remoción.

Figura 8. Porcentaje de remoción de ibuprofeno para los diferentes materiales adsorbentes.

En la Figura 9, se presenta el porcentaje de remoción del ibuprofeno y la variación del pH en función de la masa de adsorbente, utilizando 0.25 g y 0.5 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm, un pH inicial de 5 y un tiempo de contacto de 24 h. A partir de los resultados obtenidos, se observa que el porcentaje de remoción del contaminante es ligeramente mayor al utilizar una masa de 0.5 g del material adsorbente en comparación con 0.25 g. Esto se debe a que, al emplear una mayor cantidad de material, se incrementa la superficie disponible para la adsorción, lo que favorece una mayor eficacia en la remoción del contaminante. En cuanto al pH, se detecta una leve disminución tras el proceso, aunque este valor no desciende por debajo de 7, lo que indica que el medio continúa siendo neutro.

Figura 9. Porcentaje de remoción del ibuprofeno y pH en función de la masa de adsorbente (Fe/CA-ZN).

En la Figura 10, se muestra la capacidad de adsorción de ibuprofeno (expresada en mg de contaminante adsorbido por g de adsorbente) y la variación del pH en función de tiempos cortos de contacto (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h). Utilizando 0.25 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm y un pH inicial de 5. Al analizar los resultados, se observa una tendencia creciente en cuanto a la capacidad de adsorción del material: a mayor tiempo de contacto, mayor es la cantidad de ibuprofeno adsorbido. De igual forma, se presenta un cambio en el pH, que paso de un valor inicial de 5 a un pH casi neutro durante la primera hora de adsorción y posteriormente el pH se mantuvo en torno a 7, o sea no presentó una variación significativa durante el resto del tiempo evaluado.

Figura 10. Capacidad de adsorción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 5).

Como se explicó anteriormente, también se realizaron ensayos a un pH inicial de 7. En la Figura 11, se presenta la capacidad de adsorción de ibuprofeno (expresada en mg de contaminante adsorbido por g de adsorbente) y la variación del pH en función de tiempos cortos de contacto (1, 2, 3, 4, 5 y 6 h). Para estos ensayos se utilizó 0.25 g del material Fe/CA-ZN, con una concentración inicial del fármaco de 10 ppm y un pH inicial de 7. Al analizar los resultados, se observa que, a partir de las 3 h, la capacidad de adsorción del material muestra una tendencia creciente: a mayor tiempo de contacto, mayor es la cantidad de ibuprofeno adsorbido. En cambio, el pH no presentó una variación significativa respecto a su valor inicial, manteniéndose en un rango cercano a 7.0 a 7.5, lo que indica que permaneció en condiciones neutras durante todo el tiempo evaluado.

Figura 11. Capacidad de adsorción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 7).

El ibuprofeno tiene un valor de pKa de 4.9. Como resultado, el ibuprofeno iónico es la especie predominante por encima de este valor, mientras que por debajo se encuentra principalmente en su forma molecular [21]. Debido a estos grupos funcionales disociables, las variaciones en el pH afectan la química superficial del adsorbente. El ibuprofeno está disponible en solución en forma aniónica o molecular, por lo que se puede dar una interacción electrostática más débil entre el sorbente y el sorbato y la tasa de

sorción puede disminuir cuando el pH de la solución es mayor que el valor de pKa del ibuprofeno, Por lo tanto, la disposición del adsorbato y la carga superficial del adsorbente son factores importantes en la adsorción [22]. Asimismo, Cuerda-Correa et al concluyeron que a valores de pH básicos (es decir, entre 7 y 11) el grado de disociación de los grupos funcionales de la superficie del adsorbente, así como de los compuestos químicos, es alto, y tanto el adsorbente como los solutos se presentan en sus formas cargadas negativamente. En consecuencia, la adsorción se ve desfavorecida debido a la presencia de repulsiones electrostáticas entre las moléculas y la superficie del adsorbente [23].

Por otro lado, en la Figura 12, se describe al porcentaje de remoción y el pH en función al tiempo para el material híbrido, utilizando una concentración inicial de 10 ppm de ibuprofeno y pH inicial de 5. Se observa que, durante las primeras 6 h, el porcentaje de remoción incremento, alcanzando un valor máximo del 43%. A partir de este punto, la remoción se mantuvo constante hasta el término del tiempo de evaluación (72 h). Esto indica que el sistema alcanza el equilibrio de adsorción alrededor de las 6 h, momento en el cual el material adsorbente se encuentra saturado. Tal como se mencionó anteriormente, se registró un cambio en el pH durante la primera hora pasando del valor inicial de 5 a un valor cercano a la neutralidad durante el resto de la evaluación. Es relevante destacar que la velocidad inicial de adsorción durante las primeras 6 h fue de $1.2 \times 10^{-2} \text{ mg}_{\text{IBP}}/\text{g}\cdot\text{min}$, lo que evidencia una rápida remoción del fármaco en las etapas iniciales del proceso.

3.3. Cinética de Adsorción

Para el estudio cinético de la adsorción, las pruebas se realizaron exclusivamente utilizando el material híbrido acondicionado con hierro (Fe/CA-ZN). Las condiciones experimentales se mantuvieron constantes, utilizando una masa de adsorbente de 0.25 g, un volumen de solución de 50 mL, una concentración de ibuprofeno de 10 ppm, pH = 5 y temperatura de

25 °C. Las muestras fueron tomadas en intervalos de tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 48 y 72 h.

Figura 12. Porcentaje de remoción del ibuprofeno y pH en función del tiempo de contacto (1 a 72 h) con el adsorbente (Fe/CA-ZN), pruebas a pH inicial de 5.

Los datos de tiempo obtenidos fueron analizados y ajustados a los modelos cinéticos de pseudo-primer orden (PPO) y pseudo-segundo orden (PSO). El ajuste del modelo PPO se realizó mediante la representación lineal de $\log(q_e - qt)$ contra el tiempo (Figura 13a), mientras que el modelo PSO se ajustó utilizando la gráfica de t/qt versus el tiempo (Figura 13b). Los parámetros cinéticos obtenidos a partir de estos ajustes se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de los modelos de difusión de pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden.

Parámetros	Pseudo-primer orden	Parámetros	Pseudo-segundo orden
q_e (mg/g)	0.598	q_e (mg/g)	2.32
K1 (min^{-1})	1.17×10^{-4}	K2 (g/mg·min)	0.01
R ²	0.17991	R ²	0.9941

Los resultados obtenidos muestran un ajuste casi perfecto al modelo cinético de pseudo-segundo orden (PSO), en contraste con el modelo de pseudo-primer orden (PPO), que presentó un ajuste deficiente.

a

b

Figura 13. Modelos cinéticos de la adsorción de ibuprofeno con el material híbrido, a) pseudo-primer orden, b) pseudo-segundo orden.

Esta baja correlación con el modelo PPO puede deberse a la presencia de dos parámetros desconocidos en su ecuación (q_e y K_1), lo que conlleva a suponer un valor de q_e . Además, según lo reportado por Tran et al [24], la ecuación PPO únicamente es apropiada durante los primeros 20 a 30 minutos del tiempo de contacto, por lo que no es adecuada para describir procesos de adsorción en intervalos más prolongados como los utilizados en este estudio [24].

En cuanto al modelo PSO, algunos autores han sugerido que su ajuste puede estar relacionado con un mecanismo de quimisorción. No obstante, para confirmar si la adsorción del contaminante en solución acuosa corresponde a un proceso químico o físico, es necesario complementar el análisis con técnicas analíticas avanzadas y estudios termodinámicos. Estos

incluyen la evaluación de los cambios en entalpía (ΔH), entropía (ΔS), así como el cálculo de las energías de activación y de adsorción [24].

4. Conclusiones

Los resultados de caracterización por SEM/EDS y FTIR, permitieron comprobar la incorporación del hierro sobre el carbón activado y sobre la zeolita natural, así como, la conformación del material híbrido y que, tras el acondicionamiento con el óxido de hierro, la estructura de los soportes (CA y ZN) no cambió y además, se comprobó que el hierro se incorporó en mayor porcentaje en peso sobre el carbón activado.

Los estudios de adsorción mostraron que el material híbrido fue el mejor adsorbente, por lo que con este material se comprobó que las mejores condiciones para la eliminación del ibuprofeno son, concentración inicial de 10 ppm, masa de 0.25 g de material adsorbente y pH de 5 a 24 h.

En cuanto al estudio cinético, los datos se ajustaron a un modelo de pseudo-segundo orden, lo que sugiere un proceso de quimisorción, pero fue necesario analizar los resultados con la caracterización por TPD del material tras el proceso de adsorción, con lo que se pudo confirmar que el ibuprofeno si quedó quimisorbido en el material adsorbente Fe/CA-ZN.

Estos resultados sugieren que éste contaminante de origen farmacéutico y probablemente algunos otros PPCP pueden ser eliminados por el proceso de adsorción con este tipo de materiales de fácil adquisición, proponiendo esta tecnología como un proceso terciario en el tratamiento de aguas residuales.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al laboratorio de Microscopía de la DCBI de la UAM-Azcapotzalco, así como al Área de Química Aplicada.

6. Referencias

- [1] A. B. Muñiz-González, *Environmental Toxicology and Pharmacology*, (2020) 81. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2020.103537>. Ibuprofen as an emerging pollutant on non-target aquatic invertebrates: Effects on *Chironomus riparius*.
- [2] S. Chopra, D. Kumar, *Heliyon*, e04087. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04087>. 6 (2020) 6. Ibuprofen as an emerging organic contaminant in environment, distribution and remediation.
- [3] Ayati A, Shahrak MN, Tanhaei B, Sillanpää M (2016). *Chemosphere* 160: 30–44. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.06.065>. Eliminación por adsorción emergente de colorantes azoicos mediante estructuras metalorgánicas.
- [4] B. M. Martínez, A. J. Azuara, *JÓVENES EN LA CIENCIA*, 3(2017) 2. Remoción de flúor en agua utilizando una columna de adsorción de bajo costo para su uso en comunidades rurales del estado de Guanajuato.
- [5] Ayati, A., Tanhaei, B., Beiki, H., Krivoshapkin, P., Krivoshapkina, E., Tracey, C. (2023). Insight into the adsorptive removal of ibuprofen using porous carbonaceous materials: A review. *Chemosphere*, 323, 138241.
- [6] D. Smiljanić, B. De Gennaro, A. Daković, B. Galzerano, C. Germinario, F. Izzo, G. E. Rottinghaus, A. Langella, *Journal of Environmental Management*, 286, 112168. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112168> (2021). Removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs from water by zeolite-rich composites: The interference of inorganic anions on the ibuprofen and naproxen adsorption.
- [6] N. H. N. Kamarudin, A. A. Jalil, S. Triwahyono, M. R. Sazegar, S. Hamdan, S. Baba, A. Ahmad, *RSC Adv.* 5:30023-30031. <https://doi.org/10.1039/C4RA16761A> (2015) 38. Elucidation of acid strength effect on ibuprofen adsorption and release by aluminated mesoporous silica nanoparticles.
- [7]. N. H. N. Kamarudin, A. A. Jalil, S. Triwahyono, N. F. M. Salleh, A. H. Karim, R. R. Mukti, B. H. Hameed, A. Ahmad, *Micropor Mesopor Mater* (pp 235-241). <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.06.041> (2013) 180. Role of 3-amino propyltriethoxysilane in the preparation of mesoporous silica nanoparticles for ibuprofen delivery: effect on physicochemical properties.
- [8] C. E. Choong, S. Ibrahim, W. J. Basirun, *J Colloid Interf Sci* (pp. 12-17). <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.01.071> (2019) 541 Mesoporous silica from batik sludge impregnated with aluminum hydroxide for the removal of bisphenol A and ibuprofen.
- [9]. V. V. P. N. Kumar, H. K. Rajendran, J. Ray, S. Narayanasamy, *Int J Biol Macromol* (pp. 547-557). <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.09.046> (2022) 221. Seques tration and toxicological assessment of emerging contaminants with polypyrrole modified carboxymethyl cellulose (CMC/PPY): case of ibuprofen pharmaceutical drug.
- [10] H. Guedidi, L. Reinert, J-M Lévêque, Y. Soneda, N. Bellakhal, L. Duclaux, *Carbon* (pp. 432-443) . <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2012.11.059> (2013) 54. The effects of the surface oxidation of activated carbon, the solution pH and the temperature on adsorption of ibuprofen.
- [11] S. P. Silva, M. A. Sabino, E. M. Fernandes, V. M. Correlo, L. F. Boesel, R. L. Reis, *Int Mater Rev* 50 (pp. 345-365). <https://doi.org/10.1179/174328005X41168> (2005) 6. Cork: properties, capabilities and applications.
- [12]. A. S. Mestre, J. Pires, J. M. F. Nogueira, A. P. Carvalho, *Carbon* 45 (pp. 1979-1988). <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.06.005> (2007) 10. Activated car bons for the adsorption of ibuprofen.
- [13]. A. C. Fröhlich, E. L. Foletto, G. L. Dotto, *J Clean Product* 229:828-837. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.037> (2019). Preparation and characterization of NiFe2O4/activated carbon composite as potential magnetic adsorbent for removal of ibuprofen and ketoprofen pharmaceuticals from aqueous solutions.
- [14]. V. E. Pakade, N. T. Tavengwa, L. M. Madikizela, *RSC Adv* 9(45):26142-26164. <https://doi.org/10.1039/C9RA05188K> (2019). Recent advances in hexavalent chromium removal from aqueous solutions by adsorptive methods.
- [15] M. Wasilewska, A. Deryło-Marczewska, *Materials* 15(17):6049. <https://doi.org/10.3390/ma15176049> (2022). Adsorption of non-steroidal anti-inflammatory drugs on alginate-carbon composites-equilibrium and kinetics.
- [16] R. Ali, Z. Aslam, R. A. Shawabkeh, A. Asghar, I. A. Hussein, *Turk J. Chem.* 44, 279-295. (2020). BET, FTIR, and RAMAN characterizations of activated carbon from waste oil fly ash.
- [17] W. Mozgawa, M. Król, K. Barczy, *Chemik* 65: 667-674. (2011). FT-IR studies of zeolites from different structural groups.
- [18] I. L. Nuñez, M. V. Perez, K. G. Alvarez Dosamante, *Journal of Physics: Conference Series*, 1221(1). (2019).

Clinoptilolite modified by calcium and hydroxyl ions for removal of fluoride from aqueous solution.

[20] N. Orooji, A. Takdastan, R. Jalilzadeh Yengejeh, S. Jorfi, A. H. Davami, *Research on Chemical Intermediates*, 46: 2833-2857. (2020). Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using Fe₃O₄@TiO₂/Cu₂O magnetic nanocomposite stabilized on granular activated carbon from aqueous solution.

[21] S. Show, S. Chowdhury, M. Maji, P. Sarkar, M. Ghosh, M. Sillanpää, y G. Halder, *Biomass Conversion and Biorefinery* (2022). Sorptive elimination of ibuprofen using activated biochar: modelling, non-linear isotherm and kinetic, cost assessment and toxicity analysis. <https://doi.org/10.1007/s13399-022-03161-1>

[22] M. Zubair, I. Ihsanullah, H. A. Aziz, M. A. Ahmad, M. A. Al-Harhi, *Bioresource Technology*, 319, 124128.

<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124128> (2020). Sustainable wastewater treatment by biochar/layered double hydroxide composites: Progress, challenges, and outlook.

[23] E. M. Cuerda-Correa, J. R. Domínguez-Vargas, F. J. Olivares-Marín, J. B. De Heredia, *Journal Of Hazardous Materials*, 177(1-3), 1046-1053. (2010). On the use of carbon blacks as potential low-cost adsorbents for the removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs from river water. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.01.026>

[24] H. N. Tran, S. J. You, A. Hosseini-Bandegharai, H. P. Chao, *Water research*, 120, 88-116 (2017). Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: a critical review.

Resultados preliminares de síntesis y caracterización de catalizador Cu/ZnO

Pérez Florian Dana Belén, Gutiérrez Arzaluz Mirella, Jaime Flores Nataly, Torres Rodríguez Miguel*

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: trm@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474950>

Resumen

Recibido:
04/09/25

Aceptado:
18/12/25

Keywords:
Cu/ZnO.
Coprecipitation.
Catalyst.

En este trabajo se describe la síntesis por coprecipitación homogénea asistida por urea de un material Cu/ZnO promovido con 5 % mol La, y su caracterización por SEM/EDS, XRD y FTIR. La precipitación se indujo mediante descomposición térmica de urea a 80 °C; se evaluaron dos tiempos de envejecimiento (12 h, L1; 24 h, L2). Ambos precursores fueron secados y sometidos a un tratamiento térmico secuenciado que incluyó calcinación en aire, enfriamiento en N₂ y reducción en H₂ con el objetivo de generar la fase metálica de Cu. La caracterización se realizó mediante espectroscopía infrarroja (FTIR), difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de energía dispersiva (SEM/EDS).

Abstract

This work describes the urea-assisted homogeneous coprecipitation synthesis of a Cu/ZnO material promoted with 5 mol% La, and its characterization by SEM/EDS, XRD, and FTIR. Precipitation was induced by thermal decomposition of urea at 80 °C; two aging times were evaluated (12 h, L1; 24 h, L2). Both precursors were dried and subjected to a sequential heat treatment that included calcination in air, cooling in N₂, and reduction in H₂ to generate the metallic Cu phase. Characterization was performed using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS).

1. Introducción

Una de las rutas más estudiadas para la valorización del CO₂ es su conversión a metanol mediante hidrogenación catalítica. En este proceso, los catalizadores metálicos soportados (como el catalizador Cu/ZnO) han demostrado una alta eficiencia y selectividad. No obstante, su actividad depende fuertemente del método y las condiciones de síntesis —como el pH del medio, la relación entre precursores metálicos, la temperatura y el tiempo de envejecimiento—, variables que influyen directamente en la formación de fases activas y en la interacción entre componentes. Investigaciones recientes, como las de [3,4], han señalado que el control preciso de

estos parámetros es esencial para optimizar el rendimiento catalítico. Behrens & Schlögl [3] reportan la importancia de cómo la interacción entre cobre y el óxido promotor es clave para la activación del CO₂ en catalizadores Cu/ZnO/Al₂O₃ mientras que Duma et al. desarrollaron catalizadores Cu–ZnO soportados sobre MOFs, destacando que la síntesis mediante impregnación afecta significativamente la conversión y selectividad hacia metano.

La síntesis del catalizador Cu/ZnO se ha realizado mediante coprecipitación homogénea asistida por

urea, un método que permite una precipitación controlada y uniforme de los precursores metálicos. Esta técnica ha demostrado ser eficaz para obtener materiales catalíticos con alta dispersión de fase activa y una interacción metal–soporte optimizada [1,2] para inducir su descomposición térmica de la urea libera NH_3 y CO_2 ; en solución acuosa estos productos generan NH_4^+ y especies carbonatadas ($\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$), lo que eleva el pH y provoca la coprecipitación homogénea de los hidróxidos [3]. De acuerdo con estudios como el de [1], el añejamiento posterior a la coprecipitación —es decir, antes de la filtración— favorece la maduración del sólido, promoviendo la reorganización estructural y una mejor dispersión de las fases activas. Aunque es posible extender este proceso a más de 24 horas, se ha reportado que tiempos excesivos pueden inducir aglomeración de partículas o crecimiento cristalino no deseado.

Este tratamiento permite transformar los hidróxidos en óxidos metálicos bien dispersos y reducir el CuO a Cu^0 , fase responsable de la actividad catalítica en la hidrogenación de CO_2 [4]. El catalizador está formado por nanopartículas de cobre metálico (fase activa) sobre óxido de zinc (soporte y promotor), cuya interacción mejora la dispersión del cobre y la estabilidad térmica. El uso del método de coprecipitación homogénea controlada permitirá obtener una fase catalíticamente activa con alta superficie específica y buena estabilidad para la reacción de hidrogenación del CO_2 a metanol.

El lantano (La) se incorpora en pequeñas cantidades como promotor para modificar la interacción metal–soporte. En sistemas Cu/ZnO , La puede actuar como estabilizador textural que reduce la sinterización de las partículas de cobre durante tratamientos térmicos, alterar la acidez/basicidad superficial (favoreciendo la formación de sitios básicos que facilitan adsorción/activación de CO_2) y modificar electrónicamente la fase soporte para mejorar la dispersión de Cu.

2. Metodología

Para la síntesis del catalizador se utilizaron las siguientes sales solubles: acetato de cobre monohidrato $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$, acetato de zinc $[\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2]$, y acetato de lantano $[\text{La}(\text{CH}_3\text{COO})_3]$. Como agente precipitante se empleó urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) y como medio de disolución, agua destilada y desionizada.

Primero, se disolvió el acetato de cobre, el acetato de zinc y el acetato de lantano en agua desionizada dentro de un matraz bola. Esta solución se calentó a 60°C con agitación constante, empleando un sistema de reflujo o un rotavapor, hasta la completa disolución de los componentes (aproximadamente una hora), una vez disueltas las sales, se incorporó la urea, y se aumentó la temperatura a 80°C para inducir su descomposición térmica.

La aparición de un sólido y el cambio en la coloración de la solución indicaron el éxito de la precipitación. Una vez formado el precipitado, se aplicó un proceso de añejamiento controlado de 12 h (muestra denominada L1) y 24 h (muestra denominada L2). Posteriormente, el sólido se recuperó por filtración al vacío, se lavó con abundante agua desionizada y se secó a 80°C por 24 h.

Posteriormente, ambas muestras se sometieron a un proceso de calcinación y reducción, la primera en aire a 425°C durante 2 h, la segunda fue un enfriamiento a $150\text{--}200^\circ\text{C}$ con atmósfera de nitrógeno durante 30 minutos y la última una reducción en atmósfera de hidrógeno a 450°C , finalmente se enfriará con flujo de N_2 para estabilizar la fase metálica activa.

Una vez obtenidos los catalizadores éstos fueron caracterizados por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP, con el fin de observar su morfología y determinar su composición elemental y por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo de marca Thermo Nicolet modelo 1510, en un rango de

numero de onda de 4000 a 400 cm^{-1} para identificar los grupos funcionales presentes en la superficie del catalizador.

3. Resultados y análisis

En la Figura 1 se presentan los resultados del análisis SEM/EDS de la muestra L1, en la Figura 1a, se presenta la micrografía a 5000 aumentos en donde se observa una morfología en forma de láminas quebradas de tamaños heterogéneos y en la Figura 1b, se presenta el espectro y el análisis elemental, encontrándose un gran contenido de Cu (54.16% en peso) con respecto al contenido en Zn (2.66% en peso), además se encontró la presencia de N (3.66% en peso) probablemente de restos de urea. En el espectro EDS reportado no se detectaron picos atribuibles a lantano. Esto puede deberse a que la fracción real de La en la región analizada está por debajo del límite de detección del EDS o a una distribución muy dispersa o en profundidad del promotor que lo hace invisible a un análisis superficial semicuantitativo.

a

b

Figura 1. Análisis SEM/EDS del material L1, a) Micrografía a 5000X, b) Espectro y composición elemental.

En la Figura 2, se presentan los resultados del análisis SEM/EDS de la muestra L2, en la Figura 2a, se presenta la micrografía a 5000 aumentos en donde se observa una morfología en forma de agujas entrecruzadas y aglomeradas de tamaños heterogéneos y en la Figura 2b, se presenta el espectro y el análisis elemental, encontrándose un contenido de Cu ligeramente mayor al de la muestra L1 (56.85% en peso) y un menor contenido de Zn, la mitad del encontrado en L1 (1.23% en peso).

a

b

Figura 2. Análisis SEM/EDS del material L2, a) Micrografía a 5000X, b) Espectro y composición elemental.

Durante la etapa de coprecipitación y posterior envejecimiento, las muestras obtenidas presentaron un cambio de color característico: la muestra L1 mostró una tonalidad verde-azulada mientras que L2 mantuvo un color predominantemente azul (Figura 3). Este comportamiento coincide con lo descrito por Behrens y Schlögl [3], quienes señalan que la cristalización de los precursores está asociada con un cambio de color

de azul a verde azulado, efecto ligado tanto a la relación Cu:Zn como al tiempo de envejecimiento y a la velocidad de adición del agente precipitante. En nuestro caso, ambas muestras provienen de la misma solución madre, pero difieren en el tiempo de envejecimiento, lo cual explica las variaciones en el color y anticipa diferencias en la morfología y microestructura.

Figura 3. Fotografía de las muestras L1 y L2 después de la coprecipitación y envejecimiento.

Las micrografías para la muestra L2 muestran estructuras con morfología de agujas, consistentes con los precursores tipo *zincian malachite* descritos en la literatura [3], (Figura 4).

Figura 4. Imagen de referencia de Behrens & Schlögl.

Las variaciones morfológicas pueden atribuirse tanto a parámetros de síntesis (tiempo de añejamiento, relación Cu/Zn y condiciones de calcinación) como a la

naturaleza del promotor empleado. Mientras que los catalizadores clásicos descritos por Behrens & Schlögl [3] corresponden a sistemas Cu/ZnO/Al₂O₃ con un contenido de Al₂O₃ de 5–20 %, en este trabajo se utilizó 5% lantano, incorporado a partir de la sal La(CH₃COO)₃. La literatura señala que, además de Al₂O₃, óxidos como Cr₂O₃, MgO y tierras raras pueden actuar como promotores, modificando la textura y la estabilidad del material [3].

La sustitución de Al₂O₃ por La₂O₃ en nuestro sistema genera diferencias en la interacción metal–soporte que se reflejan en la formación de agujas más gruesas y menos uniformes, sin perder la tendencia anisotrópica característica. El lantano, al incorporarse, actúa como estabilizador térmico y como modificador electrónico de la fase activa, lo cual puede favorecer una dispersión distinta del cobre metálico tras la reducción.

El análisis por difracción de rayos X (XRD) de las muestras Cu/ZnO L1 y L2 (Figura 4) muestran reflexiones atribuibles a fases cristalinas presentes en las muestras; L2 exhibe picos más intensos y nítidos que L1, lo que indica un mayor grado de cristalinidad y posible crecimiento de partículas.

La comparación entre ambas muestras revela que L2 presenta picos más intensos y definidos que L1, lo cual sugiere un mayor grado de cristalinidad y crecimiento de partículas debido al mayor tiempo de envejecimiento. En contraste, L1 conserva un ensanchamiento de picos más notable, asociado a una menor cristalinidad y a la posible presencia de partículas de menor tamaño o con mayor desorden estructural. Basándonos en las posiciones relativas y la intensidad típica de picos observables en sistemas Cu–Zn–La tras calcinación/reducción, proponemos la siguiente interpretación tentativa que debe confirmarse por indexado riguroso: señales en torno a 43.3°, 50.4° y 74.1° 2θ serían compatibles con Cu metálico (Cu⁰, planos (111), (200), (220)); reflexiones cercanas a 35–36°, 38–39° y 48–49° pueden deberse a CuO (tenorita) y/o a Cu₂O (cuprita), distinguiéndose por pequeñas diferencias en posición e intensidad

(picos de Cu₂O en ~36.4° y ~42.3°); picos característicos de ZnO (wurtzita) aparecen típicamente alrededor de 31.8°, 34.4° y 36.2° 2θ y su presencia y solapamiento con señales de óxidos de cobre puede explicar el ensanchamiento observado en L1; (además, la incorporación de lantano puede producir señales débiles o anchas atribuibles a fases de lantano (p. ej., La₂O₃ o hidróxidos/carbonatos de La) o a su dispersión amorfa, contribuyendo a picos de baja intensidad en el rango bajo-medio de 2θ

sugiere interacción entre fases, el pico a 545 cm⁻¹ en ZnO se asigna al enlace Zn-O, que se desplaza a 547 cm⁻¹ en Cu-ZnO L2, lo que confirma la impregnación de ZnO con cobre. Un pico agudo a 1600 cm⁻¹ en ZnO, desplazado a 1602 cm⁻¹ en Cu-ZnO L1, también es un pico característico de la vibración de deformación de Zn-O. Los picos amplios de 3200 cm⁻¹ a 3500 cm⁻¹ se atribuyen a la vibración de estiramiento del enlace O-H en las moléculas de agua adsorbidas, que puede deberse a la humedad ambiental.

Figura 5. Difractogramas de XRD, a) Material L1, b) Material L2.

El análisis FTIR se utiliza para identificar el enlace químico y la pureza de un material. El óxido metálico generalmente presenta una banda de absorción inferior a 1000 cm⁻¹ debido a vibraciones interatómicas. Los espectros FTIR de los catalizadores de Cu-ZnO L1 y Cu-ZnO L2 se muestran en la Figura 6 El ligero desplazamiento de la banda Zn-O en Cu-ZnO L1

Figura 6. Espectros de FTIR, a) Material L1, b) Material L2.

Estos resultados coinciden con las diferencias morfológicas observadas en SEM y se relacionan con los resultados obtenidos por XRD.

4. Conclusiones

El cambio de color observado tras la coprecipitación y el envejecimiento confirma la cristalización progresiva del precursor, en concordancia con la formación de fases tipo zincian malachite descritas en la literatura. Los difractogramas y la microestructura muestran diferencias reproducibles entre L1 (12 h) y L2 (24 h): L1 presenta picos XRD más anchos y morfologías en láminas quebradas, indicativas de cristalitas más pequeños, mayor microdesorden o superposición de fases nanocristalinas; L2 exhibe reflexiones más

intensas y definidas y morfologías en agujas más desarrolladas, señalando un mayor grado de orden estructural y crecimiento cristalino asociado al mayor tiempo de envejecimiento.

A partir de las posiciones relativas y la intensidad de los picos observados en los difractogramas se plantea una interpretación coherente con sistemas Cu–Zn–La calcinados/reducidos las señales son compatibles con Cu metálico, óxidos de cobre (CuO y/o Cu₂O); ZnO (wurtzita).

Las micrografías SEM confirman la formación de estructuras anisótropas tipo agujas en L2 y láminas más desordenadas en L1; la incorporación de La (5 % nominal) modifica la microestructura, dando lugar a agujas más gruesas y menos uniformes que las reportadas para sistemas Cu/ZnO/Al₂O₃, sin perder la anisotropía característica de los precursores tipo zincian malachite. La combinación de morfología, composición semicuantitativa superficial y patrones de difracción sugiere que la síntesis por coprecipitación homogénea asistida por urea permitió obtener un material Cu/Zn/La con fases cristalinas y una disposición microestructural coherente con la obtención de Cu finamente disperso tras reducción.

En conjunto, los resultados validan la síntesis empleada: se obtuvo un catalizador Cu/Zn/La con morfología tipo agujas (especialmente en L2), evidencia de fases cristalinas esperadas y características que favorecen la dispersión de cobre metálico, lo que lo posiciona como candidato prometedor para estudios posteriores en hidrogenación de CO₂ a metanol.

5. Referencias

- [1] Phongprueksathat, N., Bansode, A., Toyao, T., & Urakawa, A. (2021). Greener and facile synthesis of Cu/ZnO catalysts for CO₂ hydrogenation to methanol by urea hydrolysis of acetates. *RSC Advances*, 11(24), 14323–14333.
- [2] Prasetyaningsih, Y., Hendriyana, H., & Susanto, H. (2016). Influence of Impregnation and Coprecipitation Method in Preparation of Cu/ZnO Catalyst for Methanol Synthesis. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 442–450
- [3] Behrens, M., & Schlögl, R. (2013). How to prepare a good Cu/ZnO catalyst or the role of solid state chemistry for the synthesis of nanostructured catalysts. *Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie*, 639(15), 2683–2695.
- [4] Duma, Z. G. (2022). Synthesis and characterization of supported copper-based catalysts for thermo-catalytic hydrogenation of carbon dioxide into methanol (Order No. 31801886). ProQuest Dissertations & Theses Global

Fitorremediación de un suelo contaminado con atrazina utilizando *Medicago sativa*

Jaime-Flores Nataly*, Espinoza-Castañeda Marisol, Castañeda-Briones María Teresa

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo Xalpa 420, Ciudad de México, CP. 02128

*Autor de correspondencia: natalyjaime@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475074>

Resumen

Recibido:

16/09/25

Aceptado:

15/12/2026

Keywords:

Phytore-
mediation.
Atrazine.

El uso de atrazina (ATZ) en la agricultura causa afectaciones ambientales impidiendo la regeneración natural del suelo, lo cual provoca daños en la salud al aplicarlo en el suelo e ingerirlo indirectamente, ante esta problemática la fitorremediación puede minimizar los daños causados por este herbicida. En este trabajo se reporta que después de 8 semanas de estudio, en un proceso de fitorremediación usando alfalfa (*Medicago sativa*), en presencia y ausencia de nutrientes aplicado a un suelo contaminado con ATZ. La mayor degradación de ATZ en el suelo (58.6%) se dio al aplicar periódicamente nutrientes a las plantas; estos causaron un efecto positivo en las plantas incrementando su desarrollo radicular, lo cual se vio reflejado en el incremento de su capacidad fitoestabilizadora acumulando 24.25 mg kg^{-1} en sus raíces, en los tallos con hojas se cuantificó un total de 21.31 mg kg^{-1} . Este trabajo promueve la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria a través de la remediación de suelo de uso agrícola contaminado.

Abstract

The use of atrazine (ATZ) in agriculture causes environmental impacts by preventing natural soil regeneration, which causes health damage when applied to the soil and indirectly ingested. Phytoremediation can minimize the damage caused by this herbicide. This work reports that after 8 weeks of study, in a phytoremediation process using alfalfa (*Medicago sativa*), in the presence and absence of nutrients applied to soil contaminated with ATZ. The greatest degradation of ATZ in the soil (58.6%) occurred when nutrients were periodically applied to plants; these caused a positive effect on the plants, increasing their root development, which was reflected in the increase in their phytostabilizing capacity, accumulating 24.25 mg kg^{-1} in their roots, and a total of 21.31 mg kg^{-1} was quantified in stems with leaves. This work promotes sustainable agriculture and food security through the remediation of contaminated agricultural soil.

1. Introducción

En México, la aplicación de plaguicidas en suelos de uso agrícola es excesivo, esta práctica se ha puesto en marcha para cumplir con la demanda actual de consumo, sin embargo, el uso de estos productos químicos, según estudios realizados [1] son tóxicos, ya que ocasionan daños al ambiente y a los seres vivos.

La atrazina (ATZ) es un herbicida organoclorado representado en la Figura 1, que se puede aplicar en preemergencia o postemergencia atacando las malezas de hoja ancha que se encuentran en cultivos de sorgo, maíz, trigo y piña, siendo uno de los más utilizados por su persistencia, ya que, dependiendo de las propiedades biológicas y fisicoquímicas del suelo,

puede permanecer en éste por días, meses e incluso años. La acumulación de ATZ en el suelo, puede traer como consecuencias negativas; la contaminación del agua, ecotoxicidad y alteración de la microbiota del suelo [2].

Figura 1. Estructura química de la atrazina [2].

Si bien, el uso de ATZ en México no está regulado, algunas instancias enfocadas en la salud, seguridad y protección del medio ambiente ya han establecido algunos criterios para regularizar el uso de este herbicida, tal es el caso de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, siglas por su nombre en inglés), que estableció concentraciones de ATZ entre 0.02-15 ppm en los alimentos, la Agencia para sustancias Tóxicas y el Registro de enfermedades (ATSDR, siglas por su nombre en inglés) recomienda 0.003 ppm en agua potable y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) establece que por 40 h de trabajo semanal quienes lo aplican deberán estar expuestos a una concentración de 0.005 ppm recomendado el equipo de protección personal básico durante su operación. El uso indiscriminado y constates aplicaciones de ATZ incrementan las posibilidades de que las dosis establecidas superen los límites establecidos [3].

El uso de especies vegetales en procesos de biorremediación tiene varias ventajas; es una técnica ecológica, sostenible, económica y con un bajo impacto ambiental, generalmente se usa en el saneamiento de sitios contaminados (suelo y agua) a través de los diferentes mecanismos que realizan las plantas, como la fotosíntesis, metabolismo o respiración [4].

La alfalfa (*Medicago sativa L.*), representada en la Figura 2, es una leguminosa que se cultiva en varios estados de México incluida la zona metropolitana.

Es una especie de gran relevancia que se utiliza principalmente como alimento forrajero de ganado bovino, germina rápidamente y tiene un crecimiento de entre 10-80 cm, se adapta a diferentes tipos de suelo, especialmente a aquellos que son profundos y permeables debido a sus raíces, que son amplias y ramificadas, lo cual favorece la microfauna presente en la rizosfera. La alfalfa cuenta con una gran capacidad de adaptabilidad a la sequía, así como a las bajas y altas temperaturas [5].

Figura 2. Fitotecnologías realizadas por alfalfa frente a Elementos Potencialmente Tóxicos [6].

Estas características le brindan la capacidad de degradar o acumular diferentes contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, y para incrementar el proceso de fitorremediación, se pueden adicionar nutrientes que promueven la degradación de contaminantes orgánicos [7].

2. Metodología

El análisis del suelo tiene como objetivo realizar una evaluación previa de su estado para determinar la especie vegetal adecuada para degradar, extraer o inmovilizar el contaminante presente (según sea el caso) y contemplar las posibles afectaciones en los cultivos.

2.1. Pruebas en las semillas de alfalfa

Se evaluó la capacidad de germinación de un lote de 50 semillas de alfalfa mediante una prueba que consistió en sumergir en una solución de cloruro de trifeniltetrazolio las semillas, donde se llevó a cabo una reacción de reducción en las células vivas, la cual dio como producto compuesto de color rojo (trifenilformazán) en la superficie de las mismas. Los tejidos inviables no reaccionan con la solución y conservaron su color natural. Para determinar la fitotoxicidad en presencia de ATZ, se preparó una suspensión 1:5 con el suelo seco contaminado y agua destilada y se agitó por 20 min, después se dejó sedimentar, se colocaron filtros Whatman No. 1 dentro de cajas Petri y se distribuyeron 10 semillas de alfalfa, a estas se les agregaron 4 mL del extracto obtenido y se dejaron germinar por un periodo de 7-14 días en un sitio oscuro a temperatura ambiente. Para los testigos se siguió el mismo procedimiento con 4 mL de agua desionizada [8].

2.2. Caracterización y determinación del contenido de atrazina en el suelo

Caracterización. La caracterización del suelo se realizó conforme a lo establecido en el apartado “5.1 Determinación de la fertilidad del suelo” de la Norma Oficial Mexicana NOM-021- SEMARNAT-2000 [9]. Las mediciones de cada uno de los parámetros (nitrógeno, fósforo, materia orgánica y pH) se realizaron por triplicado.

Contenido de ATZ en suelo. Inicialmente se preparó una solución de Gesaprim (producto comercial de uso agrícola que contiene 90% de ATZ) de 100 mg L⁻¹, a partir de esta se tomaron alícuotas para preparar soluciones con concentraciones de 10 hasta 70 mg L⁻¹, con las cuales posteriormente se conformó la curva patrón de ATZ. En cada ocasión, al iniciar los procesos de fitorremediación, se verificó el contenido inicial de ATZ en el suelo, los cuales se enuncian en la Tabla 1 después de realizar los cálculos correspondientes para presentarlos en mg kg⁻¹.

Tabla 1. Concentraciones iniciales de atrazina en suelo.

Ensayo	C ₀ [mg kg ⁻¹]
Control	105.8
Suelo con alfalfa	75.24

2.3. Proceso de fitorremediación

Se dispuso de 48 sistemas con 200 g de suelo cada uno, a los cuales se les agregaron 0.5 g de semillas de alfalfa, la mitad de los sistemas fueron regados con una solución de “Grogreen” (fertilizante preparado de acuerdo con las especificaciones del fabricante). Adicionalmente se usaron 15 sistemas como control con 200 g de suelo (sin semillas), el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos del suelo se llevó a cabo cada 2 semanas para los procesos de fitorremediación y, para el control de suelo en las semanas 1, 4 y 8 con una duración total de 8 semanas cada uno.

2.4. Cuantificación de atrazina

Cada una de las determinaciones se realizaron por triplicado.

Suelo. Para ello, se pesaron 10 g de suelo y se colocó en vasos para muestras clínicas con 20 mL de CH₃OH, se dejaron en agitación durante 22 h. Después, cada muestra se dejó sedimentar por 30 min; se prepararon 3 tubos Epp por cada vaso (en total 9) con 1.5 mL del sobrenadante, posteriormente fue centrifugado durante 5 min a 1200 rpm, después se tomó una alícuota de 300 µL de cada tubo para leer en el espectrofotómetro a 262 nm.

Alfalfa. La cuantificación de ATZ en las plantas, se desarrolló de acuerdo con la metodología adaptada de Pérez publicada en 2022 [10]. Se pesó 0.1 g de tejido vegetal y se dejaron secar a 50 °C por 48 h, después se molieron hasta obtener un polvo fino, el cual se colocó por separado en tubos para centrifuga con 5 mL de

CH₃OH. Después se agitaron durante 60 min a 2600 rpm y se sonicaron durante 30 min a 37 kHz. Por último,

se centrifugaron a 3000 rpm durante 30 min en 2 ocasiones recombinaando los extractos, éstos se colocaron en vasos de precipitados en parrilla de calentamiento hasta que se evaporaron y se obtuvo un volumen final aproximado de 0.5 mL del cual se tomó una alícuota para leer en el espectrofotómetro en placa de 96 pocillos.

2.5. Microorganismos presentes en suelo

Para comparar la posible degradación de ATZ en los sistemas del control (que no contenían planta) se tomaron 3 muestras aleatorias, cada una de 10 g de suelo y se resuspendieron en 20 mL de agua estéril en un vaso de muestreo, los cuales fueron agitados durante 22 h. Después se dejaron reposar durante 5 min y se tomó una asada del sobrenadante de cada frasco para realizar una siembra en tubos de agar inclinado de soya tripticaseína, después de su incubación por 24 h a 37°C se observaron colonias, de las cuales se realizaron frotis por duplicado de cada una con tinción de Gram y finalmente se observaron al microscopio con el objetivo de inmersión (100X), con la única finalidad de determinar la presencia de microorganismos.

3. Resultados y análisis

Los datos que se obtuvieron al realizar la caracterización del suelo a través de parámetros como el contenido de nitrógeno, fósforo, porcentaje de materia orgánica y pH, presentan en la Figura 3, estos reflejaron una pequeña disminución en el contenido de nutrientes cambiando su clasificación de medio a bajo para fósforo y de alto a medio para nitrógeno, por otra parte, el pH y el contenido de materia orgánica se mantuvieron estables.

Figura 3. Parámetros testados durante la caracterización del suelo con kit Hanna HI3896.

El suelo de invernadero tuvo una composición de 65% de arena, 28% de arcilla y 7% de limo, al cotejar esta información con el triángulo de texturas (Figura 4) se ubicó como un suelo de tipo el franco arenoso. Los suelos con esta consistencia suelen tener permeabilidad media-alta, retención de agua media-baja, buena aireación y una cantidad de nutrientes media.

Figura 4. Triángulo de texturas. (Fuente: Edafología.net)

La densidad del suelo fue de 1.28 g cm⁻³, esto significa que no existen cantidades excedentes de materia orgánica según lo indicado en la NOM-021-SEMARNAT-2000 para suelos minerales. El porcentaje de espacio poroso fue del 47.6%, siendo considerada una porosidad óptima (50%) donde prácticamente existe un equilibrio en la porción de suelo ocupada por el aire y agua.

3.1. Curva patrón de atrazina

Se hicieron pruebas de solubilidad de ATZ en agua y metanol en concentraciones de 0 a 140 mg kg⁻¹ con incrementos de 20 mg kg⁻¹ para conocer la solución buffer en la que Gesaprim podría disolverse por completo, así como determinar el valor más alto de ABS. Se realizaron escaneos con espectrofotómetro en un rango de 200-400 nm para determinar la longitud de onda a la cual se trabajaría y una vez conocida se pudo construir la gráfica que se muestra en la Figura 5, de

donde se utilizó la ecuación de la recta para realizar los cálculos correspondientes para la cuantificación de ATZ presente en suelo y en las plantas.

Figura 5. Curva patrón de ATZ. (Fuente: elaboración propia).

3.2. Evaluación de las semillas de alfalfa

El porcentaje de viabilidad de las semillas fue del 88%, calculado con base en las 44 de 50 semillas que presentaron actividad en las enzimas deshidrogenasas del ácido málico al adquirir una coloración rojiza proveniente de la reducción de la sal de tetrazolio en los tejidos vivos (Figura 6a). Se calculó el índice de germinación relativa (IGR) con la ecuación 1 obteniendo un 90%, lo que indica que 9 de 10 semillas lograron germinar después de 7 días expuestas a una concentración de 60 mg L⁻¹ de ATZ, tal como se ilustra en la Figura 6b.

$$PGR = \frac{\#SG \text{ en el extracto}}{\#SG \text{ en el testigo}} \times 100 \quad (1)$$

Dónde: #SG. Número de semillas germinadas

Figura 6. Semillas de alfalfa (a) teñidas durante la prueba de viabilidad, y (b) germinadas en la prueba de fitotoxicidad.

3.3. Análisis de microorganismos

La Figura 7a muestra bacilos largos y cortos Gram positivos, en la Figura 7b también se muestra cultivo mixto de bacilos cortos donde gran parte de los microorganismos se tiñeron de rosa, indicativo de que son del tipo Gram negativo y en menor proporción los Gram positivos. No se realizaron pruebas de identificación para los microorganismos, ya que solo se requería comprobar la presencia de éstos para poder determinar la degradación de ATZ en el control de suelo (no contenía alfalfa), debido a la presencia de los mismos.

Figura 7. (a) Bacilos cortos y largos Gram positivos, y (b) Bacilos cortos Gram negativos.

3.4 Evaluación del proceso de fitorremediación

Se realizó un monitoreo en el desarrollo de la planta en condiciones no controladas para poder comparar las características físicas en el desarrollo de la alfalfa con los procesos de fitorremediación. Estos sistemas no fueron expuestos a Gesaprim, ni a nutrientes para conocer el desarrollo natural de alfalfa. En la semana 8 se midieron las raíces y tallos con hojas, las cuales presentaron una longitud de 7.5 ± 0.79 cm y 8.3 ± 0.98 cm, respectivamente. Se realizó lo mismo con las plantas usadas durante la fitorremediación de ATZ y se pudo observar que el crecimiento de los tallos fue más lento para aquellas en presencia de ATZ, y, por otra parte, el crecimiento radicular se vio favorecido en el proceso donde se aplicaron nutrientes (Figura 8).

Figura 8. Plantas de alfalfa a las que se les midió longitud en raíces y tallos con hojas.

La concentración inicial de ATZ en el control fue de 105.24 mg kg⁻¹, y en el suelo donde se sembró alfalfa con 75.24 mg kg⁻¹, los mejores resultados se dieron en el proceso de fitorremediación con alfalfa y adición de nutrientes, ya que ocurrió una disminución de ATZ en el suelo del 58.60%, lo cual se resume en la Tabla 2. En los tallos con hojas la mayor acumulación fue de 21.31 mg kg⁻¹ y en las raíces se fitoestabilizó la cantidad de 24.25 mg kg⁻¹ (con adición de nutrientes). Al utilizarse un suelo con alto contenido de materia orgánica, se puede asociar que se trata de un suelo fértil donde las plantas tienen la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, y es precisamente este factor el que contribuye a la acumulación del contaminante en la biomasa de la alfalfa.

Tabla 2. Concentración inicial y final de atrazina en suelo.

Experimento	Fito-alfalfa	Fito-alfalfa-nutrientes	Control suelo
C ₀ [mg Kg ⁻¹]	75.24	75.24	105.24
C _f [mg Kg ⁻¹]	36.06	31.15	39.23

Con este estudio se puede afirmar que la alfalfa tiene capacidad fitorremediadora de ATZ en suelo de invernadero, y debido a las características similares que presenta con respecto a un suelo de parcela, esta fitotecnología podría aplicarse *in situ*.

4. Conclusiones

Las pruebas de viabilidad y fitotoxicidad indicaron que el lote de semillas de alfalfa fue apto para sembrarse en

presencia de altas concentraciones de ATZ (105.8 y 75.24 mg kg⁻¹). La adición de nutrientes favoreció el desarrollo de las plantas donde se aplicó, la concentración de ATZ presente en el suelo es un factor que afecta el desarrollo de las plantas. La caracterización mostró que al agregarse ATZ el pH cambia, después del proceso de fitorremediación se demostró que el suelo es apto para sembrar otros productos agrícolas después de la degradación de ATZ que se dio en todos los experimentos realizados.

5. Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) ahora SEHCITI, por el apoyo otorgado a través de la beca 839674.

6. Referencias

- [1] Chang, J., Fang, W., Chen, L., Zhang, P., Zhang, G., Zhang, H., Liang, J., Wang, Q., & Ma, W. (2022). Toxicological effects, environmental behaviors and remediation technologies of herbicide atrazine in soil and sediment: A comprehensive review. *Chemosphere*, 307. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.13600632>. Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121337>
- [2] Hu, Y., Jiang, Z., Hou, A., Wang, X., Zhou, Z., Qin, B., Cao, B., & Zhang, Y. (2023). Impact of atrazine on soil microbial properties: A meta-analysis. In *Environmental Pollution* (Vol.323). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121337>
- [3] Gonçalves, C. R., & Delabona, P. da S. (2022). Strategies for bioremediation of pesticides: challenges and perspectives of the Brazilian scenario for global application – A review. In *Environmental Advances* (Vol. 8). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100220>
- [4] Zhang, F., Peng, J., Rong, Y., Sun, S., & Zheng, Y. (2022). Removal of atrazine from submerged soil using vetiver grass (*Chrysopogon zizanioides* L.). *International Journal of Phytoremediation*. <https://doi.org/10.1080/15226514.2022.2103091>
- [5] Mathur, J., & Panwar, R. (2024). Synergistic effect of pyrene and heavy metals (Zn, Pb, and Cd) on phytoremediation potential of *Medicago sativa* L. (alfalfa) in multi-contaminated soil. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(14), 21012–21027. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32499-4>
- [6] Baite, N. A., Saikia, N., Yadav, N., & Bhutia, D. (2024). Bioremediation. In *Microbiome- Assisted Bioremediation*

(pp. 25–54). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21911-5.00014-3>.

[7] Caballero Castaño, M., O. N., V. V., & G. M. P. (2022). Posibilidades de bioestimulación con ácidos húmicos en plantas utilizadas para fitorremediación. *Ciencia e Ingeniería*, 9(6723403).

[8] OCDE 208, Guidelines for the Testing of Chemicals. Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test (2006).

[9] Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000. Que Establece Las Especificaciones de Fertilidad,

Salinidad y Clasificación de Suelos. Estudio, Muestreo y Análisis. (2002).

[10] Pérez, D. J., D. W. J., & M. M. T. (2022). Atrazine uptake, translocation, bioaccumulation and biodegradation in cattail (*Typha latifolia*) as a function of exposure time. *Chemosphere*, 287.

Influencia de la concentración de nanopartículas de óxido de hierro en la digestión anaerobia de aguas residuales de rastro

Gerdany Zúñiga Verdugo^{a,b}, Mirella Gutiérrez Arzaluz^a, Miguel Torres Rodríguez^a, Mónica L. Salazar Peláez^{b*}

^aÁrea de Química Aplicada, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, CDMX

^bÁrea de Química y Físicoquímica Ambiental, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, CDMX

*Autor de correspondencia: monsalazar@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475168>

Resumen

Recibido:
17/09/2025
Aceptado:
12/12/2026

Keywords:

Nanopartículas.
Magnetita.
Metano.

Este estudio evaluó la influencia de la concentración de nanopartículas (NPs) de óxido de hierro, con y sin soporte de alúmina, en la digestión anaerobia de aguas residuales de rastro, mediante pruebas de biopotencial de metano (BMP). Con todas las concentraciones analizadas (0, 30, 60 y 120 mg/L), se observaron valores similares de DQO y SV (0.68 g/L y 8.95 g/L) al final de las pruebas BMP y un volumen promedio de metano producido de 100 mL. Este volumen promedio fue mayor que el del control (75 mL), así como la velocidad de producción específica (37 vs. 27 mL CH₄/g SV-d). Por motivos de sostenibilidad y eficiencia, se seleccionó la concentración más baja de NPs soportadas (30 mg/L) como la mejor estrategia, ya que la cantidad de hierro en éstas fue solo un 15 % respecto a las NPs sin soporte. Además, se encontró que las NP soportadas mejoraron la digestión anaerobia al incrementar la actividad metanogénica específica, facilitar la remoción de materia orgánica y generar condiciones reductoras.

Abstract

This study evaluated the concentration of iron oxide nanoparticles (NPs), with and without alumina support, during the anaerobic digestion of slaughterhouse wastewater using biochemical methane potential (BMP) tests. At all analyzed concentrations (0, 30, 60, and 120 mg/L), similar COD and VS concentrations (0.68 g/L and 8.95 g/L) were observed at the end of the BMP tests, and an average methane volume of 100 mL was recorded. This volume was higher than that of the control (75 mL) and the specific production rate (37 vs. 27 mL CH₄/g VS-d). For sustainability and efficiency reasons, the lowest supported NP concentration (30 mg/L) was selected as the best strategy. Additionally, supported NPs promoted improved anaerobic digestion, increased specific methanogenic activity, facilitated the removal of organic matter, and created reducing conditions. Furthermore, the amount of iron in the supported NPs was only 15% of that in the unsupported NPs.

1. Introducción

El agua es un recurso indispensable en un rastro, ya que se utiliza en distintos pasos del proceso, tanto en las etapas de procesamiento sanitario de los animales sacrificados como en la limpieza del área de trabajo. La

composición de las aguas residuales de rastro (ARR) depende, entonces, tanto de los procesos que se llevan a cabo en el rastro como de la especie que se procesa, siendo las ARR bovinas las que suelen presentar la

mayor concentración de contaminantes [1]. De esta manera, las ARR bovinas presentan una alta carga orgánica debido a la presencia de orina, heces, sangre, grasa, restos de tejido, alimento sin digerir, patógenos, productos farmacéuticos, desinfectantes y detergentes.

Por ello, se caracterizan como un residuo complejo con altas concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo, lo que representa aproximadamente el 7.0 % de la DBO generada por toda la industria alimenticia del país [2].

Las metodologías empleadas para su tratamiento incluyen procesos fisicoquímicos de coagulación, floculación y clarificación, aunque el más utilizado es el proceso biológico de digestión anaerobia (DA) [3]. Este tiene como ventajas que puede tratar aguas con alta carga orgánica, presentar bajos costos operativos y recuperar energía en forma de metano [4].

Sin embargo, la DA presenta desventajas, ya que la etapa de hidrólisis puede verse afectada por factores como la alta concentración de sólidos o la presencia de ácidos grasos de cadena larga, que pueden actuar como inhibidores de la producción de metano [4].

Para superar estos problemas, actualmente se están probando las nanopartículas (NPs) de óxido de hierro, ya que estas pueden estimular la producción de metano, incrementar la actividad microbiana al activar enzimas y rutas metabólicas clave, mejorar la transferencia de electrones interespecie y proporcionar mayor estabilidad al proceso al crear un ambiente más favorable para la DA, así como aumentar la remoción de materia orgánica y sólidos [5].

En la actualidad, existen diversos estudios sobre el uso de NPs de óxido de hierro o de hierro zerovalente para el tratamiento de ARR o de residuos relacionados [6-8]. En estos estudios se ha encontrado que es necesario optimizar las dosis aplicadas, ya que concentraciones elevadas pueden provocar toxicidad y aumentar los costos del tratamiento. De igual manera, es importante

la química superficial del material utilizado, donde factores como la composición y el tamaño de las partículas, así como si están suspendidas o soportadas, afectan el rendimiento de la DA y su recuperación del efluente final.

De hecho, el uso de NPs soportadas es prometedor debido a sus múltiples ventajas [9]. Por ejemplo, NPs en soportes como sílice, zeolita o carbón activado muestran una menor tendencia a agregarse que las NPs libres. Esta dispersión más homogénea aumenta su área superficial efectiva y mejora su eficiencia catalítica.

De esta manera, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la concentración (0, 30, 60 y 120 mg/L) de NPs de óxido de hierro (con y sin soporte de alúmina) sobre la DA de aguas residuales de rastro.

2. Metodología

2.1. Síntesis y caracterización de las NP

Las NPs se sintetizaron mediante el método sol-gel propuesto por Brahmabhatt et al. [10], que consistió en mezclar una disolución de nitrato de hierro 0.5 M con 10 mL de etanol a 300 rpm, durante 2 h a 50 °C. Luego, se aumentó la temperatura a 70 °C hasta evaporar el etanol y obtener un gel marrón, que se vertió en un crisol y se secó a temperatura ambiente. Posteriormente, se calcinó en aire durante 3 h a 200 °C con incrementos de 5 °C/min, se trituro hasta obtener polvo y, por último, se calcinó a 600 °C en ambiente de hidrógeno durante 2 h.

Para las NPs soportadas se usó el mismo método, con la diferencia de que el gel marrón obtenido se impregnó en alúmina comercial de fase alfa y se dispersó incorporando un poco de etanol al 5% en peso.

Las NPs, con y sin soporte, se caracterizaron mediante difracción de rayos X (XRD) (D2 Phaser, Bruker). Este análisis se realizó en el rango de 2θ de 7° a 80°, con un tamaño de paso de 0.03° y un tiempo de paso de 0.6

segundos, a 30 kV y 10 mA, a temperatura ambiente. La composición elemental fue analizada mediante un espectroscopio de dispersión de energía de rayos X (EDS) Oxford, con un detector de electrones retrodispersados (AsB) a 15 kV.

2.2. Recolección y caracterización del ARR

Se realizó un muestreo del ARR de acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-2021 y la NMX-AA-003-1980 en un rastro municipal con capacidad para procesar 80 bovinos diarios. La muestra fue recolectada del sistema de drenaje interno del rastro, tamizada *in situ* en una malla de 5 mm y almacenada a 4 °C.

Las determinaciones de alcalinidad, DQO (total y soluble) y sólidos (totales, fijos y volátiles) se llevaron a cabo mediante titulación, colorimetría y gravimetría, respectivamente [12], mientras que el pH se determinó con un potenciómetro modelo Orion StarTM A211, de la marca Thermo Fisher Scientific, USA.

2.3. Pruebas de biopotencial de metano (BPM)

Las variables que se analizaron fueron la adición de NPs (con y sin soporte) y la variación de su concentración (0, 30, 60 y 120 mg/L), para un total de 7 experimentos, los cuales se corrieron por triplicado.

Las pruebas BPM se realizaron en botellas serológicas de 120 mL con un volumen útil de 80 mL. Como inóculo se empleó lodo granular proveniente de un reactor biológico de una planta de tratamiento de aguas residuales de una industria cervecera con una concentración de sólidos volátiles (SV) de 21.48 g/L.

Después de agregar el sustrato y el inóculo, con una relación volumétrica de 3:1, las botellas se purgaron con nitrógeno durante un minuto y se sellaron con tapones de goma y anillos metálicos. Se mantuvieron en un agitador orbital (modelo HNY-100B, Honour Instrument Co.) a 25 °C y 100 rpm.

La producción de metano se cuantificó diariamente mediante el método de desplazamiento de una

disolución de NaOH al 3% p/v en un recipiente de vidrio aforado de 100 mL.

La composición del metano se determinó semanalmente mediante cromatografía de gases (TCD-GC) (Agilent 6890) en una columna capilar HP-PLOT/Q (Agilent), con nitrógeno como gas de arrastre. El rendimiento específico de metano se calculó en condiciones normales (20 °C y 1 atm).

Al inicio y al final de las pruebas BPM, se caracterizó el contenido de cada botella mediante las mismas determinaciones mencionadas en la sección 2.2; además, se midió el potencial de oxidación-reducción (ORP) con un electrodo (Apera Instruments, modelo 301 PT-C).

2.4. Análisis estadístico

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con el programa estadístico Statgraphics Centurion (versión 16.1.03). Inicialmente se determinó si los datos se ajustaban a una distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con un intervalo de confianza del 95%.

Dado que los datos no siguieron una distribución normal, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia del 0.05. Cuando se encontraron diferencias significativas, se elaboró un gráfico de cajas y bigotes con muesca de mediana para determinar cuáles medianas fueron significativamente diferentes entre sí.

3. Resultados y análisis

3.1. Evaluación de la DA

Los datos de la caracterización inicial de las botellas en la prueba BMP se presentan en la Tabla 1.

En conjunto, estos resultados indican que las condiciones iniciales fueron favorables para la actividad microbiana, por lo que se puede inferir que las NPs de hierro no afectaron negativamente el metabolismo de las bacterias anaerobias.

Tabla 1. Caracterización al inicio de la prueba BPM

Parámetro	Valor
pH	7.7
ORP (mV)	-312
Alcalinidad (mg/L CaCO ₃)	684.32 ± 1.69
ST (g/L)	18.17 ± 0.10
SF (g/L)	7.47 ± 0.05
SV (g/L)	10.71 ± 0.05
DQO _s (g/L)	1.38 ± 0.04

Una vez terminada la prueba BMP, el pH se mantuvo cercano a la neutralidad, lo que indica que no se produjo acidificación en las botellas. Esta estabilidad se vio respaldada por el aumento de la alcalinidad (751-784 mg/L de CaCO₃) observado al final de las pruebas en comparación con el inicio (684 mg/L de CaCO₃). Una mayor alcalinidad mejora la capacidad de amortiguamiento del sistema frente a la acumulación de ácidos, lo que favorece la estabilidad del proceso [13].

Wang et al. [14], quienes evaluaron el efecto del óxido de hierro en un reactor por lotes utilizando diferentes pesos: 0 (control), 0.2, 0.4 y 0.6 g, con un tamaño de partícula de 250 µm, encontraron que las NPs ayudaron a mantener el pH cercano a la neutralidad, en comparación con el control cuando se emplearon 0.2 y 0.4 g de óxido de hierro. Los ensayos se realizaron a 37 °C utilizando agua residual procedente de procesos de Fischer-Tropsch.

En cuanto a los valores de ORP, se registraron -328 ± 14.0 mV en el control, mientras que en los ensayos con 30, 60 y 120 mg/L de NP se registraron -316.7 ± 3.6, -313 ± 3.0 y -335 ± 10.0 mV, respectivamente. Estos resultados muestran que durante las pruebas BPM se desarrolló un ambiente reductor, favorable para el proceso de DA.

En relación con la materia orgánica, se observó una mayor remoción de DQO soluble que de SV. En el caso de la remoción de DQO, los ensayos con NPs sin soporte presentaron el mayor porcentaje de remoción (54.3 - 62.8%), mientras que los ensayos con NPs soportadas presentaron valores entre 41.7 y 50.9%. Estos ensayos presentaron diferencias estadísticamente significativas ($p = 0.0017$, con un 95% de confianza en la prueba de Kruskal-Wallis). Con

respecto a la remoción de SV, los ensayos con NPs sin soporte (17.8-20.1%) presentaron valores similares a los de los ensayos con NPs soportadas (17.7-19.6%).

Zhang et al. [15] analizaron el tratamiento de estiércol de cerdo mediante digestión anaerobia, utilizando NP de óxido de hierro en concentraciones de 0 (control), 5, 75, 750 y 350 mmol. Sus resultados mostraron que la adición de NP de óxido de hierro mejoró significativamente la remoción de SV, alcanzando un máximo del 45.6% con 350 mmol, en comparación con el control. Sin embargo, en la DQO soluble no se observó un beneficio notable con la adición de NP.

En el presente estudio, los ensayos con NP mostraron un incremento en la remoción de DQO soluble en comparación con el control, con mejoras entre el 6% y el 12%. Sin embargo, en el caso de la remoción de los SV, no se vio beneficiada por la adición de NP.

3.2. Producción del metano acumulado

Las curvas de volumen de metano acumulado (mL CH₄) bajo condiciones normales (20 °C y 1 atm) se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Cinéticas de producción acumulada de metano vs tiempo (día) para los experimentos con 30, 60 y 120 mg/L (ARC: Agua residual de rastro cruda, NP: Nanopartículas sin soporte, NPS: Nanopartículas con soporte)

Como se puede observar en esta figura, las muestras de NPs (soportadas y no soportadas) presentaron resultados muy similares entre sí en cuanto al volumen

de metano producido. Aunque la muestra con NP soportadas a una concentración de 120 mg/L registró el volumen acumulado de metano (100 mL CH₄) más alto, las diferencias respecto de los demás ensayos no resultaron estadísticamente significativas ($p > 0.05$, con un 95% de confianza en la prueba de Kruskal-Wallis).

Es importante destacar que el volumen acumulado de metano en los ensayos con NPs fue aproximadamente un 33 % mayor que el del control (75 mL). Además, la presencia de NPs aumentó la velocidad específica de producción de metano (37 mL CH₄/g SV-d con NPs vs. 27 mL CH₄/g SV-d en el control).

De acuerdo con la literatura científica [16-17], la presencia de NPs mejora la estabilidad del proceso de DA al facilitar la transferencia de electrones interespecie y la actividad microbiana, lo que, a su vez, acelera la hidrólisis y la acidogénesis e incrementa la producción de metano.

Zhang et al. [16] usaron NPs de 20 a 30 nm, utilizando como sustrato lodos residuales provenientes de un tanque de sedimentación secundaria. Los ensayos se realizaron con un volumen útil de 150 mL, a 36 °C y 120 rpm, aplicando concentraciones de NP de 0, 20, 50, 100 y 200 mg/L. Estos autores observaron que la mayor producción de metano (109.8 mL CH₄/g SV) se alcanzó con 100 mg/L de NPs, lo que representó una mejora del 58.7% respecto al control. Sin embargo, a una concentración de 200 mg/L, los resultados fueron similares a los obtenidos con 50 mg/L, lo que sugirió que, a concentraciones más altas, los microorganismos se inhibían.

En el presente estudio no se observaron indicios de inhibición del proceso de DA debida a la presencia de las NPs, con o sin soporte. Sin embargo, cabe destacar que, según el análisis de EDS, las NPs soportadas presentaron solo el 15 % de la carga metálica de hierro que las NPs sin soporte, debido a su dispersión sobre la alúmina.

A pesar de ello, se obtuvieron valores de producción de metano similares a los obtenidos con NPs sin soporte,

lo que sugiere que el soporte permitió una mejor distribución y estabilidad de las NPs, favoreciendo su actividad catalítica con una menor cantidad de hierro. Esto representa una ventaja en términos de eficiencia y sostenibilidad del proceso.

Las NPs soportadas presentan una mayor actividad catalítica que las NPs sin soporte debido a una mayor accesibilidad a los sitios activos y a una menor aglomeración, lo que aumenta su área superficial efectiva y favorece la remoción de contaminantes [9]. También son más fáciles de separar del agua, lo que mejora su recuperación y reutilización y reduce el riesgo de contaminación secundaria.

Aguilar-Moreno et al. [17] analizaron la producción de metano mediante pruebas BPM con estiércol de pollo como sustrato y NP de óxido de hierro a concentraciones de 0 (control), 20, 40 y 60 mg/L, con un volumen útil de 250 mL, una temperatura de incubación de 36 °C y un tiempo de operación de 80 días. Estos autores reportaron una producción de 73.3 mL CH₄/g SV en el control, mientras que, con NP, el mejor rendimiento (137.2 mL CH₄/g SV) se obtuvo con 20 mg/L.

En comparación, en el presente trabajo se obtuvo un incremento del 69.4% en el volumen de metano producido respecto al mejor resultado reportado por dichos autores. Esta mejora en la producción de metano se logró, además, en la mitad del tiempo, con una quinta parte del volumen útil y a 25 °C, lo que demuestra el potencial de las NPs de hierro como coadyuvantes en el proceso de DA.

En resumen, aunque la incorporación de diferentes concentraciones de NPs de óxido de hierro, con y sin soporte, mostró mejoras en la producción de metano respecto al control, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Por lo tanto, se consideró como condición ideal el uso de 30 mg/L de NPs soportadas en alúmina, ya que con esta concentración es posible mejorar la producción de

metano y la velocidad de producción, con una menor cantidad de material metálico.

Además, en las pruebas BMP en las que se agregaron NPs (con y sin soporte) se observó un mayor porcentaje de conversión de la materia orgánica (40-42%) que en el control. Esto evidencia una mayor eficiencia en la transformación del sustrato en metano. Asimismo, la actividad metanogénica específica (AME) aumentó entre 18.9% y 42.3% respecto al control, lo que representa un incremento significativo en el rendimiento del proceso.

Aguilar-Moreno et al. [17] reportaron una AME de 2.55 mL CH₄/g SV-d con una concentración de 20 mg/L de NP. En el presente estudio se obtuvieron valores significativamente superiores a los reportados por estos autores, con un rango de 33 a 38 mL CH₄/g SV-d, utilizando ARR como sustrato y a temperatura ambiente. Esta diferencia sugiere que, además del tipo de sustrato, el uso de un soporte para las NPs favorece la eficiencia del proceso, incluso a temperatura ambiente.

4. Conclusiones

Con todas las concentraciones de NPs analizadas (0, 30, 60 y 120 mg/L), se observaron concentraciones finales similares de DQO y SV (0.68 g/L y 8.95 g/L) en las pruebas de BPM y un volumen promedio de metano producido de 100 mL. Este volumen fue mayor que el del control (75 mL), así como la velocidad de producción específica (37 mL CH₄/g SV-d con NPs vs. 27 mL CH₄/g SV-d con el control).

Así, la incorporación de NP de óxido de hierro demostró ser beneficiosa para el proceso de DA. Las NPs favorecieron la remoción de DQO_s, incrementaron la producción acumulada de metano y mejoraron su velocidad de producción.

Adicionalmente, se encontró que el soporte de alúmina mejoró la distribución y la estabilidad de las NPs, favoreciendo su actividad catalítica con una menor

cantidad de material metálico debido a la dispersión del hierro sobre el soporte, lo que mostró una ventaja en términos de eficiencia y sostenibilidad.

En cuanto a la influencia de la concentración de las NP en el proceso de DA, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la remoción de contaminantes ni en la producción acumulada de metano entre las concentraciones estudiadas. Por lo tanto, se considera que con una concentración de 30 mg/L es posible obtener buenos resultados utilizando una menor cantidad de óxido de hierro que con las NP sin soporte.

5. Agradecimientos

A las Áreas de Química Aplicada y de Química y Físicoquímica Ambiental, por las facilidades prestadas para la realización de los experimentos y los análisis efectuados.

6. Referencias

- [1] Aleksic, N., Nesovic, A., Sustersic, V., Gordic, D., & Milovanovic, D. *Desalination and Water Treatment* 190 (2020) 98-112.
- [2] Ahmad, F., Pathak, V., & Singh, A. *World Journal of Advanced Research and Reviews* 19 (2023) 3.
- [3] Ng, M., Dalhatou, S., Wilson, J., Kamdem, B., Temitope, M. P., Djelal, H., Kane, A. *Processes* 10 (2022) 7.
- [4] Shende, A., & Pophali, G. *Environmental Science and Pollution Research* 28 (2021) 35.
- [5] Li, Y., Chen, Y., & Wu, J. *Applied Energy* 240 (2019) 120.
- [6] Akar A.A., Yousry E., Seif R., Allam N.K. *Fuel* 386 (2025) 134266.
- [7] Kumar S., Wang S., Keerio H.A. *ACS Omega* 10 (2025) 44783.
- [8] Jákó, Z.P., Hodúr, C. Beszédes, S. *Science Reports* 14 (2024) 10723.
- [9] Trujillo-Reyes J., Peralta-Videa J.R., Gardea-Torres J.L. *Journal of Hazardous Materials* 280 (2014) 487.
- [10] Brahmabhatt, P., Bharucha, S., Bhatt, A., & Dave, M. *Engineering Proceedings* 56 (2023) 293

[11] Bagheri, M., Sadeghi, E., & Zahedifar, M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 537 (2023) 46.

[12] American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (2018).

[13] Gyadi, T., Bharti, A., Basack, S., Kumar, P., & Lucchi, E. Bioresource Technology 413 (2024).

[14] Wang, Y., Qin, C., & Witarso, F. Waste Management 77 (2018) 22.

[15] Zhang, J., Lu, T., Wang, Z., Wang, Y., Zhong, H., Shen, P., & Wei, Y. Bioresource Technology 291 (2019).

[16] Zhang, Z., Guo, L., Wang, Y., Zhao, Y., She, Z., Gao, M., & Guo, Y. Renewable Energy 146 (2020) 2724.

[17] Aguilar-Moreno, G., Navarro-Cerón, E., Velázquez-Hernández, A., Hernández-Eugenio, G., Aguilar-Méndez, M., & Espinosa-Solares, T. Renewable Energy 147 (2020) 204.

Estrategia secuencial con nanopartículas de ZnO sintetizadas por vía hidrotérmica para la remediación de contaminantes metálicos y orgánicos en sistemas acuosos

Bernardo J. Esquivel Cortés, Edgar Oswaldo Leyva Cruz, Deyanira Ángeles Beltrán*

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475250>

Resumen

Recibido:
15/09/25
Aceptado:
17/12/25

Keywords:
Zinc Oxide.
Adsorption.
Persulfate.

Los contaminantes emergentes han resultado de gran interés debido a los efectos adversos que causan en los ecosistemas acuáticos y en la salud humana, lo que ha impulsado el desarrollo de estrategias de remediación eficientes y sostenibles. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) por vía hidrotérmica a partir de acetato de zinc, confirmando, mediante difracción de rayos X, la formación de una estructura hexagonal tipo wurtzita con cristalitas de 75.5 nm. El ZnO mostró eficiencias de remoción de cobre Cu(II) superiores al 90%. El material Cu/ZnO generado se evaluó como catalizador en procesos avanzados de oxidación con persulfato (PS-AOPs) para la decoloración del colorante cristal violeta. El sistema Cu/ZnO mostró eficiencias superiores a las de los controles con PS o ZnO por sí solos. Estos resultados destacan la doble funcionalidad del ZnO y su potencial para la remediación integrada de aguas contaminadas.

Abstract

Emerging contaminants have attracted considerable attention due to their harmful effects on aquatic ecosystems and human health, prompting the development of efficient, sustainable remediation strategies. In this work, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were synthesized via a hydrothermal route using zinc acetate. X-ray diffraction confirmed the formation of a hexagonal wurtzite structure with an average crystallite size of 75.7 nm. The ZnO demonstrated Cu(II) ion removal efficiencies above 90%. The generated Cu/ZnO material was evaluated as a catalyst in advanced oxidation processes using persulfate (PS-AOPs) for the degradation of the crystal violet dye. The Cu/ZnO system achieved higher efficiencies than the controls with PS or ZnO alone. These results highlight the dual functionality of ZnO and its potential for integrated water remediation.

1. Introducción

Una de las principales fuentes de contaminación del agua son los efluentes de las actividades humanas. La acumulación de contaminantes emergentes, como los metales pesados o los colorantes, resulta perjudicial para los ecosistemas acuáticos y para la salud humana. El uso de tecnologías eficientes y sostenibles, como los nanomateriales, resulta de vital importancia para la remediación del agua. El óxido de zinc (ZnO) posee una

importante capacidad de adsorción de iones metálicos como el Cu(II), además es estable químicamente, biocompatible y de bajo costo [1].

Gracias al carácter nano que pueden presentar las partículas de ZnO, su capacidad de adsorción, el área específica o la relación superficie-volumen se ven potenciadas, mejorando su capacidad como

adsorbente [2,3]. Diversos estudios han reportado una elevada afinidad del ZnO hacia los iones Cu(II). En particular, se han evaluado nanopartículas de este óxido en la remoción de cobre en medios ácidos, obteniéndose altas eficiencias de adsorción [2].

Se estima que a nivel mundial se producen alrededor de 700 000 toneladas de colorantes, estos contribuyen a la disminución del oxígeno disuelto al estar presentes en el agua, lo que daña gravemente la vida en los ecosistemas acuáticos [4,5]. Otra característica muy importante de estos contaminantes es su alta resistencia a la biodegradación, por lo que se han desarrollado procesos avanzados de oxidación (AOPs) para lograr su degradación mediante la generación “in situ” de especies reactivas de oxígeno (ROS) que descomponen la materia orgánica en sus productos mineralizados. En especial, los AOPs basados en persulfato (PS-AOPs) aportan el radical sulfato (SO_4^-), el cual posee una vida media más larga y es capaz de oxidar contaminantes que resisten la degradación por los radicales hidroxilo ($\cdot\text{OH}$), que suelen ser los más comunes. Uno de los principales métodos de activación del persulfato se da a través de metales de transición como el cobre (Cu), involucrando una reacción tipo Fenton en donde el ion metálico proporciona los electrones que rompen los enlaces O-O del persulfato [6]. Este mecanismo asistido por Cu se ha identificado como una vía eficiente para la degradación de colorantes azoicos, particularmente cuando se emplean materiales con tamaños de partícula reducidos, incrementando notablemente la eficiencia del proceso [7].

La aplicación de nanopartículas de ZnO para la eliminación de iones de Cu en aguas contaminadas generará materiales Cu/ZnO capaces de actuar como catalizadores en reacciones de oxidación para la degradación de colorantes como el cristal violeta. No obstante, en el presente estudio solo fue posible evaluar experimentalmente la decoloración del colorante, indicativa de la ruptura del cromóforo. De esta manera se contribuye al desarrollo de materiales capaces de remover contaminantes emergentes de manera secundaria, útiles para la preservación del medio ambiente.

2. Metodología

2.1 Materiales

Para la síntesis del ZnO se utilizaron acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) e hidróxido de sodio (NaOH, Meyer). La solución sintética de cobre se preparó a partir de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, Sigma-Aldrich); todos ellos de grado analítico. La solución de colorante se preparó a partir de cristal violeta comercial.

2.2 Preparación de las nanopartículas de ZnO

Se disolvió 0.025 mol de acetato de zinc en agua desionizada, posteriormente, se dejó gotear lentamente una solución de hidróxido de sodio (1 M) hasta alcanzar un valor de pH cercano a 9. La mezcla resultante fue llevada a un horno precalentado a 120 °C durante 24 h. Posteriormente, al material recuperado se le realizó una serie de lavados con agua desionizada y se secó a 80 °C en una estufa durante una noche.

2.3 Técnicas de caracterización

El patrón de difracción de rayos X (DRX) (X'Pert Philips) resultó útil para la identificación del compuesto, la fase cristalina y el tamaño de cristalito. La morfología superficial, así como la composición elemental, obtenidas mediante espectroscopía de energía dispersiva (EDS), se realizaron en un microscopio electrónico de barrido (FE-SEM, marca Zeiss, SUPRA 55 VP). El seguimiento de la adsorción de cobre se realizó mediante espectroscopía de absorción atómica (AAS) (SpectrAA 200, marca Varian). Por último, la decoloración del colorante se monitoreó a través de espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) (Thermo Scientific Genesys 10S Vis).

2.4 Estudio de adsorción

Los experimentos de adsorción se llevaron a cabo a partir de una solución con 50 mg/L de Cu, agregando 100 mg de adsorbente por cada 500 ml, con agitación y temperatura constantes, de acuerdo con metodologías previamente optimizadas por el grupo de trabajo [8]. La capacidad de adsorción en el

equilibrio, q_e (mg/g de adsorbente) se calculó utilizando la ecuación (1):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} * V \quad (1)$$

Donde C_0 , C_e , V y m corresponden a la concentración inicial (mg/L), la concentración del metal en la fase acuosa al equilibrio (mg/L), el volumen de la solución (L) y la masa del adsorbente (g) respectivamente. De manera similar la eficiencia de remoción (η) del ion Cu(II) con el ZnO se calculó utilizando la ecuación (2):

$$\eta(\%) = \frac{(C_0 - C_t)}{C_0} \times 100 \quad (2)$$

Donde C_t (mg/L) corresponde a la concentración del ion metálico al tiempo t . Para conocer la cinética del proceso de adsorción, se probaron los modelos cinéticos de pseudo-primer y de segundo orden.

2.5 Recuperación del material Cu/ZnO

Tras el proceso de adsorción, el material Cu/ZnO se recuperó mediante filtración al vacío para asegurar la separación completa del sólido. Posteriormente se secó en una estufa a 80 °C durante una noche.

2.6 Decoloración del colorante

Los experimentos de decoloración del colorante cristal violeta se llevaron a cabo a partir de una solución con 10 mg/L de colorante. En matraces de 25 ml se agregaron 10 mg de material Cu/ZnO y ZnO, además de la cantidad necesaria de persulfato de potasio ($K_2S_2O_8$) 0.1 M [8].

3. Resultados y análisis

3.1 Caracterización del ZnO

3.1.1 Difracción de Rayos X (DRX)

En la Figura 1 se muestra el patrón de difracción de las nanopartículas de ZnO sintetizadas. La reflexión más intensa se puede observar a 36.39° que corresponde al plano (101), de acuerdo con el patrón de referencia (01-079-0205, HighScore) para óxido de zinc hexagonal con grupo espacial P63mc. De esta manera se confirma la presencia de una única fase cristalina

correspondiente al ZnO esperado. De igual manera, el análisis por DRX se utilizó para determinar el tamaño promedio del cristalito mediante la ecuación de Scherrer. Obteniendo un tamaño promedio de cristalito de 75.7 ± 29.66 nm.

3.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDS)

La Figura 2 muestra una de las micrografías obtenidas para el ZnO en donde se puede apreciar una morfología compuesta por bastones hexagonales que indican una orientación cristalográfica preferencial, estos a su vez tienden a la formación de cúmulos o aglomerados más grandes de partículas. La estructura morfológica observada coincide con los resultados analizados en DRX. En la superficie de dichos bastones también se aprecia una cierta rugosidad o porosidad, que será de utilidad para su aplicación en la adsorción de iones metálicos de Cu(II). Por su parte, en la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por espectroscopía de energía dispersiva (EDS) que complementan cualitativamente a la identificación del compuesto. Se puede constatar la presencia de zinc y oxígeno en la muestra, en proporciones másicas que indican la formación de una fase pura de ZnO

Figura 1. Patrón DRX de la muestra de ZnO sintetizada.

Figura 2. Micrografía SEM del ZnO.

Tabla 1. Composición elemental de la muestra de ZnO

Elemento	% Peso	% Atómico
O	6.47	22.03
Zn	93.42	77.78

3.2 Experimentos de Adsorción

3.2.1 Porcentajes de Remoción

En la Figura 3 se puede ver la curva de remoción del ion Cu(II), donde se aprecia que se alcanzan porcentajes de remoción mayores al 90% en tiempos cercanos a los 90 min. Cabe mencionar que la ilustración representa la tendencia del proceso de remoción en cada uno de los experimentos, los cuales se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Es importante destacar que, de manera independiente a la velocidad del proceso de remoción, el sistema se comporta de manera eficiente al alcanzar porcentajes altos de remoción, cercanos al 99% en tiempos menores de 160 min, llegando así a su equilibrio.

Figura 3. Porcentaje de remoción del ion Cu(II) con el ZnO.

3.2.2 Cinética de Adsorción

El ajuste de los datos experimentales obtenidos a los modelos de pseudo-primero y pseudo-segundo orden indica que el mejor ajuste es el primero de estos, los resultados se muestran en la Figura 4, dado que presenta un valor mayor de R^2 . Esto sugiere que la velocidad del proceso depende principalmente de la concentración del ion Cu(II) en la solución y de los sitios activos disponibles en la superficie del ZnO.

En la Tabla 2 se resumen los parámetros cinéticos promedio obtenidos para ambos modelos.

Figura 4. Curva cinética de la adsorción del ion Cu(II) sobre ZnO con el modelo de pseudo-primero orden.

Tabla 2. Parámetros cinéticos de la adsorción de Cu(II) sobre ZnO.

Nano-adsorbente	Pseudo-primero orden			
	q_e (exp) (mg/g)	K_1 (1/min)	q_{e1} (mg/g)	R^2
ZnO	196.83	0.0747	196.09	0.999
ZnO	Pseudo-segundo orden			
	K_2 (g/mg·min)	q_{e2} (mg/g)	R^2	
	0.00197	212.708	0.975	

El valor de la constante de velocidad K_1 para este proceso de adsorción indica que se alcanza el equilibrio relativamente rápido. Además se observa que el valor de q_{e1} concuerda de buena manera con respecto al valor experimental. Una primera hipótesis que surge es que, dado el buen ajuste a pseudo-primero orden sumado a las condiciones experimentales fijadas, estamos ante un fenómeno predominantemente físico, es decir, fisisorción, probablemente debido a las interacciones electrostáticas entre el Cu y los grupos hidroxilo superficiales que se forman en el ZnO.

3.3 Caracterización del Cu/ZnO

3.3.1 Difracción de Rayos X (DRX)

El patrón de difracción mostrado en la Figura 5 corresponde al material de ZnO una vez que se adsorbió cobre. Se puede notar una coincidencia total con el ZnO con la disminución en la intensidad de las reflexiones debido a la incorporación del Cu. Además, se encontraron coincidencias en baja proporción con otras fases formadas, óxido de cobre (azul) e hidrosulfato de cobre (rosa). Esto sugiere que parte del cobre pudo haber reaccionado con especies como

OH^- o SO_4^{2-} , dando lugar a la formación de fases secundarias. Dada la baja intensidad de dichas fases, se considera que estas representan una pequeña fracción del total de cobre removido.

Figura 5. Patrón de difracción del material Cu/ZnO comparado con el del ZnO y patrones de óxido de cobre e hidroxisulfato de cobre.

3.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDS)

En la Figura 6 se presenta la morfología del material Cu/ZnO en donde se observa la incorporación de una nueva fase laminar sobre la superficie de los bastones de ZnO, atribuida a una fase precipitada o cristales de la sal de cobre. De manera similar, en la Tabla 3 se presentan los resultados del análisis composicional obtenidos por espectroscopía de energía dispersiva (EDS). Como se puede apreciar, las proporciones másicas de O y Zn han cambiado dada la incorporación del Cu y el S, provenientes de la solución de sulfato de cobre. Con este análisis complementario, se confirma la adsorción exitosa del Cu y se reafirma la afinidad de estos compuestos.

Figura 6. Micrografías SEM del Cu/ZnO.

Tabla 3. Composición elemental de la muestra de Cu/ZnO

Elemento	% Peso	% Atómico
O	17.98	46.36
Zn	55.23	34.85
Cu	24.59	15.96
S	2.20	2.83

3.4 Experimentos de Decoloración

En cuanto a las pruebas de decoloración del cristal violeta, en la Figura 7 se puede apreciar el espectro UV-Vis para este colorante en presencia de PS y el material Cu/ZnO. En ella se observa la disminución casi instantánea de la banda de absorción característica en aproximadamente 583 nm. De esta manera, se logra la decolorar en un 89.6 % al poco tiempo de haber iniciado la reacción. Por otro lado, en la Figura 8 se aprecia la comparación entre el sistema PS+Cu/ZnO y los controles, donde se observa que, a 20 min, la banda de absorción más disminuida es la del sistema con cobre. Los porcentajes de decoloración a este tiempo son de 69.3%, 77.4% y 89.6% para los sistemas de colorante solo con persulfato, PS+ZnO y PS+Cu/ZnO respectivamente.

Figura 7. Espectro de absorción UV-Vis del colorante cristal violeta decolorado con el sistema PS+Cu/ZnO.

Con estos resultados se pone de manifiesto el papel sinérgico del cobre en la activación del persulfato para la generación de especies reactivas responsables de la oxidación del colorante.

Figura 8. Comparación de espectros de absorción UV-Vis de la decoloración del colorante cristal violeta con diferentes sistemas.

4. Conclusiones

La síntesis hidrotérmica permitió obtener nanopartículas de ZnO cristalinas con una estructura hexagonal tipo wurtzita, las cuales demostraron ser altamente eficientes en el proceso de adsorción del ion Cu(II) en solución acuosa. La generación del material Cu/ZnO post-remoción mostró un buen desempeño como catalizador en un proceso avanzado de oxidación activado con persulfato, decolorando al colorante cristal violeta en un 89.6% en los primeros 20 min de reacción, rendimiento superior al mostrado por los sistemas de control. Los resultados indican que el ZnO presenta una doble funcionalidad y se posiciona como un material útil para la remediación de contaminantes emergentes en el agua mediante estrategias sostenibles.

5. Agradecimientos

Bernardo J. Esquivel Cortés agradece la beca otorgada por la SECIHTI. Los autores también agradecen el apoyo al Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Ciencias Básicas, al Laboratorio de Microscopía Electrónica de la División de C.B.I. y al Laboratorio de Calidad de Agua y Residuos del

Departamento de Energía, pertenecientes a la UAM Azcapotzalco.

6. Referencias

- [1] S, D. J. *et al.* Effect of Cu-ZnO nanoparticles on the photocatalytic degradation of reactive red 120. *Surfaces and Interfaces* **56**, 105579 (2025).
- [2] Leiva, E., Tapia, C. & Rodríguez, C. Highly Efficient Removal of Cu(II) Ions from Acidic Aqueous Solution Using ZnO Nanoparticles as Nano-Adsorbents. *Water* **13**, 2960 (2021).
- [3] Mondal, R., & De, S. Removal of copper(II) from aqueous solution using zinc oxide nanoparticle-impregnated mixed matrix hollow fiber membrane. *Environmental Technology & Innovation* **26**, 102300 (2022).
- [4] Hitkari, G., Chowdhary, P., Kumar, V., Singh, S., & Motghare, A. Potential of Copper-Zinc Oxide nanocomposite for photocatalytic degradation of Congo red dye. *Cleaner Chemical Engineering* **1**, 100003 (2022).
- [5] Gallego Ramírez, C. y Rubio Clemente, A. Remoción de colorantes en aguas procedentes de la industria textil mediante el uso de biocarbón. *Afinidad. Journal of Chemical Engineering, Theoretical and Applied Chemistry* **79**, (2022).
- [6] Dong, L. *et al.* Research progress of persulfate activation technology. *Environmental Science and Pollution Research* **31**, 31771–31786 (2024).
- [7] Ni, X., Li, Q., Yang, K., Deng, H., & Xia, D. Efficient degradation of Congo red by persulfate activated with different particle sizes of zero-valent copper: Performance and mechanism: *Environmental Science and Pollution Research* **30**, 70054–70064 (2023).
- [8] Leyva Cruz, E. O., Lopez-Medina, R., Angeles-Beltrán, D. & Rodríguez-Vázquez, R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. *Catalysts* **15**, 930 (2025)

Síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre para la decoloración de cristal violeta

Esmeralda Catalina Salinas Najera^b, Deyanira Ángeles Beltrán^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^{a*}

^a CINVESTAV-IPN, Doctorado en Ciencias (Nanociencias y Nanotecnología). Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C. P. 07360. México

^b Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México

*Autor de correspondencia: eolc@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475315>

Resumen

Recibido:
09/09/25

Aceptado:
13/12/25

Keywords:

Nanopartículas.
Óxido de cobre.
Síntesis verde
Cristal violeta.

En este trabajo se presenta la síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre mediante precipitación con glucosa como agente reductor y su evaluación como catalizador en un proceso tipo Fenton para la decoloración de cristal violeta. Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva (EDS) y difracción de rayos X (DRX). Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas presentaron una morfología cuasiesférica, con superficie rugosa, y tendían a formar aglomerados. Se mostró la formación de una mezcla de fases de cobre (Cu, Cu₂O y CuO) con tamaño cristalino promedio de 38.43 nm. La evaluación catalítica demostró una alta eficiencia en la decoloración del colorante, alcanzando un 69,93% en las primeras 2,5 horas y una decoloración del 99,2% tras 24 horas de reacción.

Abstract

This work reports the green synthesis of copper oxide nanoparticles via precipitation using glucose as a reducing agent and their subsequent evaluation as a catalyst in a Fenton-like process for the degradation of crystal violet. The nanoparticles were characterized by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and X-ray diffraction (XRD). The results indicated a quasi-spherical morphology with a rough surface and a pronounced tendency to form agglomerates. Structural analysis confirmed the formation of a mixed copper phase system (Cu, Cu₂O, and CuO) with an average crystallite size of 38.43 nm. Catalytic testing revealed high efficiency in dye degradation, achieving 69.93% removal within the first 2.5 hours and up to 99.2% degradation after 24 hours of reaction.

1. Introducción

Los colorantes son compuestos químicos caracterizados por su capacidad de conferir color a un sustrato. Son ampliamente utilizados en la industria textil, alimentaria, cosmética y de polímeros. Se clasifican según su estructura; los colorantes azoicos (-N=N-) son los más representativos y abarcan aproximadamente el 70% de la producción mundial total. Su estabilidad química, derivada de sistemas aromáticos conjugados y de grupos funcionales

hidrofílicos, como los sulfónicos, los hace altamente persistentes en el medio ambiente una vez descargados como efluentes [1]. Anualmente, se estima una producción global de alrededor de 700.000 toneladas de colorantes sintéticos, de las cuales la industria textil consume al menos 10.000 toneladas [2].

La contaminación hídrica por colorantes sintéticos constituye un problema ambiental severo. Su bajo

grado de fijación en los procesos de tintura textil resulta en que entre el 10% y el 15% de los colorantes utilizados se liberen en efluentes industriales. Debido a su naturaleza recalcitrante, estos compuestos resisten la decoloración mediante métodos biológicos convencionales, persistiendo en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Esto conlleva graves consecuencias: reducción de la penetración de la luz solar, inhibición de la actividad fotosintética de las plantas acuáticas, toxicidad aguda y crónica para la vida acuática y potencial carcinogénico y mutagénico para los humanos. En México, este problema es palpable en cuerpos de agua como el río Atoyac en Puebla, donde se han detectado concentraciones elevadas de colorantes azoicos y antraquinónicos [3].

Debido a esta problemática, la eliminación de colorantes de los efluentes industriales requiere tecnologías avanzadas debido a la ineficacia de los tratamientos convencionales. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) se han posicionado como tecnologías altamente eficientes para la decoloración de contaminantes orgánicos, como los colorantes. Estos procesos se basan en la generación de especies altamente reactivas, principalmente radicales hidroxilos ($\bullet\text{OH}$) que degradan de manera no selectiva los contaminantes orgánicos hasta mineralizarlos o transformarlos en subproductos menos peligrosos. Entre los PAOs más estudiados y aplicados se encuentran la ozonación, la oxidación electroquímica en el proceso Fenton y sus variantes.

El proceso Fenton clásico es un PAO homogéneo, el cual utiliza iones ferrosos (Fe^{2+}) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en medio ácido para generar radicales hidroxilos ($\bullet\text{OH}$) según la reacción:

No obstante, este proceso presenta limitaciones inherentes que restringen su aplicabilidad a gran escala, como la estricta condición de pH ácido (pH 2.5-3.5), la generación de lodos de hidróxido férrico como subproducto, que requieren disposición final, y la lenta regeneración del catalizador Fe^{2+} .

Las nanopartículas (NPs) de óxidos metálicos han emergido como materiales prometedores en catálisis heterogénea debido a su alta área superficial, estabilidad térmica y química, y propiedades redox únicas. En particular, las nanopartículas de óxido de cobre (CuO) son candidatas excepcionales para procesos de tipo Fenton. El cobre posee múltiples estados de oxidación que le permiten catalizar eficientemente la descomposición del H_2O_2 en radicales libres, de manera análoga a la del hierro. La ventaja clave radica en que el cobre mantiene una actividad catalítica significativa en condiciones de pH cercanas a la neutralidad (pH 5-7), lo que es más compatible con los efluentes industriales reales y elimina la necesidad de acidificación extrema y de la posterior neutralización, evitando así la generación de lodos [4].

La síntesis convencional de nanopartículas a menudo implica el uso de reactivos químicos tóxicos, altas temperaturas y presiones, lo que genera residuos peligrosos. La síntesis verde se presenta como una alternativa sostenible, utilizando agentes reductores y estabilizantes de origen natural, como extractos vegetales o biomoléculas (ej. glucosa, aloe vera). Este enfoque no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también puede influir en la morfología, el tamaño y las propiedades superficiales de las nanopartículas, potencialmente mejorando su actividad catalítica. La síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre mediante azúcares, como la glucosa, es un método sencillo, económico y escalable que permite obtener materiales de alta pureza y actividad para aplicaciones ambientales [5,6].

2. Metodología

2.1. Síntesis de nanopartículas de óxidos de cobre

La síntesis se realizó siguiendo el método reportado [7]. Se disolvieron 5 g de nitrato de cobre en 250 mL de agua desionizada, se añadieron 15 g de glucosa y se mantuvo la mezcla bajo agitación en un baño térmico 70°C . Posteriormente se agregó una solución de NaOH (2.5 M) gota a gota. La mezcla se mantuvo en agitación durante una hora. Las nanopartículas fueron separadas

por centrifugación, lavadas con agua desionizada y secadas en un horno a 65°C.

2.2. Caracterización

Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante SEM-EDS (Microscopio electrónico Zeiss SUPRA 55VP) y DRX (Difractómetro Philips X'pert). El tamaño de cristalino promedio se estimó mediante la ecuación de Scherrer.

2.3. Evaluación catalítica

Se evaluó el desempeño catalítico de las NPs sintetizadas mediante un sistema de decoloración de colorante; se utilizó el cristal violeta (CV) a una concentración inicial de 5 mg/L. Para cada ensayo se emplearon 25 mL de solución de CV, 1.5 mL de H₂O₂ (30%) y 15 mg de catalizador. La reacción se mantuvo bajo agitación constante (250 rpm) a temperatura ambiente. Para monitorear la cinética de decoloración, se tomaron alícuotas de 5 mL cada 20 minutos. Con el fin de detener la reacción y eliminar el catalizador, que podría interferir en el análisis, cada alícuota fue centrifugada. La concentración de cristal violeta se cuantificó mediante espectroscopía de UV-vis, midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 583 nm, correspondiente al máximo de absorción de este colorante.

3. Resultados y análisis

3.1. Difracción de rayos X (DRX)

El análisis DRX proporcionó información fundamental para identificar las fases cristalinas presentes en las NPs sintetizadas. El difractograma obtenido (Figura 1) presenta un perfil policristalino con picos de difracción bien definidos, lo que confirma la naturaleza del material.

El análisis cualitativo confirmó la presencia de 3 fases cristalinas distintas: Cobre metálico (Cu): PDF #00-004-0836. Los picos más intensos corresponden a esta fase, lo que indica su predominancia. Óxido de cobre (I) o cuprita (Cu₂O). Y Óxido de cobre (II) o tenorita (CuO).

Figura 1. Comparación de los difractogramas de las cartas y el óxido de cobre.

El análisis de refinamiento de fase cuantitativo (utilizando el método de Rietveld) reveló que la distribución de fases en la muestra es de aproximadamente 71% de Cu, 22.1% de Cu₂O y 6.9% de CuO. Esta composición es el resultado directo de las condiciones reductoras empleadas durante la síntesis con glucosa. El exceso de este agente reductor promueve la reducción progresiva del precursor.

Además, el análisis DRX permitió estimar el tamaño de cristalito promedio de las NPs mediante la ecuación de Scherrer, que relaciona el ensanchamiento de los picos de difracción (FWHM) con el tamaño de los cristalitos. El cálculo se realizó para los picos más representativos de cada fase (ver Tabla 1); el tamaño de cristalito promedio para toda la muestra fue de 38.4 ±10.04 nm.

Tabla 1. Datos para obtener el tamaño de cristalito promedio mediante la Ec. de Scherrer

Pico	Posición 2θ (°)	FWHM (°2θ)	Tamaño de cristalito (nm)
1	29.73	0.4723	17.4
2	36.57	0.1181	70.8
3	38.8	0.4723	17.8
4	43.48	0.1574	54.3
5	50.60	0.2755	31.9
6	61.54	0.3149	29.4
7	74.25	0.3149	31.6

3.2. Microscopía electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva (SEM-EDS)

El análisis morfológico de las nanopartículas sintetizadas se realizó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) a distintos niveles de aumento. Las micrografías obtenidas revelan aspectos fundamentales de la microestructura del material sintetizado.

En la figura 2 se observa que el material presenta una estructura altamente aglomerada, formando conglomerados de tamaño micrométrico. Esta tendencia a la aglomeración es característica de las nanopartículas metálicas, según un estudio realizado por Cruz P., A. M., & Chulde P., H. E. [8]. En la figura 3 se distingue con mayor claridad la morfología primaria de las partículas de óxido de cobre. Se observa una forma predominantemente cuasiesférica, con superficie rugosa y texturizada. A 200 KX (Figura 4) se alcanzan las resoluciones necesarias para observar las nanopartículas individuales y realizar mediciones de tamaño. El análisis estadístico de aproximadamente 30 partículas revela una distribución de tamaños heterogénea con diámetros que oscilan entre 12 y 46 nm y un valor promedio de 28 ± 9.37 nm. Un aspecto morfológico de particular interés es la presencia de una estructura jerárquica en la que nanopartículas primarias de tamaño nanométrico se ensamblan para formar aglomerados secundarios de dimensiones micrométricas.

Figura 2. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 50 KX.

Figura 3. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 100 KX.

Figura 4. Micrografía de NPs de óxido de cobre a 200 KX

El análisis elemental mediante espectroscopia de energía dispersiva (EDS) confirmó la presencia exclusiva de cobre (Cu) y oxígeno (O) en la muestra, lo que valida la información sobre compuestos de óxido de cobre. El espectro EDS correspondiente (Figura 5) muestra picos característicos de las líneas espectrales del Cu y O.

El análisis cuantitativo realizado sobre múltiples regiones de la muestra revela una composición elemental promedio de 93.45% en peso de Cu y 6.55% en peso de O. Esta notable predominancia del cobre es consistente con los resultados de DRX, en los que se identificó el cobre metálico como la fase predominante. La sinergia entre ambas técnicas confirma de manera concluyente que el material

sintetizado consiste en una mezcla de fases de cobre metálico (Cu), cuprita (Cu₂O), tenorita-cuprita (Cu₂O) y tenorita (CuO).

Figura 5. Espectro EDS de las NPs de óxido de cobre.

3.3. Actividad catalítica de las NPs

Los resultados demuestran una actividad catalítica significativa de las nanopartículas sintetizadas (Tabla 2). Tras 145 minutos (2,5 horas) se alcanzó una decoloración del 69,93%, mientras que a un tiempo de reacción de 24 horas (1445 minutos) se logró una decoloración completa del 99,2%.

Para determinar el mecanismo cinético que gobierna el proceso de decoloración, los datos experimentales fueron ajustados al modelo de pseudo-primer orden de acuerdo con la ecuación:

$$\ln \left(\frac{C_0}{C_t} \right) = k_1 \cdot t, \quad (1)$$

donde C₀ y C_t representan la concentración del contaminante al tiempo inicial y al tiempo t, respectivamente, y k₁ es la constante de velocidad de pseudo-primer orden.

Los resultados del ajuste cinético se presentan en la Tabla 2. La representación gráfica de ln(C₀/C_t) en función del tiempo (Figura 6) mostró una tendencia lineal, con un coeficiente de determinación (R²) de 0.9324. Este valor confirma que la decoloración del colorante es una cinética de pseudo-primer orden bajo las condiciones experimentales estudiadas. A partir de

la pendiente de la recta de regresión lineal se determinó que la constante de velocidad (k₁) tiene un valor de 0.0101 ± 0.0014 min⁻¹.

Tabla 2. Datos cinéticos de la decoloración de cristal violeta

Tiempo (min)	Absorbancia (583 nm)	% decoloración	ln(C ₀ /C _t)
0	1.001	0.0	0.0
45	0.852	14.89	0.1612
65	0.652	34.87	0.4287
85	0.489	51.15	0.7164
105	0.535	46.55	0.6265
125	0.342	65.83	1.0739
145	0.301	69.93	1.2016
1445	0.008	99.20	4.8293

Figura 6. Gráfica del ajuste cinético de pseudo-primer orden.

4. Conclusiones

Se sintetizaron nanopartículas de óxido de cobre mediante síntesis verde, las cuales fueron caracterizadas mediante SEM-EDS y DRX, lo que mostró una mezcla de fases de Cu, Cu₂O y CuO. Las NPs demostraron ser catalizadores eficaces en un proceso tipo Fenton, degradando el 99% del cristal violeta en 24 horas. La cinética de decoloración se ajusta a un modelo de primer orden pseudo-primer, lo que confirma la viabilidad del proceso. Ese trabajo propone una alternativa catalítica sostenible prometedora para el tratamiento de aguas residuales con colorantes.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Difracción de rayos X de la UAM-Azcapotzalco. Al SECIHTI por la Beca de Estudios de Maestría de ECSN y al estímulo del SNII de DAB.

6. Referencias

- [1] S. Benkhaya, S. M´rabet, A. El Harfi, A review on classifications, recent synthesis and applications of textile dyes, *Inorg. Chem. Commun.* **115** (2020) 107891. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.107891>
- [2] R. Al-Tohamy, S.S. Ali, F. Li, K.M. Okasha, Y.A. Mahmoud, T. Elsamahy, J. Sun, A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: Ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* **231** (2022) 113160. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.113160>
- [3] A.A. Aguilar, L. Díaz de León-Martínez, A. Forgianny, N.Y. Acelas Soto, S. Rosales Mendoza, A.I. Zárate-Guzmán, A systematic review on the current situation of emerging pollutants in Mexico: A perspective on policies, regulation, detection, and elimination in water and wastewater, *Sci. Total Environ.* **905** (2023) 167426. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167426>
- [4] E.L. Cuarán-Rosero, J.F. Muñoz-Chilito, J.E. Rodríguez-Páez, Copper oxide nanoparticles (CuO-NPs): Synthesis, characterization, and evaluating their ability to remove methylene blue from aqueous solutions without UV irradiation and in the absence of H₂O₂, *Ceram. Int.* **50** (2024) 21231. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.03.231>
- [5] B. Ahmad, M.I. Khan, M.A. Naeem, A. Alhodaib, M. Fatima, M. Amami, E.A. Al-Abbad, A. Kausar, N. Alwadai, A. Nazir, M. Iqbal, Green synthesis of NiO nanoparticles using Aloe vera gel extract and evaluation of antimicrobial activity, *Mater. Chem. Phys.* **288** (2022) 126363. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126363>
- [6] P. Prabu, V. Losetty, Green synthesis of copper oxide nanoparticles using *Macroptilium Lathyroides* (L) leaf extract and their spectroscopic characterization, biological activity, and photocatalytic dye degradation study, *J. Mol. Struct.* **1301** (2024) 137404. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.137404>
- [7] S. Torres-Arellano, O. Reyes-Vallejo, J. Pantoja Enriquez, J.L. Aleman-Ramirez, A.M. Huerta-Flores, J. Moreira, J. Muñiz, L. Vargas-Estrada, P.J. Sebastian, Biosynthesis of cuprous oxide using banana pulp waste extract as reducing agent, *Fuel* **285** (2021) 1191152. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119152>
- [8] F. K. Sánchez Martínez, Síntesis, caracterización y aplicación de diferentes combinaciones de nanopartículas en un prototipo modelo para el tratamiento de agua de río, *Trabajo de integración curricular*, ESPOCH, Riobamba, Ecuador, 2024. <https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/feac706d-31a9-4bc2-b981-7a0332433b97/content>

Comparación de las comunidades bacterianas y fúngicas del aire interior y exterior en un Hospital General de Zona en el Estado de México en la temporada Seca Fría

Brenda Karina Hernández-Cruz^a, María Teresa Tapia-Becerra^a, Oscar Hernández-Castillo^a, Alan Jesús De los Santos-Salinas^a, Violeta Mugica Álvarez^a

^a Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 420, Nueva el Rosario, Azcapotzalco, 02128, Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475583>

Recibido:

19/09/25

Aceptado:

14/12/25

Keywords:

Bioaerosoles.

IAAS.

Hospital.

Resumen

Los microorganismos se propagan por el aire como bioaerosoles, constituyendo una fracción significativa del material particulado fino (PM_{2.5}) y relacionándose con Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS). Este estudio evaluó la calidad del aire en un Hospital General de Zona durante la época seca-fría (noviembre 2024 – febrero 2025). Se monitorearon parámetros microclimáticos y se recolectaron 196 muestras en 49 puntos mediante un muestreador Andersen de una etapa. Los resultados revelaron una humedad relativa variable y concentraciones que excedieron los límites recomendados, con máximos de 553 UFC/m³ para hongos y 884 UFC/m³ para bacterias. El análisis identificó un predominio de bacterias Gram positivas (cocos) y hongos de los géneros *Cladosporium* y *Penicillium*. Se concluye que existe una contaminación generalizada, resaltando la necesidad de optimizar los sistemas de climatización para mitigar el riesgo de IAAS.

Abstract

Microorganisms are transmitted through the air in the form of bioaerosols, constituting a significant fraction of fine particulate matter (PM_{2.5}) and linked to healthcare-associated infections (HAIs). This study evaluated the indoor air quality in a General Hospital during the cold-dry season (November 2024 - February 2025). Microclimatic parameters were monitored, and 196 bioaerosol samples were collected at 49 locations using a single-stage Andersen sampler. Results revealed variable relative humidity and microbial concentrations that exceeded recommended limits, with maximums of 553 CFU/m³ for fungi and 884 CFU/m³ for bacteria. The analysis identified the predominance of Gram-positive bacteria (cocci) and fungi of the genera *Cladosporium* and *Penicillium*. It is concluded that there is widespread microbiological contamination, which highlights the need to optimize climate control systems to mitigate the risk of HAIs.

1. Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la Institución que tiene mayor presencia a nivel nacional en lo que respecta a la salud y a la protección social de los mexicanos [1]. Para el año 2020, el 51% de la

población (47 millones de personas) estaban afiliadas a esta Institución de salud [2]. El IMSS clasifica los servicios médicos para la población en tres niveles de atención: de primer, segundo y tercer nivel. Los

Hospitales Generales de Zona (HGZ) corresponden al segundo nivel debido a que brindan consultas externas de especialidades, servicios de hospitalización, urgencias y procedimientos quirúrgicos [3]. Siendo estos últimos tres servicios los que hacen necesaria una buena calidad del aire dentro de las instalaciones de los HGZ, ya que la transmisión de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) se puede llevar a cabo por ese medio. Las IAAS son todas aquellas infecciones que no están presentes cuando el paciente ingresa a algún centro sanitario, pero que se desarrollan durante su estancia en este [4].

De acuerdo con los datos más recientes brindados por la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), en México se han reportado un total de 61,316 casos de IAAS (con fecha de corte del 02 de septiembre de 2025). Estas infecciones, a la vez de que disminuyen considerablemente la calidad de vida de los pacientes; también alargan su estancia hospitalaria, incrementan el riesgo de desarrollar resistencia a los antibióticos e incrementan las tasas de mortalidad [5]. Es por esta razón que fue fundamental la realización de este estudio el cual tuvo como objetivo identificar riesgos y explorar oportunidades que protejan a pacientes, visitantes y personal médico, contribuyendo a la reducción de IAAS y mejorando los protocolos y la cultura de prevención. Además, de generar datos relacionados con los entornos hospitalarios en México.

2. Metodología

Para este estudio se realizaron tres muestreos durante la temporada seca fría comprendida de entre noviembre 2024 y febrero 2025 en un Hospital General de Zona (HGZ) ubicado en el Estado de México.

2.1. Descripción de los sitios de muestreo

El hospital cuenta con cinco pisos y una planta baja, cada uno destinado a diferentes áreas de atención médica. La distribución y el tipo de tratamientos ofrecidos varían según el nivel:

Quinto piso, cirugía general: en este piso se brinda atención a pacientes que requieren intervención quirúrgica por patologías del sistema digestivo, endocrino, así como órganos y pared abdominal. Los cuidados postoperatorios más comunes incluyen la administración de analgésicos y anticoagulantes, cuidado de las heridas quirúrgicas, cambio de vendajes, y monitorización de los signos vitales. Además, de la promoción de la movilidad temprana para prevenir complicaciones respiratorias y circulatorias.

Cuarto y tercer piso, medicina interna: se diagnostican y tratan diversas enfermedades no quirúrgicas, como la diabetes, la hipertensión, infecciones y enfermedades cardiovasculares. Los cuidados a los pacientes incluyen la vigilancia de signos vitales, la administración de medicamentos, el tratamiento de heridas y úlceras, así como la atención paliativa.

Segundo piso, pediatría: el personal de enfermería realiza frecuentemente procedimientos como curaciones, cambio de vendajes, administración de medicamentos y monitoreo de signos vitales. Además, el área cuenta con secciones de aislamiento para pacientes que requieren cuidados especiales equipadas con sistemas de ventilación.

Primer piso, oficinas de gobierno: se llevaban a cabo diversas actividades administrativas y de atención a los derechohabientes, que incluyen la afiliación de trabajadores y sus familiares, la verificación de la vigencia de derechos para acceder a los servicios de salud, así como la gestión de cambios de domicilio y la actualización de datos. Además, brinda atención a quejas y denuncias contra servidores públicos.

Planta baja: ofrece una variedad de servicios, que abarca desde atención de urgencias y tomografía hasta farmacia y quirófano. También cuenta con un laboratorio de bacteriología, una sala de cuidados intensivos (UCI), así como una cocina destinada a la preparación de alimentos para los pacientes. Además,

dispone de servicio de comedor para todo el personal y un área de checadores.

Para determinar los puntos de muestreo, se realizó una visita de reconocimiento en los distintos niveles y áreas del hospital. Se establecieron criterios de inclusión que consideraron sitios con una alta afluencia de pacientes y personal de salud, así como la presencia de grupos sensibles, incluyendo niños, adultos mayores e inmunocomprometidos. También se priorizaron aquellos lugares que ofrecieron fácil acceso a conexiones eléctricas y que contaran con un sistema de ventilación y exposición solar, lo que resultó en la identificación de un total de 49 puntos de muestreo.

2.2. Muestréos aerobiológicos

La obtención de las muestras se realizó una vez al mes durante noviembre (2024), diciembre (2024), enero (2025) y febrero (2025). Todas las muestras se tomaron por duplicado, dando un total de 196 muestras. Durante cada muestreo los pacientes, personal médico y visitantes estuvieron presentes realizando sus actividades cotidianas.

Para la recolección de bacterias y hongos presentes en el aire se empleó un equipo Andersen de una etapa, modelo Thermo Scientific® N6; que está conformado por una bomba de vacío que tiene la capacidad de aspirar 28 L/min, junto con un cabezal diseñado para capturar partículas inferiores a 1 µm.

En cada punto de muestreo establecido previamente, el equipo Andersen succionó el aire a un flujo aproximado de 28 L/min durante 10 minutos continuos a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo [6,7].

Las bacterias contenidas en el aire succionado se impactaron en medios de cultivo preparados con Agar Triptica de Soya (TSA), mientras que los hongos quedaron contenidos en Agar Dextrosa de Papa (PDA).

La humedad relativa y la temperatura fueron registradas periódicamente durante el muestreo de cada punto usando un higrómetro de alarma Testo

modelo 608-H2; a su vez, también se registró el número de personas que circulaban alrededor del equipo de muestreo mientras estaba activo [8].

Al término de cada muestreo, todas las muestras fueron nombradas con un ID único, posteriormente se sellaron con papel Parafilm y se guardaron en bolsas herméticas dentro de una hielera donde fueron transportadas hasta el Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental ubicado en la UAM Azcapotzalco donde se llevó a cabo su análisis.

2.3. Período de incubación

Las muestras con agar TSA (bacterias) se incubaron a una temperatura de 35°C ± 2°C durante un período de 24 a 72 horas. Las muestras con agar PDA (hongos) fueron incubadas a temperatura ambiente (22°C a 27 °C) durante 72 horas.

2.4. Densidad microbiológica

Una vez realizado el conteo manual de las unidades formadoras de colonias (UFC) en cada una de las muestras obtenidas de bacterias y hongos, se determinó la densidad microbiológica utilizando la ecuación (1) descrita a continuación:

$$\frac{UFC}{m^3} = \frac{UFC}{Volumen\ de\ aire\ muestreado} \quad (1)$$

Donde se considera que el volumen de aire muestreado es resultado de la multiplicación del flujo de aire por el tiempo de muestreo, por un factor de conversión para obtener metros cúbicos (28 L/min × 10 min × 1 m³ /1000 L) [9].

2.5. Características macroscópicas

Previo a la determinación de las características macro y microscópicas, se seleccionaron las bacterias y hongos que presentaron mayor frecuencia en la totalidad de las muestras recolectadas.

Para la identificación de bacterias se empleó la metodología descrita en el Manual de Bacteriología Determinativa de Bergey [10]. Las características

macroscópicas de las colonias bacterianas seleccionadas se definieron mediante la evaluación de su tamaño, forma, borde, color, textura y elevación.

En lo que respecta a la identificación de hongos, se utilizó el Manual de Ulloa y Hanlin [11]. En dicha caracterización se consideró la forma, textura y el color del micelio y del halo. Para observar estas características en los hongos fue necesaria la obtención de un micro cultivo axénico, utilizando agar extracto de malta (MEA), para cada colonia de interés [12].

2.6. Características microscópicas

La caracterización microscópica de las bacterias se inició con la preparación de frotis, para posteriormente identificar su morfología mediante la aplicación de la tinción diferencial de Gram. Para el caso de los hongos, esta caracterización se realizó mediante la técnica de microcultivo. Se utilizó un microscopio óptico para la observación de las preparaciones de todas las comunidades bacterianas y fúngicas.

3. Resultados y análisis

El muestreo de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el HGZ se realizó en dos periodos: un primer ciclo los días 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2024, y un segundo ciclo los días 30 de enero y 6 de febrero de 2025. En cada jornada, la recolección se efectuó en un horario de 8:00 a 16:00 horas. El diseño del muestreo consideró un total de 196 muestras (49 puntos de muestreo × 2 muestras de bacterias × 2 muestras de hongos).

Durante la temporada Seca Fría, la temperatura promedio en el HGZ varió entre $19.5^{\circ}\text{C} \pm 1.6^{\circ}\text{C}$ y $24.0^{\circ}\text{C} \pm 1.1^{\circ}\text{C}$, con niveles de humedad de entre $30.4\% \pm 0.7\%$ y $41.1\% \pm 2.7\%$. Las condiciones exteriores mostraron temperaturas de $24.3^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ y una humedad del $19.0\% \pm 3.8\%$, como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Variación de temperatura y humedad promedio en el HGZ.

Piso	Temperatura promedio ($^{\circ}\text{C}$)	Humedad promedio (%)
5°	22.7 ± 3.1	41.1 ± 2.7
4°	20.2 ± 2.0	30.4 ± 0.7
3°	23.0 ± 1.0	32.5 ± 10.6
2°	24.0 ± 1.1	34.7 ± 7.9
1°	19.5 ± 1.6	37.6 ± 5.2
Planta baja	23.6 ± 1.3	34.3 ± 5.8
Exterior	24.3 ± 1.0	19.0 ± 3.8

En la analítica de los parámetros microclimáticos registrados en el HGZ revela que, si bien la temperatura se mantiene dentro de un rango estable (19.5°C - 24°C) en la mayoría de los pisos, la humedad relativa presenta una variabilidad mayor, lo que indica un control ambiental desigual. Esta heterogeneidad en las condiciones higrotérmicas está directamente asociada a factores operativos y de diseño, como la densidad de ocupación, el balance de ventilación, la carga térmica interna por equipos médicos y la naturaleza específica de las actividades que se realizan en cada nivel [13 y 14].

La mayor concentración de hongos, alcanzando $553 \text{ UFC}/\text{m}^3$, se observó en el primer piso, lo que probablemente se debe a la acumulación de archivos y a las remodelaciones en el hospital que propiciaron a la retención de polvo y humedad creando un ambiente propicio para las esporas fúngicas [15]. A su vez, el quinto piso registró la máxima concentración de bacterias, con $884 \text{ UFC}/\text{m}^3$, lo que se relaciona directamente con la alta densidad de personas, tanto pacientes como personal médico, que favorece la generación y resuspensión de bioaerosoles bacterianos [16]. Se estima que una persona puede liberar entre 1 y 10 millones de partículas por hora, incluso en reposo o durante actividades físicas ligeras [13]. Por lo tanto, la presencia de personas se convierte en un factor significativo en las concentraciones de microorganismos.

La Figura 1 muestra la comparación de las concentraciones de los bioaerosoles en los diferentes niveles del edificio.

Figura 1. Comparación de las concentraciones de bacterias y hongos en los pisos del HGZ

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 1 y basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del aire en hospitales (≤ 100 UFC/m³ para bacterias y ≤ 50 UFC/m³ para hongos), el análisis indicó que todas las áreas monitoreadas superan los límites establecidos. Esto sugiere una contaminación microbiológica generalizada en el aire del HGZ. La concentración de hongos detectada supera entre 4 y 17.7 veces el límite recomendado, lo que indica la posible existencia de fuentes de humedad, una ventilación deficiente o filtros de aire ineficientes. De manera similar, la concentración de bacterias varió entre 3.2 y 5.7 veces por encima del límite establecido, lo que sugiere una posible alta ocupación humana, deficiencias en la limpieza o problemas en los sistemas de renovación de aire. Es importante señalar que los valores del muestreo Exterior no se incluyeron en esta comparación, ya que la recomendación emitida por la OMS se centra únicamente en las condiciones dentro de los hospitales. Sin embargo, las concentraciones de bacterias (29 UFC/m³) y hongos (45 UFC/m³) observadas en el exterior fueron inferiores a las registradas en el interior. Esto sugiere que la generación de bioaerosoles podría estar originándose en el interior del hospital, posiblemente como resultado de procedimientos clínicos, como la

cateterización o el cuidado de heridas quirúrgicas por mencionar algunas.

Siguiendo el protocolo establecido en el apartado 2.6, se caracterizaron 48 colonias de bacterias, donde el análisis tintorial reveló que el 59% de las colonias se identificaron como bacterias Gram positivas, mientras que el 42% restante correspondió a bacterias Gram negativas (Figura 2). Esta distinción es importante para la evaluación de riesgos, ya que la estructura de la pared celular define su persistencia ambiental. Las bacterias Gram positivas tienen una estructura robusta, lo que le confiere una mayor resistencia a la desecación, permitiéndoles persistir por más tiempo en superficies y en el material particulado en suspensión. Por el contrario, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada encapsulada por una membrana externa, la cual actúa como una barrera eficaz contra diversos agentes, pero la hace susceptible a la desecación, no obstante, estas bacterias tienden a producir endotoxinas como medio de protección adicional, las cuales pueden representar un riesgo importante a la salud humana [17].

Figura 2. Resultado del análisis por tinción de Gram en bacterias

El análisis morfológico de las muestras de aire identificó la existencia de diversas estructuras bacterianas, clasificadas principalmente en dos categorías: bacilos y cocos. Según la distribución porcentual presentada en la Figura 3, los cocos son los más abundantes, representando un 39%. Además, se proporciona información sobre la distribución de las

bacterias en función de su clasificación como Gram negativas y Gram positivas.

Considerando estos resultados morfológicos y la información publicada por la RHOVE sobre los microorganismos asociados a las IAAS, los posibles género de bacterias que podrían encontrarse son:

- *Cocos Gram positivos* constituyen poco más de una cuarta parte de las estructuras y abarcan géneros como *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus haemolyticus* y *Enterococcus faecalis*.
- *Bacilos Gram negativos* representan un grupo importante dentro del ámbito hospitalario, por su alta resistencia a antibióticos como *Escherichia coli*, *Pseudomona aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Acinetobacter baumannii complex* y *Enterobacter cloacae*.
- La presencia de un 17% de *bacilos esporulados*, predominantemente *Gram positivos*, indica la posible presencia de géneros que forman endosporas, los cuales suelen pertenecer a la familia *Bacillaceae*.

Figura 3. Resultado del análisis morfológico en bacterias

En el análisis fúngico se seleccionaron 45 colonias. La caracterización morfológica determinó una predominancia de los géneros *Cladosporium spp.* y *Penicillium spp.*, que en conjunto representan aproximadamente dos tercios de la selección total. La distribución completa se detalla en la Figura 4.

Figura 4. Resultado del análisis morfológico en hongos

Estos datos muestran que el riesgo de generación y esparcimiento de bioaerosoles son un vector de contagio importante. Aunado a la falta de uniformidad en el control de la humedad en los diferentes pisos del edificio, la cual sugiere la existencia de microambientes con distinto potencial de riesgo para la transmisión de enfermedades como lo son las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS), lo que resalta la necesidad de optimizar los sistemas de climatización y ventilación de manera localizada [17].

4. Conclusiones

El aire interior en los entornos hospitalarios constituye un vector para la transmisión de una amplia gama de bioaerosoles, incluyendo bacterias y hongos. Estos microorganismos se originan a partir de múltiples fuentes, como las personas (a través de actividades como hablar, toser o estornudar), los sistemas de ventilación e incluso el inodoro [18,19].

El estudio de calidad del aire realizado en el HGZ, ha identificado condiciones ambientales caracterizadas por elevadas concentraciones microbianas y una variabilidad en los parámetros microclimáticos. Esta situación podría comprometer la eficacia de los sistemas de ventilación y filtración, diseñados precisamente para mitigar estos riesgos. La consecuencia es la creación de un doble riesgo: un riesgo ocupacional para el personal sanitario, que está expuesto de forma crónica, y un riesgo para la seguridad del paciente, en especial para aquellos con

el sistema inmune comprometido, cuyo riesgo de adquirir IAAS se incrementa.

Los resultados muestran que todas las áreas interiores monitoreadas superan ampliamente los límites recomendados por la OMS para bacterias y hongos, evidenciando una contaminación microbiológica generalizada. La distribución heterogénea de la humedad relativa entre pisos sugiere un control ambiental inconsistente, asociado a factores operativos, de ventilación desigual y alta ocupación en pisos como el quinto y el primero.

La caracterización microbiológica reveló un predominio de bacterias Gram positivas (56%), principalmente cocos (39%), lo que indica una posible fuente antropogénica y una mayor persistencia ambiental. En cuanto a los hongos, se identificó una predominancia de *Cladosporium spp.* y *Penicillium spp.*, géneros asociados a humedad y filtraciones, lo que refuerza la hipótesis de deficiencias en el sistema de ventilación y gestión higrotérmica.

Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar medidas correctivas localizadas, que incluyan el mejoramiento de los sistemas de climatización y ventilación, así como el mantenimiento de filtros y protocolos de limpieza reforzados. La gestión proactiva de la calidad del aire interior es esencial para prevenir IAAS y tener entornos hospitalarios seguros.

5. Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por el respaldo institucional durante nuestra formación académica. De igual forma, al Hospital General de Zona del IMSS, por las facilidades proporcionadas para la realización de este estudio.

6. Referencias

- [1] Gobierno de México. (2025). *Conoce al IMSS*. Obtenido de IMSS: <https://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss>
- [2] INEGI. (2020). *Población con afiliación a servicios de salud por entidad federativa según institución*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?p_xq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_02_822ebcc5-ef41-40c1-9901-22e397025c64&idrt=143&opc=t
- [3] IMSS. (2024). *Capítulo IX: Situación de las instalaciones y equipos del Instituto*. Obtenido de Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2022 - 2023: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20222023/13-Cap09.pdf>
- [4] Lv, X., Han, Y., Liu, D., Chen, X., Chen, L., Huang, H., & Huang, C. (2024). *Risk factors for nosocomial infection in patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation support treatment: A systematic review and meta-analysis*. *PLoS ONE*, 19(11), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308078>
- [5] RHOVE. (Junio de 2025). *Panorama Epidemiológico de las IAAS Junio 2025*. Obtenido de Panorama Epidemiológico IAAS 2025: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1023950/PanoEpid_delas_IAAS_No6_202506.pdf
- [6] Demirel, R., Sen, B., Kadaifciler, D., Voltas, A., Okten, S., Ozkale, E., Berikten, D., Samson, R., Haliki Uztan, A., Yilmaz, N., Abaci Gunyar, O., Aydogdu, H., Asan, A., Kivanc, M., Ozdil, S., & Sakartepe, E. (2017). *Indoor airborne fungal pollution in newborn units in Turkey*. *Environmental Monitoring & Assessment*, 189(7), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10661-017-6051-y>
- [7] Hernández-Castillo, O., Mugica-Álvarez, V., Castañeda-Briones, M. T., Murcia, J. M., García-Franco, F., & Falcón Briseño, Y. (2014). *Aerobiological study in the Mexico City subway system*. *Aerobiologia: International Journal of Aerobiology - Including the Online Journal 'Physical Aerobiology'*, 30(4), 357–367. <https://doi.org/10.1007/s10453-014-9334-6>
- [8] Montazeri, A., Teymouri, F., Soltanianzadeh, Z., Mokhtari, M., Zandi, H., & Jambarsang, S. (2020). *Microbiological analysis of bacterial and fungal bioaerosols from burn hospital of Yazd (Iran) in 2019*. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, 18(2), 1121–1130. <https://doi.org/10.1007/s40201-020-00531-7>

- [9] Tamsi, N. S. F., Latif, M. T., Othman, M., Abu Bakar, F. D., Yusof, H. M., Noraini, N. M. R., Zahaba, M., & Sahani, M. (2022). *Antibiotic resistance of airborne bacterial populations in a hospital environment*. *Environmental Monitoring & Assessment*, 194(9), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10291-6>
- [10] Bergey, DH, y Holt, JG (2000). *Manual de bacteriología determinativa de Bergey*. 9.ª ed. Lippincott Williams & Wilkins.
- [11] Ulloa y Hanlin (2012). Ulloa M, Hanlin RT. *Diccionario ilustrado de micología*. Segunda edición. St. Paul: APS Press; 2012. pág. 784.
- [12] Maldonado-Vega, M., Peña-Cabrales, J. J., Santos Villalobos, S. D. L., Castellanos-Arévalo, A. P., Camarena-Pozos, D., Arévalo-Rivas, B., ... & Guzmán De Peña, D. L.
- [13] Peimbert, M., & Alcaraz, L. D. (2023). Where environmental microbiome meets its host: Subway and passenger microbiome relationships. *Molecular Ecology*, 32, 2602–2618. <https://doi.org/10.1111/mec.16440>
- [14] Brągoszewska, E., Mainka, A. y Pastuszka, JS (2017). Concentración y distribución del tamaño de bacterias cultivables en el aire ambiente durante la primavera y el invierno en Gliwice: una zona urbana típica. *Atmosphere*, 8 (12), 239. <https://doi.org/10.3390/atmos8120239>
- [15] Kallawicha, K., Chao, H. J., Wongsasuluk, P., & Thanvisitthpon, N. (2024). Bioaerosols and their health effects. En *Health Effects of Indoor Air Pollution* (pp. 79–100). Elsevier.
- [16] Chawla, H., Anand, P., Garg, K., Bhagat, N., Varmani, S. G., Bansal, T., McBain, A. J., & Marwah, R. G. (2023). *A comprehensive review of microbial contamination in the indoor environment: sources, sampling, health risks, and mitigation strategies*. *Frontiers in public health*, 11, 1285393. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1285393>.
- [17] Nasiri, N., Gholipour, S., Akbari, H., Koolivand, A., Abtahi, H., Didehdar, M., Rezaei, A., & Mirzaei, N. (2021). *Contamination of obstetrics and gynecology hospital air by bacterial and fungal aerosols associated with nosocomial infections*. *Journal of environmental health science & engineering*, 19(1), 663–670. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00637-6>
- [18] Adams, R. I., Bhangar, S., Pasut, W., Arens, E. A., Taylor, J. W., Lindow, S. E., Nazaroff, W. W., & Bruns, T. D. (2015). Chamber bioaerosol study: outdoor air and human occupants as sources of indoor airborne microbes. *PloS one*, 10(5), e0128022. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128022>
- [19] Ghosh, B., Lal, H., & Srivastava, A. (2015). Review of bioaerosols in indoor environment with special reference to sampling, analysis and control mechanisms. *Environment international*, 85, 254–272. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.018>

Efecto del envejecimiento en las características del SBA-15 como absorbente de contaminantes

Ana Laura Vidal García^a, Eduardo Terrés Rojas^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Deyanira Ángeles Beltrán^{a*}

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Av. San Pablo Xalpa 180, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02128, México.

^bInstituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas 152, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 07730, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475619>

Recibido:
08/09/25

Aceptado:
19/12/25

Keywords:

SBA-15.
Envejecimiento.
Mesoporoso.

Resumen

El SBA-15 es un material mesoporoso que, desde su creación en 1998 en la Universidad de California, Santa Bárbara, ha despertado gran interés por sus características particulares. Presenta un área específica alta, elevado volumen interno, poros de tamaño y forma controlables, morfología definida y una superficie químicamente modulable, entre otras. La aplicación de dichos materiales en temas de contaminación y la variación de sus características dependen directamente de las condiciones de síntesis empleadas. En el presente trabajo, se estudió la influencia del tiempo durante el envejecimiento del gel de síntesis, los experimentos se realizaron a una temperatura de 80 °C con tiempos de 24, 48 y 72 horas. Posteriormente, el material sintetizado se caracterizó mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido (MEB), FT-IR y fisisorción de nitrógeno. Los resultados de estas técnicas evidenciaron que el tiempo de envejecimiento óptimo del SAB-15 fue de 48 horas, al obtener un material ordenado, con una buena área específica y una capacidad significativa para recuperar Cu(II) de agua contaminada.

Abstract

SBA-15 is a mesoporous material that has attracted significant attention since its development in 1998 at the University of California, Santa Barbara. It features a high specific surface area, large internal volume, controllable pore size and shape, well-defined morphology, and chemically tunable surface, among other properties. The variation in these characteristics depends directly on the synthesis conditions employed. In this work, the influence of gel aging time was studied by conducting experiments at 80 °C for 24, 48, and 72 h. Subsequently, the obtained material was characterized using X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), FT-IR spectroscopy, and nitrogen physisorption. The results of these techniques showed that the optimal aging time for SAB-15 was 48 hours, yielding an ordered material with a high specific area and significant capacity for the recovery of Cu(II) from contaminated water.

1. Introducción

El SBA-15, de sus siglas en inglés (Santa Barbara Amorphous), es un silicato no cristalino con una estructura micromesoporosa. (Figura 1) La síntesis de este material se realiza con un surfactante no iónico polimérico además de una fuente de sílice como el tetraetilortosilicato en un medio ácido. Fue sintetizado

por primera vez en el año 1998 en la Universidad de California Santa Bárbara [1]. En los últimos años, el SBA-15 se ha convertido en un material de interés para su uso como agente adsorbente o de separación; estas aplicaciones son posibles gracias a sus propiedades estructurales. Desde su creación, los materiales

mesoporosos se han considerado soportes de catalizadores debido a su gran área superficial y su estabilidad hidrotérmica. Por tanto, es de suma importancia identificar condiciones experimentales en las que las áreas superficiales y los poros sean modificables.

Figura 1. Representación de la estructura del SBA-15. [2]

Se ha demostrado que es posible controlar la morfología del material SBA-15 mediante la modificación de los parámetros fundamentales de síntesis, como la temperatura, la velocidad de agitación o el tiempo de tratamiento de la mezcla de síntesis. Con estos cambios se han obtenido plaquetas, columnas hexagonales, granos de arroz, varillas de distintos tamaños e incluso nano-rollos. Al modificar las variables de síntesis, el SBA-15 sufre cambios en sus propiedades texturales, como el área superficial, el volumen y el diámetro de poro, y, con ello, se modulan las propiedades y la aplicación del material de sílice. Dentro de las aplicaciones del SBA-15 están la adsorción y separación [1] y catálisis, entre otras. [2]

En este trabajo de investigación se estudió la influencia del envejecimiento del gel de síntesis 24, 48 y 72 horas, se estudiaron sus características morfológicas, estructurales y texturales, además se utilizaron para la recuperación de iones de cobre (II) de una solución de origen industrial contaminada con el ion, como aplicación de los materiales y demostrar la influencia del tiempo de envejecimiento en la recuperación del ion metálico.

2. Metodología

Síntesis de SBA-15. En un bote de teflón con un agitador magnético se mezclaron 75 mL de agua desionizada con 4 g de Pluronic P123 (Aldrich) y 20 mL de HCl 35% v/v, la mezcla se agitó a 40°C y 60 rpm durante 24 horas. Posteriormente, manteniendo la agitación y temperatura, se agregó gota a gota 9 mL de tetraetilortosilicato (TEOS, Aldrich) con ayuda de una bureta y después se pasó el bote con la mezcla de síntesis a una estufa Mermmet a 80°C, lo anterior se hizo por triplicado para tratar una mezcla durante 24, 48 y 72 horas. Al término del tratamiento térmico, cada muestra se filtró y se lavó con agua desionizada para eliminar la mayor cantidad de surfactante posible y se secó a temperatura ambiente por un día para finalmente calcinarse en una mufla a 600°C, 2°C/min durante 6 horas en atmósfera de aire extraseco. Las muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier y microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X.

Impregnación de Cu(II) en SBA-15. Para la prueba de recuperación de cobre, se pesaron 100 mg de los SBA-15 calcinados y secos y se colocaron por separado en matraces Erlenmeyer con 25 mL de agua contaminada con iones de cobre (15 000 ppm) durante una hora a 30 °C y a 400 rpm. Después del tiempo de contacto, se filtraron las soluciones y el material SBA-15 recuperado se secó a 70 °C durante 24 horas para su caracterización por EDS.

3. Resultados y análisis

Los difractogramas de las muestras de SBA-15 se muestran en la figura 2. Puede observarse que la intensidad de la reflexión correspondiente al plano (1 0 0) aumentó proporcionalmente al tiempo de envejecimiento del gel de síntesis. Los detalles del ordenamiento de los tres materiales se encuentran en la tabla 1, donde también se observa que solo la muestra tratada durante 72 horas presentó las tres

reflexiones típicas del SBA-15 descritas en la literatura. [3]

Figura 2. Diffractogramas de los SBA-15 con distintos.

Tabla 1. Datos cristalográficos de los SBA-15 sintetizados.

Material	Planos	Posición (2θ)	d (Å)
M24	1 0 0	0.959	92.043
M48	1 0 0	1.044	84.571
M72	1 0 0	1.000	88.372
	1 1 0	1.698	52.024
	2 0 0	1.960	45.064

La micrografía del material tratado 24 horas, revela que se obtuvo un material amorfo y denso conformado por esferas incompletas (figura 3), mientras que con las muestras tratadas más tiempo (figuras 4 y 5) se aprecia la formación de esferas de mayor tamaño y mejor definidas conforme el tiempo de tratamiento aumentó, igualmente su tamaño. En los espectros de EDS se observan únicamente las señales correspondientes a Si y O presentes en el silicato mesoporoso.

Las propiedades texturales de los tres materiales se muestran en la tabla 2. Se observó una disminución del área específica de los materiales al aumentar el tiempo de envejecimiento, mientras que en el tamaño y el volumen de los poros no se encontró relación con el envejecimiento.

Figura 3. Micrografía y espectro de emisión del M24.

Figura 4. Micrografía y espectro de emisión del M48.

Figura 5. Micrografía y espectro de emisión del M72.

Tabla 2. Propiedades texturales de los SBA-15.

Material	Área de BET (m ² /g)	Tamaño de poro (Å)	Vol. de poro (cm ³ /g)
M24	784.546	50.112	0.983
M48	738.596	35.640	0.653
M72	702.252	46.002	0.807

Los espectros de infrarrojo de las tres muestras se presentan en la figura 6, en los que no se observan cambios significativos en las posiciones de las bandas características asociadas con el tiempo de envejecimiento de las muestras y sus vibraciones características que son los grupos silanol y de las interacciones Si-O-Si, así como C=O remanentes del surfactante concuerdan con lo ya descrito. [4]

Figura 6. Espectros de infrarrojo de las muestras de SBA-15.

Las isothermas de adsorción y desorción de nitrógeno de los tres materiales obtenidos corresponden al tipo IV de la clasificación de la IUPAC con lazos de histéresis asociados a materiales mesoporosos. Los valores del tamaño de poro de los tres materiales se encuentran dentro del rango de los mesoporos, independientemente del envejecimiento. La forma del lazo de histéresis de los materiales corresponde al tipo H2, siendo el más ancho el del material M48. Lo anterior se asocia con microporos interconectados con cavidades de tamaño superior (a sus mesoporos). (Figuras 7 a 9).

Las gráficas de distribución de tamaño de poro denotan que el material que se trató 24 h presenta un lazo de histéresis estrecho, pero desde P/P0 0.4 hasta 1, lo cual denota distribución no uniforme en el tamaño de poros, lo que se comprueba con la tendencia bimodal

de la distribución del tamaño de los mismos (Figura 10). En el caso de M48, el lazo de histéresis es más ancho, pero en un rango más estrecho de 0.4 a 0.7 y con una tendencia unimodal de poros de un tamaño menor (Figuras 11). Para M72, el lazo de histéresis es mucho más reducido en el rango de presiones, pero abierto hasta altas presiones y con una tendencia unimodal de tamaño de poros, mayor que M42 (Figura 12).

Figura 7. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M24.

Figura 8. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M48.

Figura 9. Isotherma de fisisorción de nitrógeno de M72.

Figura 10. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M24.

Figura 11. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M48.

Figura 12. Gráfica de distribución de tamaño de poro de M72.

Después de las pruebas de contacto de los tres materiales con la solución contaminada con el Cu (II) se realizó el análisis por EDS de las muestras. Los espectros de emisión se presentan en las figuras 13 a 15 y en la tabla 3 se muestran los datos de la composición química superficial obtenida. Puede notarse que la muestra M42 fue la mayor cantidad de cobre retuvo en la prueba, seguida de M24 y M72.

Figura 13. Espectro de emisión de M24.

Figura 14. Espectro de emisión de M42.

Figura 15. Espectro de emisión de M72.

Tabla 3. Resultados de EDS de los SBA-15 con el cobre recuperado.

Elemento	M24 (%wt)	M48 (%wt)	M72 (%wt)
O	50.47	46.58	48.99
Si	45.74	46.93	48.63
Cu	3.79	6.49	2.39
Total	100	100.00	100

Los valores obtenidos de la cantidad de cobre presente en las muestras, es superior a la reportada en otros estudios en los que el SBA-15 [5][6][7] (Humelnicu et al., 2022) (Yang et al., 2021) Estos datos preliminares obtenidos por SEM-EDS servirán como pauta para continuar la investigación con profundidad utilizando el material M48 en estudios futuros.

4. Conclusiones

Se evidenció que el mayor tiempo de envejecimiento del gel de síntesis del SBA-15 tiene influencia positiva en el ordenamiento que puede alcanzar el material, sin embargo, en el área específica obtenida no es beneficioso el utilizar tiempos prolongados. Lo que es importante de destacar es que, para los efectos de utilizar el material mesoporoso de sílice, bastan 48 horas de envejecimiento para que se logre la máxima cantidad del ion cobre (II) removido en las condiciones empleadas en este trabajo. Lo anterior nos lleva a concluir que representa un ahorro energético el utilizar 48 horas de envejecimiento para obtener un SBA-15 con ordenamiento aceptable y área específica significativa para la remoción de un ion contaminante presente en una solución acuosa de origen industrial en una hora de contacto, esto representa una alternativa viable para tener un material adecuado para atender la problemática de la contaminación por la presencia de iones en solución.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido de la UAM-A de la DCBI de la UAM-A y del IMP. Al SECIHTI por los estímulos SNII de DAB y ETR.

6. Referencias

- [1] B. Liang et al., Advancing Adsorption and Separation with Modified SBA-15: A Comprehensive Review and Future Perspectives, *Molecules*, **29** (15), 3543 (2024).
- [2] R. Huirache-Acuña et al., SBA-15 Mesoporous Silica as Catalytic Support for Hydrodesulfurization *Catalysts*, *Materials* **6**(9), 4139 (2013).
- [3] C. Y. Wang, et al Modification of SBA-15 for stabilizing supported oxides, *Journal of Porous Materials*, **32**(1), 97 (2025).
- [4] M. Rachini et al., Activity and Selectivity of Bimetallic Catalysts Based on SBA-15 for Nitrate Reduction in Water, *Materials Sciences and Applications*, **14**(2), 78 (2023).
- [5] H. W. Lee et al., Removal of Cu(II)-ion over amine-functionalized mesoporous silica materials, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, **17**(3) 504 (2011).
- [6] Humelnicu, D., et al., Study on the SBA-15 Silica and ETS-10 Titanosilicate as Efficient Adsorbents for Cu(II) Removal from Aqueous Solution. *Water*, **14**(6) (2022).
- [7] Yang, Y., et al., Adsorption of Cu(II) and Cr(III) ions on SBA-15 mesoporous silica functionalized by branched amine. *Desalination and Water Treatment*, **213**, 358 (2021).

Catalizador heterogéneo sostenible a base de MCM-41 modificado con poliestireno sulfonado

Marco Jared Niño Castellanos^a, Eduardo Terrés Rojas^b, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Rodrigo González Olvera^c, Deyanira Ángeles Beltrán^{1*}

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

^bInstituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, México.

^cUniversidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Av. La Corona No. 320, Gustavo A. Madero C.P.07160. Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475729>

Recibido:
20/09/25

Aceptado:
17/12/25

Keywords:

MCM-41-PSSA.
Copper
Recovery.
Click
Glaser-Hay.

Resumen

Atendiendo a la problemática de la contaminación del agua por la presencia de iones metálicos, se utilizó un soporte mesoporoso a base de sílice, como el MCM-41, para remover iones de cobre de una muestra de agua contaminada de origen industrial. En primera instancia, el soporte de sílice mesoporosa MCM-41, conocido por sus buenas propiedades texturales, fue modificado con poliestireno sulfonado (PSSA) proveniente del empaque de un electrodoméstico mediante un proceso de "grafting" simple. El MCM-41 modificado con poliestireno sulfonado se utilizó para eliminar iones de cobre de una solución acuosa contaminada y, con ello, generar un catalizador Cu-MCM-41-PSSA útil en reacciones de transformación química. Con los resultados obtenidos en este trabajo se presenta una alternativa para la obtención de un catalizador generado a partir de dos contaminantes que son un polímero y un ion metálico recuperado, además se le da una aplicación en dos reacciones de química orgánica para la generación de productos químicos de interés.

Abstract

To address water contamination by metal ions, a silica-based mesoporous support, MCM-41, was used to remove copper ions from a sample of industrially contaminated water. Initially, the MCM-41 mesoporous silica support, known for its excellent textural properties, was modified with sulfonated polystyrene (PSSA) from appliance packaging using a simple grafting process. The MCM-41 modified with sulfonated polystyrene is used to remove copper ions from a contaminated aqueous solution, thereby generating a Cu-MCM-41-PSSA catalyst useful in chemical transformation reactions. The results obtained in this work provide an alternative for developing a catalyst from two contaminants: a polymer and a recovered metal ion. Furthermore, this catalyst is applied in two organic chemistry reactions to create chemical products of interest.

1. Introducción

En el campo de la catálisis heterogénea se suelen utilizar sólidos porosos cuyas propiedades térmicas, texturales y químicas sean las apropiadas para su aplicación en alguna reacción química de interés. A

menudo se emplean condiciones de síntesis específicas que involucran pasos determinantes para dotar al catalizador de la función química necesaria para aumentar su efectividad. Dichos pasos involucran la

generación de terminaciones ácidas o la presencia de sitios metálicos altamente dispersos y reactivos. En este contexto, los catalizadores que contienen iones de cobre (I) o (II) resultan de interés y son requeridos para un número importante de reacciones químicas para la obtención de sustancias con valor agregado, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de reacciones de transformación orgánica catalizadas por cobre. [1].

En particular, la reacción de Glaser-Hay se emplea para el homoacoplamiento de alquinos terminales en la síntesis de diinos. Esto sucede en presencia de catalizadores metálicos como paladio, la combinación de paladio y cobre, [2] hidróxido de cobre soportado en titanía [3] o complejos de cobre, [4] entre otros. Sin embargo, la efectividad y uso de dichos catalizadores se ve limitada por su alto precio o su inestabilidad en aire, por esta razón, se puede optar por otras alternativas, como son los catalizadores a base de cobre (I) o (II), ya que este es un metal económico y abundante. Con los catalizadores obtenidos se producen moléculas útiles en bioquímica, ciencia de materiales y en la síntesis de fármacos, dendrímeros y polímeros. Por ejemplo, mediante la reacción de homoacoplamiento de Glaser-Hay se obtienen 1,3-diinos parecidos a los de origen natural y que son precursores de compuestos que presentan actividades biológicas destacadas tales como anticancerígenos (Figura 2).

Figura 2. Ejemplos de 1,3-diinos de origen natural.

Otro ejemplo de reacción catalizada por cobre es la reacción "Click", en donde la más representativa es la cicloadición azida-alquino (CuAAC) (Figura 3), que es la versión catalizada de la cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen entre azidas y alquinos, que entre sus principales inconvenientes inherentes son las altas temperaturas de síntesis, tiempos de reacción largos (de 12 a 60 h) y la obtención de una mezcla de productos. [5] En 2002, el grupo de investigación de Sharpless hizo una aportación valiosa a la reacción de Huisgen, la cual consistió en emplear sales de cobre(II) en presencia de ascorbato de sodio para generar *in situ* la especie de Cu(I), que es el responsable de la catálisis, lo que propició un aumento en la rapidez de la reacción formando un solo producto. Las reacciones "Click" han generado el desarrollo de nuevas moléculas con propiedades biológicas, [6] química medicinal, desarrollo y administración de fármacos, ingeniería de tejidos, etc.

Figura 3. Reacción CuAAC catalizada por cobre(I). [5]

En la búsqueda de catalizadores con cobre útiles en las reacciones anteriormente mencionadas que sean menos nocivos para el ambiente que los líquidos y que se puedan recuperar y reutilizar, se han empleado diferentes sólidos a base de sílice como las arcillas. En este sentido, el MCM-41, que es una sílice mesoporosa con estructura de arreglo hexagonal de poros unidireccionales y gran área específica, ha sido de gran interés en diversas aplicaciones. [7]

Recientemente, se reportó la síntesis de un catalizador a base de MCM-41 funcionalizado con poliestireno sulfonado (PSSA) para otorgarle propiedades ácidas, el cual también se utilizó como adsorbente para la recuperación de iones de cobre de una solución acuosa contaminada. [8] Con base en lo anterior, en el presente trabajo se presenta la síntesis secuencial de Cu-MCM-41-PSSA partiendo de MCM-41 funcionalizado con PSSA, para posteriormente utilizarlo como adsorbente en la recuperación de iones de cobre de un efluente acuoso y con ello obtener el catalizador Cu-MCM-41-PSSA que en el último paso fue evaluado en dos reacciones de síntesis orgánica, la reacción "Click" y la de homoacoplamiento para la obtención de un triazol y de un diino, respectivamente.

2. Metodología

Para la obtención del MCM-41-PSSA, se procedió según lo reportado previamente por el grupo de trabajo. [9]

Síntesis del material MCM-41. 0,3 g de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr, Aldrich) se disolvieron en 16 g de hidróxido de amonio (NH_4OH , Aldrich 35 % wt) y 63 g de agua desionizada. La mezcla se agitó hasta obtener una solución homogénea. Después, se agregaron gota a gota, bajo agitación vigorosa, 1,36 g de tetraetil ortosilicato (TEOS, Aldrich 98 %). La solución resultante se sometió a sonicación a 47 kHz y 140 W a 30 °C durante 2 h (Bransonic modelo 5210E-DTH). La composición molar de la mezcla de reacción fue TEOS: 0.125 CTABr: 69 NH_4OH : 525 H_2O . El precipitado resultante se filtró al vacío, se lavó con agua desionizada, se secó a temperatura ambiente y luego se calcinó a 600 °C durante 6 h, a 2 °C/min, en aire seco, en una mufla (Thermolyne).

Obtención del PSSA. Para la obtención del agente sulfonante ácido poliestirénsulfónico (PSSA), se disolvieron 1 mL de diclorometano (CH_2Cl_2 , Mayer) y 0.3 mL de anhídrido acético [$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, 98% Baker] en un matraz bajo condiciones inertes. Posteriormente, se enfrió la solución a 0 °C y bajo agitación vigorosa se agregaron 0.2 mL de ácido sulfúrico (H_2SO_4) al 90% v/v, hasta lograr una solución homogénea.

Síntesis del MCM-41-PSSA. En un matraz de fondo redondo se disolvió 1 g de poliestireno (PS) de desecho (de un embalaje de un electrodoméstico) en 10 mL de diclorometano (CH_2Cl_2). Después se añadió el agente sulfonante por 2 h, a 40 °C con agitación, para detener la sulfonación se agregó 1 mL de 2-propanol. El precipitado resultante se lavó con agua desionizada y se observó un cambio de color de amarillo a blanco; finalmente, el producto se secó a 60 °C durante 3 h. La funcionalización del MCM-41 con PSSA se realizó de la siguiente manera: 300 mg de MCM-41 se mezclaron en un matraz de fondo redondo con 10 mL de etanol y 15 mg de PSSA, correspondientes al 5% wt de PSSA; la mezcla resultante se mantuvo a 80 °C durante 24 h. Los materiales fueron caracterizados antes y después de la recuperación del ion metálico por difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido con EDS.

Recuperación de Cu(II) de una solución contaminada. 100 mg de MCM-41 o MCM-41-PSSA fueron tratados con 25 mL de efluente contaminado con el cobre (≈ 15000 ppm de Cu(II) a 30 °C y 700 rpm durante 2 h). Una vez transcurrido el tiempo de contacto, los materiales fueron separados del efluente mediante centrifugación y secados en una estufa a 70 °C por 24 h.

Reacciones de evaluación catalítica. Para la obtención del triazol **4** en un vial con agitador magnético, se adicionaron el fenilacetileno, el bromuro de bencilo y azida de sodio, en una mezcla etanol/agua 1:1; posteriormente, se adicionaron el ascorbato de sodio y el catalizador correspondiente para cada reacción (Cu@MCM-41 y Cu@MCM-41-PSSA). La mezcla se trató en un reactor de microondas CEM Labmate, la mezcla de reacción se centrifugó para separar el catalizador y finalmente se evaporó el etanol bajo presión reducida para recuperar los cristales del triazol deseado (Figura 4).

Figura 4. Reacción "Click" para la obtención del 1,2,3-triazol.

El catalizador que resultó ser el más eficiente en la reacción "click" para la obtención del triazol **4** se evaluó en la segunda reacción modelo para la obtención del compuesto **6**.

Para la obtención del diino, en un vial de 20 mL con agitador magnético y tapa de rosca se colocó el fenilacetileno a temperatura ambiente, se le adicionaron 20 mg de Cu-MCM-41-PSSA seco, después el carbonato de sodio y finalmente se agregó 1 mL de etanol. La mezcla de reacción se agitó durante 24 h. Al término de la reacción se agregó 1 mL más de etanol, se filtró el crudo de reacción para recuperar el catalizador y el producto orgánico se evaporó a sequedad para su caracterización posterior.

Figura 5. Reacción de homoacoplamiento para la obtención del diino.

3. Resultados y análisis

Caracterización de los materiales catalíticos. Por difracción de rayos X se aprecia el pico característico del MCM-41, localizado entre 2.7 y 3.1 (2θ), asociado a la reflexión del plano (1 0 0) de una estructura hexagonal. [10] Al funcionalizar el MCM-41 con el grupo PSSA se observó una disminución de la intensidad del pico de reflexión. (Figura 6).

Los materiales antes y después de la recuperación del cobre de la solución contaminada fueron observados en el microscopio electrónico de barrido (Zeiss SUPRA

55 VP) y también analizados por EDS para determinar su composición química.

Figura 6. Difractogramas de los materiales sintetizados.

Las figuras 7a y 7b corresponden a los materiales MCM-41 y MCM-41-PSSA respectivamente; no se observa cambio morfológico en las partículas de ambos materiales, que consisten en rollos del silicato mesoporoso con forma cuasiesférica. La misma morfología se presenta en las figuras 7c y 7d, de los materiales Cu-MCM-41 y Cu-MCM-41-PSSA; tampoco se observaron cambios en su morfología después del tratamiento de recuperación del cobre (II) de la solución.

Al analizar por EDS el MCM-41 y MCM-41-PSSA se pudo observar la presencia de oxígeno y silicio, que son los componentes del silicato mesoporoso, y en el caso del material funcionalizado, se detectó también el azufre por la adición del poliestireno sulfonado. El carbono detectado proviene de la cinta de sujeción de la muestra.

En el caso de los materiales con el cobre recuperado de la solución, se detectaron también Si y O del silicato mesoporoso, sin embargo, el MCM-41-PSSA mostró mayor afinidad por el ion metálico pues presentó un mayor contenido de cobre recuperado que el MCM-41 sin funcionalizar, lo que demuestra que el grupo orgánico sulfonado en el soporte de silicio resultó ser a fin al cobre (II) en solución. El azufre del grupo PSSA no fue detectado por EDS debido a la cantidad tan pequeña que contiene en relación con el cobre. (Tabla 1).

Figura 7 (cont). Micrografías del MCM-41 (a), MCM-41-PSSA (b), Cu-MCM-41 (c) y Cu-MCM-41-PSSA (d).

Tabla 1. Composición elemental por EDS de los materiales antes y después de la recuperación de cobre (II).

Elemento %wt	MCM-41	MCM-41-PSSA	Cu-MCM-41	Cu-MCM-41-PSSA
C	18.03	19.99	-	-
O	55.35	40.10	48.63	40.42
Si	26.61	39.60	38.45	36.32
S	-	0.31	-	-
Cu	-	-	12.92	23.26

La caracterización de los cuatro materiales por FT-IR (Bruker Vector 33) permitió obtener los espectros de la figura 8 en la que se observan las bandas en 1070 cm^{-1} asociadas a vibraciones de estiramiento asimétrico Si-O-Si, en 807 cm^{-1} correspondientes a la vibración de estiramiento simétrico Si-O, en 958 cm^{-1} los grupos Si-OH libres. Además, las bandas anchas ubicadas dentro de $3100\text{-}3600\text{ cm}^{-1}$ son asignadas a estiramientos tipo O-H. En las muestras con PSSA se observa además una

banda cercana a los 1400 cm^{-1} que se debe a la interacción de los iones de cobre con los sitios sulfonados del MCM-41.

Figura 8. Espectros de FT-IR de los materiales.

Resultados de la evaluación catalítica. Tanto el Cu-MCM-41 como el Cu-MCM-41-PSSA, resultado de la recuperación del cobre, se evaluaron en la síntesis de un triazol y se obtuvo que el material con Cu-MCM-41-PSSA fue el más activo (78%) debido a la función sulfónica y el mayor contenido de cobre que el material con cobre, pero sin PSSA (52%). El producto de reacción 4 fue analizado por FT-IR (Figura 9) y comparado con el reportado en la literatura. [11] El espectro de FT-IR presenta las bandas características en 1224 , 1359 , 1454 cm^{-1} de las vibraciones de los enlaces N-N=N; 1075 , 976 , 827 cm^{-1} del anillo del triazol, en 1359 cm^{-1} del enlace C-N y en el rango de $2959\text{ a }3121\text{ cm}^{-1}$ de las vibraciones de estiramiento C-H de los grupos fenilo y bencilo; así como vibraciones de flexión C-H entre $727\text{-}827\text{ cm}^{-1}$.

Figura 9. Espectros de Fourier Transform-Infra Red del 1,2,3-triazol (izquierda) y del 1,3-diino. (derecha).

Con el Cu-MCM-41-PSSA se llevó a cabo la reacción de homoacoplamiento del fenilacetileno para formar el 1,3-diino. Se obtuvo un rendimiento del 25%, lo que demuestra que el material a base de sílice mesoporosa con cobre recuperado resultó activo en una segunda reacción de evaluación catalítica en las condiciones empleadas. El espectro de FT-IR del producto de reacción **6** (1,4-difenilbuta-1,3-diino) presenta las vibraciones de estiramiento de los anillos aromáticos que se encuentran en el intervalo de 2853 – 2962 cm^{-1} ; la banda ubicada en 2150 cm^{-1} se asocia al estiramiento tipo $\text{C} \equiv \text{C}$. Además, las bandas ubicadas en 1485 – 1593 cm^{-1} corresponden a las vibraciones de estiramiento de $\text{C}=\text{C}$ de los anillos aromáticos (Figura 9). Para RMN las señales identificadas son: ^1H (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.24-7.31 (m, 3H, ArH), 7.45-7.48 (m, 2H, ArH). RMN ^{13}C (100.6 MHz, CDCl_3) δ : 73.9 ($\equiv\text{C}$), 81.5 ($\equiv\text{C}-\text{Ph}$), 121.8 (C_{ipso}), 128.4 (2 x ArCH), 129.2 (ArCH), 132.5 (2xArCH).

El espectro de RMN ^1H del producto de homoacoplamiento (Figura 10) muestra la ausencia de la señal simple correspondiente al hidrógeno del alquino terminal ($\equiv\text{C}-\text{H}$) y solo se observan las señales de los hidrógenos aromáticos presentes en el 1,3-diino. Por otro lado, en el espectro de RMN ^{13}C (Figura 11) se observan las señales correspondientes para los carbonos del alquino interno $\text{C} \equiv \text{C}$. La señal en 72.9 ppm corresponde a los carbonos cuaternarios $\equiv\text{C}-\text{C} \equiv$, mientras que la señal en 80.5 ppm corresponde a los carbonos cuaternarios enlazados al anillo aromático ($\equiv\text{C}-\text{Ph}$).

Figura 10. Espectro de RMN ^1H del 1,3-diino **6**.

Figura 11. Espectro de RMN ^{13}C del 1,3-diino **6**.

4. Conclusiones

Se puede concluir que la incorporación de un polímero de desecho sulfonado en estructuras tipo MCM-41 no cambia su morfología y ordenamiento, pero le otorgan características químicas positivas para la captura de un contaminante de origen metálico proveniente de efluentes acuosos y con ello generar un catalizador con iones de cobre que permiten la síntesis de compuestos con valor agregado. Esta técnica contribuye al reúso de materiales de desecho como el poliestireno, a la eliminación de iones metálicos, como el Cu, de efluentes contaminados y a la generación de catalizadores alternativos a los tradicionalmente utilizados, todo lo anterior en aras de obtener materiales sostenibles con al menos dos aplicaciones con lo que se hace una contribución a la química verde y la sostenibilidad que son necesarias en la química actual y para la conservación de nuestro entorno.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Resonancia Magnética Nuclear de la DCBI-UAM-Azc. Al SECIHTI por la Beca de Maestría de MJNC y los estímulos SNII de DAB, RGO y ETR.

6. Referencias

- [1] Zhang, R., *et al* Heterogeneous Cu catalyst in organic transformations. *Nano Research*, **15**, 2810 (2022).
- [2] Wityak, J., & Chan, J. B. Synthesis of 1,3-diynes using palladium-copper catalysis. *Synthetic Communications*, **21**(8-9), 977(1991).
- [3] Oishi, T. *et al* Heterogeneously catalyzed efficient alkyne-alkyne homocoupling by supported copper

hydroxide on titanium oxide. *Chemistry - A European Journal*, **15**(31), 7539. (2009).

[4] Pradhan, R. *et al* Catalytic copper(I) alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) utilizing arylazothioformamide ligand complexes. *Tetrahedron*, **185**, (2025).

[5] Cabrera-Quiñones, N. C. *et al* Chemistry as an Efficient Toolbox for Coupling Sterically Hindered Molecular Systems to Obtain Advanced Materials for Nanomedicine. *International Journal of Molecular Sciences*, **26**, (2025).

[6] Vaishnani, M. J. *et al* (2024). Biological importance and synthesis of 1,2,3-triazole derivatives: a review. *Green Chemistry Letters and Reviews*, **17**, (2024).

[7] Candela-Noguera, V. *et al* In-depth study of factors affecting the formation of MCM-41-type mesoporous silica

nanoparticles. *Microporous and Mesoporous Materials*, **363**, (2024). [8] Niño Castellanos M. J. Materiales mesoporosos sostenibles funcionalizados con poliestireno expandido útiles en remoción de iones Cu(II) y en catálisis heterogénea. (2025).

[9] Niño-Castellanos, M. J. *et al* MCM-41 Acid as a Sustainable Material from Waste Polystyrene. *Journal of the Mexican Chemical Society*, **69**(1), 88 (2025).

[10] Mokrzycki, J. *et al* Mesoporous Silica MCM-41 from Fly Ash as a Support of Bimetallic Cu/Mn Catalysts for Toluene Combustion. *Materials*, **17**(3). (2024).

[11] Leyva Cruz, E. O. *et al* R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. *Catalysts*, **15**(10), 930 (2025).

Nanopartículas sostenibles de óxido de cobre como catalizadores heterogéneos

Deyanira Ángeles Beltrán^{a*}, Diana Laura Pablo Flores^a, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Rodrigo González Olvera^b.

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

^bUniversidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Av. La Corona No. 320, Gustavo A. Madero C.P.07160. Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475804>

Recibido:
16/09/25

Aceptado:
15/12/25

Keywords:

CuO.
CuNPs.
Triazol.

Resumen

Las nanopartículas de óxido de cobre (NPCuO) son de interés debido a sus numerosas aplicaciones, entre las cuales destaca la catálisis, por los diversos procesos y reacciones en los que han sido empleadas. La síntesis de estas nanopartículas puede realizarse mediante distintos métodos y a partir de diversas fuentes. En el presente trabajo de investigación se emplearon dos precursores; una solución acuosa de una sal de cobre y una solución contaminada con el ion metálico, proveniente de una industria productora de sales. Se compararon las características estructurales y químicas de las NPCuO obtenidas mediante la técnica de reducción a partir de ambos precursores y se evaluó su desempeño como catalizadores en una reacción de síntesis de un triazol mediante la reacción "Click". Los resultados demostraron que las NPCuO fueron activas catalíticamente y que el agua residual industrial puede constituir una alternativa para la síntesis de nanopartículas de óxido de cobre con actividad catalítica.

Abstract

Copper oxide nanoparticles (NPCuO) are of interest due to their numerous applications, among which catalysis stands out as one of the most important, given the diverse processes and reactions in which they have been used. The synthesis of these nanoparticles can be carried out using different methods and from various sources. In this research, two precursors were used: an aqueous solution of a copper salt and a solution contaminated with the metal ion, obtained from a salt production industry. The structural and chemical characteristics of the NPCuO obtained by reduction from both precursors were compared, and their catalytic performance was evaluated in a triazole synthesis reaction. The results demonstrated that the NPCuO were catalytically active and that industrial wastewater can be an alternative for the synthesis of copper oxide nanoparticles with catalytic activity.

1. Introducción

En los últimos años, se han desarrollado diversos métodos para producir nanopartículas de óxido de cobre en diferentes tamaños y formas, entre ellos la oxidación térmica, la sonoquímica, la combustión y la precipitación rápida. La precipitación, en particular, ha

suscitado un interés considerable en la industria debido a su simplicidad, bajo consumo de energía y baja temperatura, y a su enfoque económico y eficiente para la producción a gran escala. [1] Las nanopartículas de óxido de cobre son inorgánicas y mucho más

estables que las orgánicas. Por sus propiedades excepcionales, como la superconductividad térmica, la alta estabilidad, la buena capacidad fotovoltaica y la gran actividad antimicrobiana, las NPCuO son de gran interés. Gracias a estas características distintivas, el óxido de cobre puede aplicarse en diversas áreas tecnológicas, como la catálisis, los sensores de gas, la obtención de materiales altamente eficientes para la conducción térmica, los medios de grabación magnética con excelente selectividad y las celdas solares.[2] Los materiales basados en cobre pueden promover y participar en una amplia variedad de reacciones químicas gracias a su capacidad de adoptar diversos estados de oxidación (Cu0, CuI, CuII y CuIII), lo que les confiere reactividad tanto por vías de transferencia de uno como de dos electrones.[3] Debido a estas características únicas, se han encontrado múltiples aplicaciones de los nanocatalizadores a base de cobre en el campo de la nanotecnología, que abarcan desde transformaciones orgánicas catalíticas hasta procesos de electrocatálisis y fotocatalisis. Sin embargo, el principal desafío en el desarrollo de estos nanomateriales catalíticos radica en lograr que sean altamente activos, selectivos, estables, robustos y, al mismo tiempo, económicos.[4] La contaminación del agua con iones metálicos como el Cu(II), es un problema que aqueja a muchos países, y la búsqueda de metodologías para su remoción es de sumo interés para diversos grupos de investigación.

En el presente trabajo se propone obtener nanopartículas de óxido de cobre que puedan aplicarse en catálisis heterogénea, por ejemplo, para la síntesis de triazoles, que son compuestos de interés por sus aplicaciones en diversos campos y que se obtienen a partir de reacciones de química "Click" que suele realizarse en presencia de otros catalizadores con cobre que suelen ser caros, contaminantes y que no pueden recuperarse. Por las razones anteriores, en esta investigación se compararon las propiedades cristalográficas de nanopartículas de óxido de cobre obtenidas de una solución preparada con sulfato de cobre y de un efluente contaminado con iones de cobre

proveniente de la industria, para evaluar su desempeño catalítico en la síntesis de un triazol.

2. Metodología

Síntesis de las NPCuO a partir de la solución de sulfato de cobre (Agua sintética). En un matraz de 125 mL se agregaron 0.5 g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (Riedel de Haen, 98%) con 50 mL de agua desionizada, la mezcla se agitó hasta la disolución completa de la sal. En una bureta de 15 mL se colocaron 10 mL de hidrato de hidrazina (SIGMA, 98%) y se agregó gota a gota a la solución de sal de cobre durante 30 minutos. Al término de la adición, la mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 h. Posteriormente, el sólido obtenido se centrifugó y se secó en la estufa (Mermmet) durante 6 h a 60 °C. Finalmente, el material seco se calcinó en una mufla (Thermolyne) a 600 °C durante 6 h en atmósfera de aire extra seco.[5]

Síntesis de las NPCuO a partir de la solución de agua industrial contaminada (Agua industrial). En un matraz de 125 mL se agregaron 50 mL de agua industrial contaminada (pH=2.85 y 18,000 ppm cuantificado por absorción atómica) mientras que en una bureta de 15 mL se colocaron 10 mL de hidrato de hidrazina (SIGMA, 98%), que se añadió gota a gota a la solución de agua contaminada durante 30 minutos. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 h. El sólido obtenido se centrifugó y se secó en la estufa (Mermmet) durante 6 h a 60 °C. Finalmente, el material seco se calcinó en una mufla (Thermolyne) a 600 °C durante 6 h en atmósfera de aire extra seco.[6]

Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas mediante las dos metodologías se caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía dispersiva de rayos X.

Reacción de evaluación catalítica. En un tubo de vidrio de 10 ml para reactor de microondas, provisto de un agitador magnético, se colocaron 10 mg de las NPCuO con 97 mg (1.5 mmol) de azida de sodio (Aldrich, 99%).

Posteriormente, se agregaron 2 mL de una mezcla de etanol y agua (1:1) y se agitó durante 15 minutos. Luego, se añadieron 0.143 ml (1.2 mmol) de bromuro de bencilo (Aldrich, 99%) y 0.110 ml (1 mmol) de fenilacetileno (Aldrich, 99%), junto con 10 mg de ascorbato de sodio (Aldrich, 99%). El tubo se colocó en un reactor de microondas (CEM Labmate™) durante 10 minutos a 30 W de potencia inicial y a 80 °C, con agitación vigorosa. (Figura 1) Transcurrido el tiempo de reacción, la muestra se recuperó del tubo y se extrajo con diclorometano (2x5 mL) en un embudo de separación para recuperar la fase orgánica, la cual se secó con sulfato de sodio anhidro (Mayer, 98%) y, finalmente, se evaporó a sequedad con ayuda de un rotavapor (IKA™ RV 10). El producto crudo seco se colocó en un vaso de precipitado de 100 mL y luego se adicionaron 6 mL de acetato de etilo. El sólido blanco obtenido se filtró y se secó al vacío. Con la metodología descrita se evaluaron las NPCuO obtenidas a partir de las disoluciones precursoras de cobre. Los rendimientos obtenidos se muestran en la tabla 6. El compuesto obtenido se caracterizó mediante espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y de carbono-13. [7]

Figura 1. Reacción de obtención del 1-Bencil-4-fenil-1H-1,2,3-triazol.

3. Resultados y análisis

Caracterización de las NPCuO. En la figura 2, se observa que la muestra de NPCuO obtenida a partir del agua industrial es más cristalina que la que se obtuvo con agua sintética, ambas muestras presentan los mismos picos solo que la proveniente del agua sintética presentó un corrimiento hacia la izquierda, lo anterior

puede deberse a la tensión en la red del sólido cristalino.

Figura 2. Comparación de los difractogramas de las CuNPs obtenidas.

Los patrones de DRX muestran que todos los picos de difracción concuerdan con los datos de difracción estándar de CuO en su fase tenorita (código de referencia 00-048-1548 de la ICDD obtenido con el X'pert High score) y no se observaron picos característicos de otros óxidos (como Cu₂O o Cu₂O₃). Además, el tamaño promedio de los cristalitas (D) de las muestras se calculó mediante la ecuación de Debye-Scherrer (1) a partir de los picos de difracción principales.

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (1)$$

Donde k es una constante igual a 0,94, λ es la longitud de onda de la radiación $K\alpha$ del Cu, β es el ancho total a la mitad de la altura máxima (FWHM) del pico de difracción en radianes, y θ son los ángulos de Bragg de los planos principales. El tamaño promedio de cristalitas determinado fue de 65.06 nm para las NPCuO de agua sintética, mientras que para las Cu-NPs de agua industrial fue de 40.19 nm, un valor dentro del rango reportado en la literatura.[8] Se obtuvieron picos agudos en los ángulos correspondientes a los planos (110), (002), (111), (-202) y (020) de la estructura monoclinica del CuO.

Los parámetros cristalográficos de las muestras obtenidas, en comparación con los del patrón de referencia, se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Datos cristalográficos de las CuO-NP obtenidas.

Plano	Patrón de referencia		NPCuO agua sintética		NPCuO agua industrial	
	Posición 2(θ)	d [Å]	Posición 2(θ)	d [Å]	Posición 2(θ)	d [Å]
(110)	32.52	2.75	32.31	2.77	32.62	2.74
(002)	35.45	2.53	35.31	2.54	35.62	2.52
(111)	38.73	2.32	38.47	2.34	38.80	2.32
(-202)	48.76	1.86	48.59	1.87	48.88	1.86
(020)	53.41	1.71	53.28	1.71	53.59	1.71
(202)	58.31	1.58	57.92	1.59	58.37	1.58
(-113)	61.57	1.50	61.37	1.51	61.67	1.50
(022)	65.80	1.41	65.86	1.41	66.41	1.40
(220)	68.14	1.37	67.86	1.38	68.14	1.37
(311)	72.41	1.30	70.20	1.30	72.41	1.30
(004)	75.02	1.26	74.89	1.26	75.16	1.26

Las imágenes de SEM de las nanopartículas de CuO se muestran en las figuras 3 y 4. Se observa claramente una aglomeración de partículas a escala nanométrica, con distribución uniforme del tamaño de partícula y morfología homogénea. Además, en los resultados de EDS de las nanopartículas obtenidas tanto de la solución sintética como de la industrial, solo se observaron las señales correspondientes a O y Cu (Tabla 2), los únicos elementos presentes en las nanopartículas de CuO (Figuras 5 y 6).

Figura 3. Micrografía de las NPCuO con agua sintética a 200 kX.

Figura 4. Micrografía de las NPCuO con agua industrial a 200 kX.

Figura 5. Espectro de EDS de las NPCuO de agua sintética.

Figura 6. Espectro de EDS de las NPCuO de agua industrial.

Tabla 2. Composición de las NPCuO por EDS

Muestra	(%Wt)	
	Cu	O
CuO-NPs con agua sintética	82.64	17.36
CuO-NPs con agua industrial	83.77	16.23

Evaluación catalítica. Al comparar los resultados de las pruebas catalíticas utilizando como catalizadores NPCuO obtenidos a partir de agua sintética y agua industrial, se observó que el mejor rendimiento lo presentó el catalizador de NPCuO con agua sintética. (Tabla 3)

Tabla 3. Resultados de la evaluación catalítica

Catalizador	% Rendimiento
NPCuO con agua sintética	93
NPCuO con agua industrial	80

El espectro FT-IR del 1-bencil-4-fenil-1H-1,2,3-triazol (Figura 7) concuerda con el reportado en la literatura[9] y presenta las bandas en 1224, 1359, 1454 cm^{-1} correspondientes a vibraciones de los enlaces N-N=N del triazol; otras en 1075, 976, 827 cm^{-1} que han sido identificadas como correspondientes a vibraciones =C-H fuera del plano del anillo del triazol, y las vibraciones del tipo C-N en 1359 cm^{-1} ; además, las bandas observadas en (2959-3121) cm^{-1} son representativas de las vibraciones de estiramiento C-H de los carbonos aromáticos de los grupos fenilo y bencilo; así como las vibraciones de flexión C-H de los carbonos del anillo aromático encontradas en (727-827) cm^{-1} .

Figura 7. Espectro de FT-IR de 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol.

En la figura 8 se muestra el espectro de RMN ^1H de dicho heterociclo nitrogenado, en el que se observan todas las señales correspondientes a los átomos de hidrógeno del compuesto sintetizado empleando las NPCuO con agua sintética. La señal que indica la

presencia del 1,2,3-triazol es la simple observada en 7.66 ppm, correspondiente al hidrógeno en la posición 5 del heterociclo nitrogenado.

Figura 8. Espectro de ^1H -RMN del triazol.

En la figura 9 se muestra el espectro de RMN ^{13}C del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol, donde se observan las señales correspondientes a los átomos de carbono del compuesto heterocíclico nitrogenado. La señal simple con un desplazamiento químico de 119.5 ppm corresponde al carbono aromático CH (C-5) del 1,2,3-triazol, mientras que la señal simple con un desplazamiento químico de 148.2 ppm corresponde al carbono cuaternario aromático (C-4, C_{ipso}) de dicho compuesto.

Figura 9. Espectro de ^{13}C -RMN del triazol del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol.

Lo mencionado anteriormente no solo nos indica la presencia del 1,2,3-triazol, sino que también confirma el tipo de regioisómero obtenido al emplear las NPCuO preparadas en el presente trabajo. Con base en los desplazamientos químicos de ^1H y ^{13}C se confirma que

el regioisómero 1,4 del 1,2,3-triazol es el compuesto que se obtiene al emplear las NPCuO, debido a que los desplazamientos químicos del regioisómero 1,5 del 1,2,3-triazol son diferentes. Por ejemplo, la señal simple del hidrógeno aromático (H-4) del regioisómero 1,5 del 1,2,3-triazol presenta un desplazamiento químico de 7.74 ppm, mientras que los carbonos aromáticos CH (C-4) y C_{ipso} (C-5) presentan desplazamientos químicos de 133.3 ppm y 138.2 ppm, respectivamente (Figura 10).

Figura 10. Desplazamientos químicos de RMN ¹H y ¹³C de los regioisómeros del 1,2,3-triazol.

4. Conclusiones

Se sintetizaron con éxito nanopartículas de CuO de mediante un sencillo método de reducción química líquida a temperatura ambiente, partiendo de agua de desecho contaminada de origen industrial, lo cual significa una aportación al reuso de un efluente contaminado con iones de cobre (II), y se evaluaron sus propiedades catalíticas en la reacción de obtención del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol. Los resultados mostraron que las NPCuO obtenidas de agua sintética tienen un mejor efecto catalítico para la formación del triazol independientemente de que no resultaron las más cristalinas ni regulares en su morfología y su tamaño de cristalito es mayor, aunque de escala nanométrica. Sin embargo, las NPCuO obtenidas del agua industrial pueden ser una alternativa viable para obtener catalizadores partiendo de un agua contaminada y de desecho, pues un 13% de diferencia en el rendimiento obtenido no es tan significativo como el hecho de generar un catalizador que sea útil para la obtención de compuestos con valor agregado, lo que hace sostenible al proceso.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Resonancia Magnética Nuclear de la División de CBI de la UAM-Azc. Al SECIHTI por los estímulos SNII de DAB y RGO.

6. Referencias

1. Cubas Rimachi, G. Y. & Flores Huamán, D. J. Contaminación ambiental y sus efectos en la sociedad. Horizonte empresarial 10, 1–11 (2023).
2. Tran, T. H. & Nguyen, V. T. Copper Oxide Nanomaterials Prepared by Solution Methods, Some Properties, and Potential Applications: A Brief Review. International Scholarly Research Notices 2014, 1 (2014).
3. Gawande, M. B. et al. Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis. Chemical Reviews 116, 3722 (2016).
4. Gawande, M. B. et al. Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis. Chemical Reviews 116, 3722 (2016).
5. Cruz, O. K. et al. Síntesis de propargilaminas catalizadas por HDL Cu/Al con cobre depositado. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química 9, 214–221 (2023).
6. Pablo Flores, D. La. “Obtención de nanopartículas de cobre depositadas en HDL como catalizadores sostenibles heterogéneos”. (UAM Azcapotzalco, 2025).
7. Leyva Cruz, E. O., et al. R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. Catalysts 15, 930 (2025).
8. Hegazy, M. A. & El-Agamy, H. H. Comparative study on copper oxide nanocrystals synthesized by two precipitation methods. Egyptian Journal of Chemistry 64, 1213 (2021).
9. Jahanshahi, R. & Akhlaghinia, B. CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized γ -Fe₂O₃@TiO₂ (γ -Fe₂O₃@TiO₂-EGCuII): A novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne-azide cycloaddition in water. RSC Advances 6, 29210 (2016).

Diversidad microbiana en el aire en un centro de salud de primer nivel: identificación de bacterias y hongos

Roberto Nepomuceno Chávez, Oscar Hernández Castillo, Claudia Adriana Martínez Reyes, Mariana Itzel Delgado Campero, Violeta Múgica Álvarez*.

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 420 Col. Nueva El Rosario Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México 02128, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475865>

Resumen

Recibido:
15/09/25

Aceptado:
19/12/25

Keywords:

BIOAEROSOLES.
IAAS.
OMS.

Los bioaerosoles son partículas biológicas suspendidas en el aire, principalmente bacterias y hongos, que influyen en la calidad del aire y contribuyen a las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). Este estudio analizó la presencia de bioaerosoles en una Unidad de Medicina Familiar (UMF). Se recolectaron 176 muestras en las temporadas seca-fría (SF) y seca-cálida (SC) mediante un impactador Andersen de una etapa. Las concentraciones bacterianas variaron de 433-455 UFC/m³ en SF y 301-389 UFC/m³ en SC. En el caso de los hongos, los niveles oscilaron entre 338-540 UFC/m³ en SF y 205-220 UFC/m³ en SC, permaneciendo mayormente dentro de los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Se identificaron 50 bacterias con predominio de Gram positivas (60%) y 112 hongos destacando el género *Penicillium spp.* (32%).

Abstract

Bioaerosols are airborne biological particles—primarily bacteria and fungi—that influence air quality and contribute to Healthcare-Associated Infections (HAIs). This study analyzed the presence of bioaerosols in a Family Medicine Unit (UMF). A total of 176 samples were collected during the dry-cold (SF) and dry-warm (SC) seasons using a single-stage Andersen impactor. Bacterial concentrations ranged from 433–455 CFU/m³ in SF and 301–389 CFU/m³ in SC. Fungal levels ranged from 338–540 CFU/m³ in SF and 205–220 CFU/m³ in SC, remaining mostly within the limits suggested by the World Health Organization. A total of 50 bacterial isolates were identified, with a predominance of Gram-positive species (60%), and 112 fungal isolates were obtained, with *Penicillium spp.* being the most common genus (32%).

1. Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda atención a 82 millones de personas, realizando cerca de 500 mil consultas diarias en sus tres niveles de atención, de las cuales el 81% se resuelve en Unidades de Medicina Familiar (UMF) [1, 2]. La calidad del aire en estas unidades es fundamental, ya que las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)

pueden transmitirse a través de partículas biológicas suspendidas en el aire, conocidas como bioaerosoles, que incluyen bacterias, hongos y virus [3]. En 2014, Maldonado-Vega y su equipo realizaron un estudio en León, Guanajuato, México, para evaluar la presencia y los niveles de hongos y bacterias en dos hospitales: uno de especialidades de primer nivel y otro regional de

consulta familiar. Los resultados mostraron que, en el primer hospital, las concentraciones de hongos variaron entre 56 y 184 unidades formadoras de colonias por metro cúbico (UFC/m³), mientras que en el segundo hospital estos niveles oscilaron de 32 a 442 UFC/m³. En lo que respecta a las bacterias, el hospital 1 registró niveles de 40 a 232 UFC/m³, en contraste con el hospital 2, donde se encontraron rangos de 90 a 548 UFC/m³. Se identificaron géneros como *Bacillus sp.* y *Escherichia sp.* en ambos hospitales, junto con hongos de los géneros *Fusarium sp.* y *Penicillium sp.* [4]. Otro estudio llevado a cabo en 2021 por Parra-Donoso y su equipo en Chile reportaron la presencia de bacterias y hongos en un Centro Comunitario de Salud Familiar, con concentraciones bacterianas que oscilaron entre 91 y 2,400 UFC/m³. Las especies más prevalentes fueron *Staphylococcus epidermidis* (15%), *Staphylococcus saprophyticus* (12%) y *Bacillus licheniformis* (10%). En cuanto a los hongos, las concentraciones variaron de 10 a 150 UFC/m³, destacando *Aspergillus fumigatus* (37%), *Aspergillus niger* (23%) y *Aspergillus flavus* (11%) como las especies más comunes [5].

De acuerdo con la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), entre enero y mayo de 2025 se registraron alrededor de 51,000 nuevos casos de IAAS. Los patógenos más comunes identificados en estos casos fueron *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Klebsiella pneumoniae* [6]. Actualmente, no existe una normativa nacional que establezca límites de bioaerosoles en unidades de primer nivel, lo que resalta la necesidad de generar evidencia para desarrollar estrategias de control y prevención.

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia y concentración de bioaerosoles (bacterias y hongos) en los diferentes niveles de una UMF, así como aportar antecedentes para la futura creación de normativas de la calidad microbiológica del aire en unidades de primer nivel.

2. Metodología

Los muestreos se realizaron en una UMF del IMSS ubicada en el Estado de México. Se llevaron a cabo dos muestreos: el primero durante la temporada seca-fría

(SF), entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, y el segundo en la temporada seca-cálida (SC), de abril a mayo de 2025. Los muestreos se efectuaron mientras la unidad operaba con normalidad y se realizaron en los siguientes niveles: área exterior, planta baja y primer piso.

Por razones de confidencialidad, no se puede divulgar el nombre específico de la UMF donde se realizó el estudio. Esta decisión se basa en políticas internas destinadas a proteger la información, con el fin de resguardar la identidad del instituto de salud, así como la de los pacientes y el personal involucrado.

2.1 Sitios de muestreo.

Para determinar los puntos de muestreo, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en los diferentes niveles y áreas de la UMF. En esta evaluación, se establecieron criterios de inclusión que priorizaron sitios con una alta afluencia de pacientes y personal de salud, así como la identificación de grupos sensibles, como niños, adultos mayores y personas con un sistema inmunológico debilitado. Además, se tuvieron en cuenta aquellos lugares que ofrecían fácil acceso a conexiones eléctricas y contarán con un sistema de ventilación. Como resultado, se logró identificar 14 puntos de muestreo al interior y 2 puntos al exterior de la unidad médica.

2.3 Muestreo aerobiológico.

La recolección de bacterias y hongos presentes en el aire interior se llevó a cabo utilizando un equipo Andersen de una etapa, modelo Thermo Scientific® N6. Este dispositivo está equipado con una bomba de vacío que permite aspirar un flujo de aire de 28 L/min. y un cabezal especialmente diseñado para capturar partículas de tamaño inferior a 1 µm.

En cada punto de muestreo, el equipo Andersen se ubicó a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo, que representa la distancia promedio en la que se produce la aspiración de bioaerosoles. Durante el proceso de muestreo, el equipo se mantuvo en funcionamiento de manera continua durante un período de 10 minutos continuos [7].

La recolección de muestras se llevó a cabo por duplicado para hongos y bacterias, asegurando la validez y la repetibilidad de los resultados. Durante cada sesión de muestreo, se registraron las condiciones ambientales de temperatura y humedad utilizando un higrómetro digital Alarm-Hygrometer Testo 608-H2. Para el crecimiento de las muestras, se emplearon medios de cultivo específicos: Triptona Soya Agar (TSA) para las bacterias y Papa Dextrosa Agar (PDA) para los hongos. Al término de cada muestreo, todas las muestras fueron debidamente etiquetadas y almacenadas en bolsas tipo ziploc dentro de una hielera. Posteriormente, estas muestras fueron transportadas al Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-A).

2.5 Periodo de incubación

Las muestras bacterianas se incubaron a $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante un periodo de 24 a 48 horas. En el caso de los hongos, las placas se incubaron a $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 72 horas [4 y 5].

2.6 Densidad microbiológica

Una vez finalizada la incubación, se llevó a cabo el conteo manual de las unidades formadoras de colonias (UFC) de hongos y bacterias. La densidad microbiológica se midió en UFC/m³ y se calculó utilizando la ecuación (1) que se presenta a continuación:

$$\frac{UFC}{m^3} = \frac{UFC}{\text{Volumen de aire muestreado}} \quad (1)$$

El volumen de aire muestreado se calculó multiplicando el flujo de la bomba por el tiempo de muestreo, lo que se traduce en 28 L/min x 10 minutos, y luego convertido a metros cúbicos [8].

2.7 Características macroscópicas

Posteriormente, se llevó a cabo una observación macroscópica para identificar colonias de bacterias y hongos, considerando su morfología, color y textura [4]. Las bacterias seleccionadas fueron aisladas en medio TSA mediante la técnica de estría a fin de obtener un cultivo axénico, mientras que los hongos se

aislaron en medio Agar Extracto de Malta (EMA) utilizando la técnica de punción.

2.8 Características microscópicas

Para la caracterización microscópica de bacterias, se realizó la tinción diferencial de Gram, un método fundamental que permite distinguir entre bacterias Gram positivas y Gram negativas según la estructura de su pared celular. La identificación específica se llevó a cabo siguiendo las directrices establecidas en el Manual de Bacteriología Determinativa de Bergey, que ofrece un marco sistemático para clasificar y reconocer diversas especies [9]. En el caso de los hongos, se aplicó la técnica de microcultivo, para analizar sus estructuras morfológicas. La identificación a nivel de género se llevó a cabo mediante la comparación con manuales de identificación taxonómica [10].

2.9 Consideraciones de bioética

En apego a las normativas de protección de datos personales, se aseguró la recopilación de la información que sea necesaria para la investigación, así como su codificación, resguardo y mantenimiento de la confidencialidad, evitando su uso indebido o la divulgación a terceros ajenos a este protocolo. Este estudio se llevó a cabo respetando los principios de bioética, limitándose a un muestreo ambiental sin la obtención de datos sensibles ni alteración de actividades clínicas.

2.10 Análisis estadístico

Para analizar la relación entre los factores ambientales como la temperatura, la humedad y la afluencia de personas con la concentración total de bioaerosoles, se utilizó la prueba de Spearman (ρ), prueba estadística no paramétrica que mide la fuerza y la dirección de la relación monótona entre dos variables. El procesamiento de datos, los análisis estadísticos y la creación de gráficos se llevaron a cabo en Microsoft Excel® 2021.

3. Resultados y análisis

3.1 Muestreo aerobiológico.

La recolección de muestras para hongos y bacterias en la UMF se realizó en un horario entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esta actividad se dividió en dos temporadas: la primera, correspondiente a la estación SF, se realizó los días 12 de diciembre de 2024 y 13 de febrero de 2025, mientras que la segunda, SC, tuvo lugar el 10 de abril y el 21 de mayo de 2025. En total, se recolectaron 176 muestras, de las cuales 84 pertenecen a la temporada SF, distribuidas en 40 muestras tomadas en planta baja, 24 en el primer piso y 16 en exterior. Por su parte, la temporada SC resultó en la recolección de 92 muestras, con 52 en la planta baja, 24 en el primer piso y 16 en el exterior.

3.2 Parámetros ambientales.

Durante la temporada SF, se registró una temperatura promedio que osciló entre $19.8^{\circ}\text{C} \pm 2.4^{\circ}\text{C}$ y $24.5^{\circ}\text{C} \pm 1.2^{\circ}\text{C}$, con niveles de humedad que variaron del $22.2\% \pm 3.2\%$ al $34.0\% \pm 6.3\%$. Para la temporada SC se reportó $24.1^{\circ}\text{C} \pm 3.0^{\circ}\text{C}$ a $27.4^{\circ}\text{C} \pm 0.9^{\circ}\text{C}$ en temperatura y $18.4\% \pm 1.7\%$ a $39.0\% \pm 6.5\%$ en humedad, Tabla 1.

Tabla 1. Temperatura y humedad promedio registradas en la UMF.

Piso	Temporada SF		Temporada SC	
	Temp. (°C)	Hum. (%)	Temp. (°C)	Hum. (%)
1°	24.2 ± 0.7	34.0 ± 6.3	27.4 ± 0.9	31.3 ± 8.8
Planta baja	19.8 ± 2.4	38.2 ± 6.6	24.1 ± 3.0	39.0 ± 6.5
Exterior	24.5 ± 1.2	22.2 ± 3.2	26.9 ± 2.6	18.4 ± 1.7

Hum.: Humedad. SC: Seca-cálida. SF: Seca-fría.

Temp.: Temperatura.

3.3 Densidad microbiológica.

El análisis de los bioaerosoles en la temporada SF, se observó que la mayor concentración bacteriana y fúngica al interior de la UMF se registró en la planta baja, donde las concentraciones fluctuaron entre 455 UFC/m³ y 540 UFC/m³ respectivamente, seguidamente de la planta baja donde los niveles variaron entre 433 UFC/m³ para bacterias y 338 UFC/m³ para hongos. Las concentraciones más bajas se detectaron en el exterior, con 201 UFC/m³ para bacterias y 265 UFC/m³ para hongos, Figura 1.

Figura 1. Concentración de bioaerosoles en la época SF en los dos niveles de la UMF.

En la Figura 2 se presentan las concentraciones de microorganismos durante la temporada SC en el interior de la UMF, evidenciando que los niveles más altos de bacterias se encontraron en la planta baja, alcanzando 389 UFC/m³ seguido del primer piso con 301 UFC/m³, mientras que los hongos mostraron su mayor concentración en el primer piso, con 220 UFC/m³ seguido de la planta baja con 205 UFC/m³. Las concentraciones registradas en el exterior para bacterias fueron de 239 UFC/m³, y para hongos fue de 328 UFC/m³.

Figura 2. Concentración de bioaerosoles en la época SC en los niveles de la UMF.

El coeficiente de correlación de Spearman ($\rho=0.571$) sugiere que, durante la temporada SF, los niveles altos de bioaerosoles (bacterias 455 UFC/m³ y hongos 540 UFC/m³, 995 UFC/m³ bioaerosoles) observados en la planta baja podrían estar relacionados con la cantidad de personas presentes en la unidad médica, ya que este espacio registró la mayor afluencia (48 ocupantes) durante el estudio. Investigaciones de Adams y Ghosh sugieren que las personas pueden actuar como portadores de microorganismos, que se adhieren a su

ropa o piel. Además, actividades cotidianas como hablar, toser o estornudar facilitan la liberación de microorganismos al ambiente, lo que incrementa la carga microbiana [11, 12]. Las bajas temperaturas de la temporada, Tabla 1, propician que el personal médico mantenga cerradas puertas y ventanas, lo que limita la ventilación natural y reduce el intercambio de aire con el exterior. Estas condiciones favorecen la acumulación de partículas biológicas en suspensión, lo que podría explicar las concentraciones más elevadas registradas en la planta baja.

Durante la temporada SC, se determinó una correlación moderada entre la afluencia de personas y los bioaerosoles en el primer piso y planta baja ($\rho = 0.323$). La reducción de casi un 50% en las concentraciones de hongos en comparación con la temporada SF se puede atribuir a las condiciones ambientales de primavera. Las altas temperaturas registradas durante esta temporada, como se muestra en la Tabla 1, facilitaron una mayor ventilación tanto natural como mecánica. Las concentraciones bacterianas en la planta baja y el primer piso se mantuvieron relativamente constantes durante las temporadas SF y SC. Adams y colaboradores señalan que las bacterias provienen de procesos biológicos humanos, como la respiración, la descamación de la piel y la tos [12]. Se estima que una persona puede liberar entre 1 y 10 millones de partículas/hora en reposo y durante actividades físicas ligeras [13]. Por lo tanto, la presencia de personas es un factor significativo considerable en las concentraciones de microorganismos.

En cuanto al exterior se observaron niveles de bioaerosoles más bajos durante la temporada SF (466 UFC/m³) en comparación con la temporada SC (567 UFC/m³). Este hallazgo concuerda con los estudios de Brągoszewska y Lee, donde también reportaron mayores concentraciones de bioaerosoles en primavera en comparación con el invierno. De acuerdo a sus análisis, durante la primavera las condiciones ambientales se vuelven más adecuadas para la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos, lo que incrementa su presencia en el ambiente. [14, 15]. Durante la temporada SC, se registraron niveles

más altos de hongos, alcanzando 328 UFC/m³. Este aumento puede estar relacionado con factores específicos de la UMF, como las remodelaciones en ciertas áreas que generaron más residuos, incluyendo polvo y material de construcción. Además, la acumulación de desechos de cocina y la proximidad a un área verde de aproximadamente de 143 m² también contribuyeron al incremento de los propágulos fúngicos, elevando así sus concentraciones [16].

3.6. Evaluación con normatividad (OMS)

La OMS no define niveles máximos permitidos para bacterias limitándose a ofrecer recomendaciones para reducir la exposición. En cambio, para los hongos, existen valores orientativos que permiten evaluar la calidad del aire en espacios cerrados como escuelas, oficinas y hospitales. Según este criterio, se observó que la planta baja superó el límite recomendado de ≤ 500 UFC/m³ durante la temporada SF, Figura 1, alcanzando una concentración de 540 UFC/m³. Por otro lado, el primer piso (338 UFC/m³) y durante toda la temporada SC (205 UFC/m³ en planta baja y 220 UFC/m³ en el primer piso), Figura 2, se mantuvieron dentro de los límites sugeridos [17].

3.4 Caracterización de bioaerosoles

3.4.1 Caracterización bacteriana

Se seleccionaron 50 bacterias en ambas temporadas, basándose en su morfología, color y textura [14]. De estas, el 60% fueron clasificadas como Gram positivas y el 40% como bacterias Gram negativas (Figura 3). La morfología más común observada fue la de bacilos, que representaron el 37%, seguidos por los cocos, que constituyeron el 29% (Figura 4).

Figura 3. Porcentaje de bacterias clasificadas por tinción de Gram de ambas temporadas.

Figura 4. Porcentaje de estructuras morfológicas de bacterias de ambas temporadas.

La presencia de bacterias Gram positivas (60%) acompañada de una morfología de cocos (29%) sugiere la posible existencia de *Staphylococcus aureus*. Por otro lado, la presencia de bacterias Gram negativa (40%) con una estructura de bacilos (37%) indica la probable presencia de *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*. Estas bacterias han sido ampliamente documentadas como agentes etiológicos de IAAS, destacando su capacidad para causar infecciones respiratorias, urinarias y de heridas, especialmente en personas inmunocomprometidas. Su identificación preliminar mediante características morfológicas y tinción de Gram coincide con estudios similares y reportes sobre microorganismos adquiridos en ambientes clínicos y hospitalarios [18, 19, 20, 21].

3.4.1 Caracterización fúngica

Por parte de los agentes fúngicos, se seleccionaron 112 hongos, de los cuales los géneros más frecuentes fueron *Penicillium spp.* (32 %), *Cladosporium spp.* (24 %), *Alternaria spp.* (16%) y *Aspergillus spp.* (8%) (Figura 5). Los conidios de estas especies son pequeños y livianos, con dimensiones de 2.5 a 4 μm en *Penicillium spp.* y de 3 a 13 μm en *Cladosporium spp.* Estas características facilitan su dispersión aérea, lo que les permite alcanzar largas distancias, permanecer suspendidos en el ambiente y penetrar en el sistema respiratorio de las personas. Estas características incrementan el riesgo de generar respuestas alérgicas, exacerbar el asma o incluso provocar infecciones como la feohifomicosis, neumonía y queratitis micótica en individuos vulnerables [22, 23, 24].

Figura 5. Porcentaje de géneros fúngicos de ambas temporadas.

La presencia de estos microorganismos en interiores de atención médica indica un riesgo potencial a la salud derivado de la exposición continua a bioaerosoles, especialmente en áreas con elevada afluencia o ventilación limitada.

4. Conclusiones

Este estudio reveló una relación moderada pero significativa ($p < 0.05$) durante la temporada SF y SC entre el número de personas en la unidad médica y los niveles de bioaerosoles, que incluyen bacterias y hongos, con un coeficiente de correlación de Spearman de $\rho = 0.571$ y $\rho = 3.23$, respectivamente. Las bajas temperaturas en la temporada SF llevaron al cierre de puertas y ventanas, lo que redujo la ventilación natural y favoreció la acumulación de bioaerosoles al impedir su dilución con aire fresco. Esta combinación de alta ocupación y escasa ventilación explica las elevadas concentraciones observadas en la planta baja, donde se registraron 455 UFC/m³ de bacterias y 540 UFC/m³ hongos, sumando un total de 995 UFC/m³ de bioaerosoles, destacando la importancia del diseño de espacios y la gestión del flujo de aire en entornos médicos.

Las concentraciones bacterianas en la planta baja (455 UFC/m³ en SF y 389 UFC/m³ en SC) y en el primer piso (433 UFC/m³ en SF, 301 UFC/m³ en SC) se mantuvieron estables durante las temporadas SF y SC, lo que indica una emisión constante de bacterias en esos espacios.

Según Adams y colaboradores, las bacterias detectadas son principalmente resultado de procesos biológicos humanos, como la respiración, la descamación de la piel y la tos [12].

La caracterización microscópica mostró un predominio de bacterias Gram positivas (60%) y Bacilos (37%) lo que sugiere una fuente de contaminación primaria relacionada con la piel, mucosas y flora residente humana, así como polvo y superficies secas. Se identificaron un total de 112 tipos de hongos, destacando al menos 10 géneros diferentes, siendo *Penicillium spp.* (32%) y *Cladosporium spp.* (24%) los más comunes. La presencia de *Penicillium spp.* sugiere la colonización de materiales orgánicos húmedos, alimentos en mal estado y materiales celulósicos, como papel tapiz o paneles de yeso dañados por la humedad. Por su parte, la detección de *Cladosporium spp.*, puede indicar un intercambio excesivo de aire exterior. Por ello, se aconseja realizar un estudio de confort climático para determinar los momentos más adecuados para ventilar el espacio.

Los valores orientativos de la OMS presentan limitaciones en el contexto actual, ya que se centran únicamente en las concentraciones de hongos y no consideran la presencia de bacterias, a pesar de su importancia clínica. Aunque la OMS establece que niveles por debajo de 500 UFC/m³ son aceptables para espacios interiores con una mezcla de géneros fúngicos, estos valores están diseñados para entornos generales y no para instalaciones de salud, donde la carga microbiana puede verse afectada por la atención médica y el flujo de pacientes. Esta situación representa un riesgo para la salud de los usuarios de la UMF, especialmente para grupos sensibles como adultos mayores y los niños menores de un año, lo que resalta la urgencia de implementar medidas que minimicen la exposición a estos agentes.

El estudio proporcionó información relevante sobre el microbiota presente en el aire en estos centros médicos durante dos temporadas del año. Sin embargo, las limitaciones en la metodología impidieron una identificación a nivel de especie. Para investigaciones futuras, sería recomendable incluir técnicas basadas en extracción de DNA, como la

amplificación de regiones ITS para hongos y 16S rRNA para bacterias mediante PCR punto final, así como la secuenciación de nueva generación (NGS). Estas metodologías permitirían una caracterización más específica de las especies presentes en los bioaerosoles hospitalarios.

5. Agradecimientos

A la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-AZC) por proporcionar las instalaciones necesarias para llevar a cabo este proyecto. A la Unidad de Medicina Familiar del IMSS por las facilidades que ofrecieron para la realización del estudio y la recolección de muestras. Finalmente, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECIHTI) por su apoyo inestimable y los recursos proporcionados para la ejecución de este trabajo.

6. Referencias

- [1] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), *Con 79 años de existencia, el IMSS ha demostrado su capacidad de respuesta ante desastres naturales y crisis sanitarias*, Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano”, 2022.
- [2] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), *Ofrecen Unidades de Medicina Familiar del IMSS amplia gama de servicios médicos para el cuidado de la salud*, Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano”, 2025.
- [3] I. Rosa, M. A. Mosso, C. Ullán, *Observatorio Medioambiental* **163** (2002) 375–402.
- [4] M. Maldonado-Vega, J. J. Peña-Cabriales, S. De Los Santos Villalobos, A. P. Castellanos-Arévalo, A. P. Camarena-Pozos, B. Arévalo-Rivas, L. Valdés-Santiago, L. J. Hernández-Valadez, D. L. G. de Peña, *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* **30** (2014) 138–143.
- [5] M. Parra-Donoso, E. Valdebenito-Rolack, N. Cid-Maldonado, M. Domínguez-Yévenes, F. Sanhueza-Gómez, C. Salvo, M. López-Jenssen, P. Bournas, H. Bello-Toledo, *Revista Chilena de Infectología* **38** (2021) 324–332.
- [6] Secretaría de Salud, *Panorama epidemiológico de las IAAS, mayo 2025*, Dirección General de Epidemiología, 2025.
- [7] M. Hata, B. Linfa, Y. Otani, M. Furuuchi, *Aerosol and Air Quality Research* **12** (2012) 1041–1048.

- [8] N. S. F. Tamsi, M. T. Latif, M. Othman, F. D. Abu Bakar, H. M. Yusof, N. M. R. Noraini, M. Zahaba, M. Sahani, *Environmental Monitoring & Assessment* **12** (2022) 1–11.
- [9] D. H. Bergey, J. G. Holt, *Manual de bacteriología determinativa de Bergey* (9na. ed.). Lippincott Williams & Wilkins (2000).
- [10] M. Ulloa, R. T. Hanlin, *Diccionario ilustrado de micología* (9da. ed.). St. Paul, Minnesota: APS Press (2012).
- [11] R. I. Adams, S. Bhangar, W. Pasut, E. A. Arens, J. W. Taylor, S. E. Lindow, W. W. Nazaroff, T. D. Bruns, *PLoS One*, **10** (2015) e0133221.
- [12] B. Ghosh, H. Lal, A. Srivastava, *Environment International* **85** (2015) 254–272.
- [13] M. Peimbert, L. D. Alcaraz, *Molecular Ecology* **32** (2023) 2602–2618.
- [14] E. Brągoszewska, A. Mainka, J. S. Pastuszka, *Atmosphere* **8** (2017) 239.
- [15] B. U. Lee, I. G. Hong, D. H. Lee, E.-S. Chong, J. H. Jung, J. H. Lee, H. J. Kim, I.-S. Lee, *Aerosol and Air Quality Research* **12** (2012) 251–255.
- [16] M. H. Dehghani, R. R. Karri, T. Vera, S. K. M. Hassan, *Academic press* **2** (2024) 79–100.
- [17] World Health Organization, *Indoor air quality: biological contaminants*, World Health Organization Regional Office for Europe, 1990.
- [18] G. Laverty, S. Gorman, B. Gilmore, *Pathogens* **3** (2014) 596–632.
- [19] T. Foster, *Microbiología Médica* (4ta. Ed.). Galveston Texas: Barón S (1996).
- [20] J. A. Martínez-Meléndez, F. Espiricueta-Candelaria, F. E. Cruz-López, *Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de nuevo León* **26** (2023) 119.
- [21] H. Lopardo, E. Berardinelli, *Medicina Infantil* **31** (2024) 282–290.
- [22] R. Ogórek, A. Lejman, W. Pusz, A. Miłuch, P. Miodyńska, *Mikologia Lekarska* **19** (2012) 80–85.
- [23] R. Awad, A. A. Ghaith, K. Awad, M. M. Saad, A. A. Elmassry, *Clinical Ophthalmology* **18** (2024) 85–106.
- [24] K. Reynoso, N. Ramírez, F. Nanita de Estévez, L. Pichardo, M. Cochón Aranda, M. Isa Pimentel, *Dermatología Revista Mexicana* **69** (2025) 629–635.

Presencia de metales en polvos foliares: evaluación en dos especies urbanas de la Ciudad de México

Claudia Adriana Martínez Reyes, Laura Melissa Peralta Morales, Oscar Hernández Castillo, Ángeles De Anda Santos, Catalina Silva Arrazola, Violeta Mugica Álvarez*.

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 420 Col. Nueva El Rosario Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México 02128, México.

* Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475928>

Resumen

Recibido:

18/09/25

Aceptado:

19/12/25

Keywords:

Biomonitores.

Metales.

Polvo foliar.

Las plantas pueden captar las partículas que se encuentran en el aire en la superficie de sus hojas, acumulan lo que se conoce como polvo foliar, el cual puede servir como indicador de la calidad del aire. En este estudio se evaluaron las concentraciones de metales presentes en el polvo foliar de dos especies arbóreas comunes en la Ciudad de México Boj (*Buxus sempervirens*) y Piracanto chino (*Pyracantha coccinea*), con el fin de validar su uso como bioindicadores de contaminación atmosférica. Se realizó un muestreo de hojas en dos zonas de la ciudad (UAM y Merced) durante un año. En el Boj, las mayores concentraciones de metales se registraron en la Merced (Cr:184.71; Zn:1070.09; Cu:354.32 mg/kg), seguido de la UAM (Cr:117; Zn:555.63; Cu:148.60 mg/kg). La temporada seca-fría presentó niveles significativamente más altos en comparación con las demás estaciones, sugiriendo un vínculo con factores climáticos o emisiones locales.

Abstract

Plants can capture particles found in the air on the surface of their leaves, accumulating what is known as leaf dust, which can serve as an indicator of air quality. This study evaluated the concentrations of metals present in the leaf dust of two common tree species in Mexico City, boxwood (*Buxus sempervirens*) and Chinese firethorn (*Pyracantha coccinea*), to validate their use as bioindicators of air pollution. Leaves were sampled in two areas of the city (UAM and Merced) over a period of one year. In boxwood, the highest metal concentrations were recorded in Merced (Cr: 184.71; Zn: 1070.09; Cu: 354.32 mg/kg), followed by UAM (Cr: 117; Zn: 555.63; Cu: 148.60 mg/kg). The dry-cold season showed significantly higher levels compared to the other seasons, suggesting a link to climatic factors or local emissions.

1. Introducción

La urbanización de las grandes ciudades ha generado niveles alarmantes de contaminación atmosférica [1]. Las partículas atmosféricas, portadoras de metales, pueden transportarse a larga distancias, lo que agrava su impacto en diversos ecosistemas y provoca un riesgo para la salud pública [2]. Por ello, es fundamental identificar y cuantificar los metales presentes en estas partículas para una evaluación precisa de los riesgos y una mejora efectiva de la calidad del aire [3]. Las

principales fuentes de emisión de las partículas son las actividades industriales y el tráfico vehicular. Entre los metales más relevantes que componen estas partículas se encuentran el cadmio (Cd), plomo (Pb), cromo (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), vanadio (V) y zinc (Zn) [4]. Las plantas pueden captar partículas atmosféricas en la superficie de sus hojas, formando un depósito conocido como polvo foliar. Dado que este polvo

acumula contaminantes presentes en el aire, se puede utilizar como un monitor ambiental [5].

1.1. Factor de enriquecimiento

Los metales presentes en el polvo foliar pueden provenir de fuentes antropogénicas y uno de los métodos más utilizados es el cálculo del factor de enriquecimiento (FE). Donde se utilizan valores reportados en la literatura de algunos elementos de referencia como el Fe, Si, Ti y Al, debido a que se encuentran en mayor abundancia de manera natural en la tierra. El factor de enriquecimiento se determina mediante la ecuación (1) [6].

$$FE = \frac{\left(\frac{M_{muestra}}{Fe_{muestra}}\right)}{\left(\frac{M_{referencia}}{Fe_{referencia}}\right)} \quad (1)$$

Donde $M_{muestra}$ es la concentración del metal “x” analizado en la muestra, $Fe_{muestra}$ es la concentración del metal de referencia en la muestra analizada, $M_{referencia}$ es la concentración del metal “x” analizado en el medio de referencia y $Fe_{referencia}$ es la concentración del metal de referencia. El metal de referencia que se utilizó fue el Fe, ya que es uno de los metales que se encuentra en mayor abundancia de manera natural. Cuando el valor de FE menor a 10 indica origen asociado a la corteza terrestre, FE entre 10 y 500 se consideran como enriquecidos es decir que interviene otra fuente además de la corteza terrestre y un FE mayor a 500 indica un alto enriquecimiento, es decir, hay una contaminación severa debido a actividades humanas [7].

2. Metodología

El muestreo de polvo foliar se realizó en dos sitios de la Ciudad de México con características ambientales contrastantes: la UAM Azcapotzalco (zona Industrial) y la Merced (zona comercial – residencial) durante las tres temporadas del año 2023-2024 (seca-fría, seca-caliente y lluvias). En cada sitio se recolectaron aproximadamente 20 gr de muestras de hojas para cada una de las dos especies arbóreas: Boj (*Buxus*

sempervirens) y Piracanto chino (*Pyracantha coccinea*). Las muestras fueron almacenadas en bolsas herméticas ziploc y se llevaron al laboratorio de Nanotecnología y Calidad ambiental ubicado en el edificio G de la UAM Azcapotzalco. Las hojas con el polvo foliar se pesaron para calcular la masa de polvo foliar obtenida en la muestra de hojas mediante gravimetría, después se lavaron las hojas con agua desionizada y la suspensión resultante fue filtrada y mediante un ciclón de superficie se obtuvo el polvo foliar para el análisis de metales (Figura 1).

Figura 1. Lavado de hojas y obtención de polvo foliar mediante un ciclón de superficie.

La determinación de metales se realizó mediante una digestión ácida, de acuerdo con el método EPA 3051A. Para ello, se tomó 0.5 g de polvo foliar, los cuales se digirieron con HNO₃ concentrado utilizando un horno de digestión. Los extractos resultantes se analizaron mediante espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Todos los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental de la UAM-Azcapotzalco (Figura 2).

Figura 2. Extracción y análisis de metales presentes en el polvo foliar.

3. Resultados y análisis

Las concentraciones de metales presentes en el polvo foliar se encuentran representados en la Figura 3 y Figura 4. Durante las tres temporadas evaluadas, los metales con mayor concentración, en orden descendente, fueron: Fe > Zn > Cu > Cr > V > Ni > Pb > Cd. Cabe mencionar que la especie que tuvo mayores concentraciones de metales en el polvo foliar fue el Boj en comparación con el Piracanto chino.

Durante la temporada seca-fría, para la especie Boj, en el sitio UAM, se observaron concentraciones de Zn (555.63 mg/kg), Cu (148.60 mg/kg) y Cr (117 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (1,070.09 mg/kg), Cu (354.32 mg/kg) y Cr (184.71 mg/kg). Mientras que el Piracanto chino en el sitio UAM, se observaron concentraciones de Zn (519.51 mg/kg), Cu (139.41 mg/kg) y Cr (142.65 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (566.76 mg/kg), Cu (221.31 mg/kg) y Cr (130.20 mg/kg).

En la temporada seca-caliente, en el sitio UAM, se observaron concentraciones máximas de Zn (583.92 mg/kg), Cu (198.78 mg/kg) y Cr (111.29 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (942.82 mg/kg), Cu

(337.61 mg/kg) y Cr (198.70 mg/kg). Mientras que el Piracanto chino en el sitio UAM, se observaron concentraciones de Zn (384.66 mg/kg), Cu (119.79 mg/kg) y Cr (99.02 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (248 mg/kg), Cu (107.57 mg/kg) y Cr (61.37 mg/kg).

Y para la temporada de lluvia, en el sitio UAM, se observaron concentraciones máximas de Zn (600.44 mg/kg), Cu (200.59 mg/kg) y Cr (98.82 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (964.04 mg/kg), Cu (287.88 mg/kg) y Cr (114.95 mg/kg). Mientras que el Piracanto chino en el sitio UAM, se observaron concentraciones de Zn (421.45 mg/kg), Cu (145.107 mg/kg) y Cr (61.53 mg/kg) mientras que para la Merced Zn (431.09 mg/kg), Cu (152.33 mg/kg) y Cr (69.37 mg/kg).

Estos metales pueden ser adsorbidos fácilmente en las partículas atmosféricas y luego se retienen en las hojas de las plantas, lo que da lugar a concentraciones significativas altas de metales en el polvo foliar. Dado que el polvo foliar se forma principalmente por la deposición directa de partículas atmosféricas, es el reflejo más directo y exacto de la calidad del aire y de la concentración del metal en comparación con el suelo y los tejidos vegetales [8].

Figura 3. Concentraciones de metales en el polvo foliar en dos sitios de la Ciudad de México durante un año.

Figura 4. Concentraciones de Fe en el polvo foliar en dos sitios de la Ciudad de México durante un año.

Se calculó el factor de enriquecimiento (FE) para cada uno de los metales con la finalidad de saber si estos contaminantes provienen de origen natural (corteza terrestre o de fuentes antropogénicas). De acuerdo con la Tabla 1, se puede observar los metales con base a su FE. Los metales con un FE menor a 10 (Cr y V) se consideran de origen natural, los metales con un FE entre 10 y 500 (Ni, Zn, Cu, Pb y Cd) son considerados enriquecidos ya que interviene otra fuente además de la de origen natural [7].

Tabla 1. Factor de enriquecimiento de metales en el polvo foliar (unidades adimensionales). Las temporadas son: Seca fría (SF), Seca caliente (SC) y la de Lluvia.

	Sitio	Especie	Cd	Cr	Ni	V	Zn	Cu	Pb
SF	UAM	BOJ	380	4	15	3	28	9	22
		PC	504	7	26	4	35	11	27
	MER	BOJ	279	4	12	2	35	13	30
		PC	436	6	21	4	37	17	32
SC	UAM	BOJ	340	3	12	3	26	10	24
		PC	433	5	19	3	28	10	25
	MER	BOJ	273	4	12	2	31	13	28
		PC	459	5	17	4	28	14	28
Lluvia	UAM	BOJ	273	3	9	2	23	9	17
		PC	453	3	13	3	32	13	18
	MER	BOJ	262	3	7	2	31	11	21
		PC	335	3	12	3	30	12	26

Cabe mencionar que algunas de las fuentes de emisión de estos contaminantes provienen del tráfico vehiculares y de procesos industriales. Ambos sitios presentan una gran influencia vehicular además que en el sitio UAM es una zona industrial.

4. Conclusiones

La evidencia multisitio y multiespecie presentada en este estudio demuestra la idoneidad del polvo foliar como biomonitor de la contaminación atmosférica. En comparación con los muestreadores de alto volumen, el polvo foliar surge como una alternativa eficaz para evaluar la calidad del aire en localidades de reducido tamaño donde la instalación de instrumentación compleja resulta difícil.

El factor de enriquecimiento (FE) es una herramienta fundamental que nos permite distinguir entre el origen natural y el origen antropogénico de los metales presentes en el polvo foliar tomando como referencia el Fe ya que es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. A pesar de que las concentraciones de algunos metales como el Cd se encuentran en concentraciones muy pequeñas en el polvo foliar, presentan un FE extremadamente alto, lo que indica que proviene directamente de una fuente antropogénica como lo es las emisiones de vehículos.

La temporada que tuvo mayores concentraciones de metales fue en la seca-fría, ya que, esta temporada es denominada como “temporada de partículas” se caracteriza por condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes atmosféricos. En este periodo son frecuentes los fenómenos de inversión térmica, los cuales limitan el intercambio vertical de masas de aire y dificultan la dispersión de partículas en suspensión. Esta situación propicia una mayor concentración de contaminantes en la capa superficial de la atmósfera, lo cual representa un riesgo potencial para la calidad del aire y la salud pública.

5. Agradecimientos

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada a lo largo del doctorado. A la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco por el uso de sus instalaciones y el laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental.

6. Referencias

- [1] X. Zhang, X. Gu, C. Cheng, D. Yang, *Science of the Total Environment* **744** (2020) 140925.
[2] J. Cai, Y. Zhao, J. Kan, R. Chen, R. Martin, A. Donkelaar, J., J. Zhang, H. Kan, J. Hua, *Science of the Total Environment* **54** (2020) 14494–14501.

- [3] H. Li, X. Qian, Q. G. Wang, *Science of the Total Environment* **47** (2013) 13210–13211.
[4] J. Xie, L. Jin, J. Cui, X. Luo, J. Li, G. Zhang, X. Li, *Science of the Total Environment* **262** (2020) 114655.
[5] P. K. Rai, L. L. S. Panda, *Atmosphere & Health* **7** (2014) 93–101.
[6] C. W. Chen, C. M. Kao, C. F. Chen, C. Dong, *Chemosphere* **66** (2007) 1431–1440.
[7] F. Çevik, M. Z. L. Göksu, O. B. Dericci, Ö. Findik, *Environmental monitoring and assessment* **152** (2009) 309–317.
[8] R. Popek, A. Lukowski, C. Bates, J. Oleksyn, *International journal of phytoremediation* **19** (2017) 1134–1141.

Modelado Cinético e Isotérmico de la Adsorción de Paracetamol y Diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

Miguel Ángel Mata Guadarrama^{*a}, María Asunción Molina Esquinas^b, Julia Aguilar Pliego^a, Erika Gómez Buendía^a, José Gabriel Flores Aguilar^a, Karen Sofía Iturbe Álvarez^a y Luis Armando Rodríguez Martínez^a.

^a Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av San Pablo Xalpa 180, CDMX, 02128, México

^b University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK

*Autor de correspondencia: ig.miguelmata@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475995>

Resumen

Recibido:
23/09/25

Aceptado:
18/09/25

Keywords:

MOF.
NH₂-MIL-53(Al)
Paracetamol.
Diclofenaco.

En este estudio se evaluó la eliminación de contaminantes emergentes, específicamente paracetamol y diclofenaco, mediante adsorción en el MOF NH₂-MIL-53(Al). El MOF fue sintetizado a temperatura ambiente en agua y caracterizado mediante difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (TGA) y espectroscopía infrarroja (FTIR). Se realizaron ensayos de adsorción por lotes evaluando el efecto de la dosis de adsorbente (5–15 mg), pH (4–8) y tiempo de contacto (0–240 min). Los datos se ajustaron a diversos modelos cinéticos y de isoterms, obteniéndose parámetros representativos de la capacidad y el mecanismo de adsorción. Los resultados muestran que NH₂-MIL-53(Al) presenta alta afinidad por ambos fármacos y un comportamiento de adsorción consistente con modelos heterogéneos, alcanzando remociones elevadas bajo condiciones óptimas. Estos hallazgos respaldan el potencial de este material como adsorbente avanzado para la remediación de aguas residuales contaminadas con fármacos, aportando una alternativa eficiente y sostenible para el tratamiento de contaminantes emergentes.

Abstract

This study evaluates the removal of emerging contaminants, specifically paracetamol and diclofenac, by adsorption onto the MOF NH₂-MIL-53(Al). The MOF was synthesized at room temperature in water and characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), and infrared spectroscopy (FTIR). Batch adsorption experiments were performed to evaluate the effect of adsorbent dose (5–15 mg), pH (4–8), and contact time (0–240 min). The data were fitted to various kinetic and isotherm models, obtaining representative parameters of the adsorption capacity and mechanism. The results show that NH₂-MIL-53(Al) exhibits high affinity for both drugs and an adsorption behavior consistent with heterogeneous models, achieving high removal rates under optimal conditions. These findings support the potential of this material as an advanced adsorbent for the remediation of drug-contaminated wastewater, providing an efficient and sustainable alternative for the treatment of emerging contaminants.

1. Introducción

La presencia de contaminantes emergentes (CE) como los productos farmacéuticos en los cuerpos de agua es un problema global que afecta el medio ambiente y la salud pública [1]. La investigación actual se enfoca en

desarrollar estrategias para la remoción de estos contaminantes, que se encuentran en concentraciones de nanogramos (ng) y microgramos (µg) [2]. Fármacos como el paracetamol y diclofenaco han sido detectados

en diversas matrices de agua en México de hasta 67,000 ng y 5,400 ng respectivamente [3].

El estado del arte en la remediación de estos contaminantes incluye varias tecnologías. Los procesos de oxidación avanzada, como la fotocatalisis y la electrocoagulación, son muy eficientes, pero tienen un alto costo y consumo energético [4]. La adsorción es un método simple y eficiente [5], pero su principal desventaja es la saturación del material adsorbente. Para superar esta limitación, se ha propuesto el uso de Metal-Organic Frameworks (MOFs), materiales porosos con una gran área superficial y estructura modificable, que son particularmente efectivos para la remoción de CE [6]. Específicamente, los MOFs basados en aluminio como el NH₂-MIL-53(Al) han demostrado ser muy eficaces, y su síntesis es económicamente accesible y sostenible, ya que puede realizarse a temperatura ambiente y utilizando agua como único solvente [7].

Este estudio se enfoca en una estrategia avanzada para la remoción de fármacos en el agua, utilizando el proceso de adsorción con MOFs. La investigación propone la síntesis y caracterización del NH₂-MIL-53(Al) para la adsorción de paracetamol y diclofenaco, con el objetivo de evaluar y optimizar las condiciones del proceso. En este contexto, el estudio se presenta como una alternativa prometedora para enfrentar el problema de los CE, sentando las bases para futuras investigaciones que podrían incorporar biocatalizadores para una degradación más completa y sostenible de estos compuestos.

2. Metodología

2.1. Síntesis de NH₂-MIL-53(Al)

Para la síntesis de NH₂-MIL-53(Al) se siguió lo reportado por Manuel Sánchez y colaboradores [8], donde se emplearon dos soluciones. La primera se realizó mezclando 0.9057 gramos de NH₂-H₂BDC con 5 ml de agua destilada y un poco de NaOH. El NaOH se agregó para asegurar que el ligando se desprotona

completamente. La segunda solución se preparó disolviendo 2.41 gramos de cloruro de aluminio hexahidratado en 5 ml de agua destilada. Esta segunda solución se agregó poco a poco a la primera mientras se agita. Cuando se agregó, inmediatamente precipitó el MOF sólido amarillento. Después, se dejó agitar por 24 horas a temperatura ambiente. Una vez terminado el tiempo, se separa el sólido amarillo de la mezcla usando una centrifugadora. El sólido se lavó cinco veces con agua destilada para eliminar las impurezas. Un resumen visual del método de síntesis se detalla en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de síntesis de NH₂-MIL-53(Al).

2.2. Caracterización del material

Para la caracterización estructural, se empleó la técnica de difracción de rayos X (DRX). Los patrones de difracción del NH₂-MIL-53(Al) se compararon con patrones teóricos, confirmando la estructura cristalina de los materiales sintetizados. El análisis termogravimétrico (TGA) se utilizó para evaluar la estabilidad térmica de los materiales. Finalmente, la caracterización se completó con la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).

2.3. Adsorción de paracetamol y diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

Para la metodología de las pruebas de adsorción de paracetamol y diclofenaco en el MOF NH₂-MIL-53(Al), se llevó a cabo un diseño experimental para optimizar el proceso [9]. Los factores principales que se evaluaron fueron la cantidad de MOF, la concentración inicial de paracetamol, el pH de la solución y el tiempo de contacto. Se utilizaron diferentes cantidades de MOF (entre 5 y 15 mg) y concentraciones de

paracetamol (entre 10 y 250 mg/L). El pH se ajustó a valores entre 3 y 10, y el tiempo de contacto se varió de 3 a 240 minutos [10], [11]. La cuantificación del paracetamol y diclofenaco se realizó mediante un espectrofotómetro UV-vis a una longitud de onda de 243 nm y 274 nm respectivamente. Los datos obtenidos se analizaron para determinar las cinéticas e isotermas de adsorción.

3. Resultados y análisis

3.1. Caracterización estructural

La pureza y la estructura cristalina del NH₂-MIL-53(Al) sintetizado se evaluaron mediante difracción de rayos X de polvos (DRX), cuyos resultados se presentan en la Figura 2. El difractograma del material exhibe reflexiones intensas y bien definidas en los ángulos 2θ de 9.1°, 10.6°, 17.7°, 20.2° y 26.6°, las cuales concuerdan con los patrones característicos reportados en la literatura para la fase NH₂-MIL-53(Al) [8], [12]. Adicionalmente, la comparación con el patrón de difracción del ligando precursor (Linker) revela la ausencia de sus picos principales en el producto final. Esto confirma el consumo completo del precursor orgánico y la formación exitosa de la nueva fase cristalina del MOF, validando la efectividad del método de síntesis sostenible en agua a temperatura ambiente.

Figura 2. Difractograma de NH₂-MIL-53(Al) y el linker utilizado.

La Figura 3 presenta el análisis termogravimétrico (TGA) del NH₂-MIL-53(Al) para evaluar su estabilidad térmica. Se observa una pérdida de peso inicial de aproximadamente un 12% por debajo de los 350 °C, atribuida a la desorción de agua ocluida en la

estructura porosa. El material exhibe una alta estabilidad térmica hasta el inicio de la descomposición de la red metal-orgánica (T_{onset}), determinado en 532 °C. Por encima de esta temperatura, ocurre la degradación abrupta del ligando orgánico, resultando en un residuo inorgánico final estable del 51%, correspondiente a Al₂O₃.

Figura 3. TGA del material sintetizado NH₂-MIL-53(Al).

La caracterización mediante espectroscopía FTIR en la Figura 4 corrobora la síntesis exitosa del NH₂-MIL-53(Al) a partir de su ligando precursor. El espectro del ligando exhibe las bandas características de los grupos ácido carboxílico libres, notablemente la banda ancha de tensión O-H ($\nu(O+H)$) entre 2500-3300 cm⁻¹ y el pico intenso del carbonilo C=O ácido en aproximadamente 1700 cm⁻¹. La ausencia total de estas señales en el material final, además de las bandas intensas asignadas a las vibraciones de tensión asimétrica ($\nu_{as} COO^-$, solapada con la flexión $\delta(N-H)$ en 1550-1650 cm⁻¹) y simétrica ($\nu_s COO^-$, alrededor de 1400 cm⁻¹) de los grupos carboxilato, evidencia la desprotonación completa del ligando y su coordinación bidentada a los centros de aluminio. Adicionalmente, la integridad funcional del grupo amino se confirma por las bandas de tensión N-H en la región de 3400-3500 cm⁻¹, mientras que la aparición de la señal a ≈ 630 cm⁻¹, atribuida a la vibración de tensión Al-O, ratifica la formación de los nodos inorgánicos y la estructura extendida del MOF [13].

Figura 4. Espectro FTIR del linker (BDC) y NH₂-MIL(Al).

3.2. Adsorción de paracetamol en NH₂-MIL-53(Al)

El modelo que mejor se ajustó a los datos experimentales en caso del paracetamol fue el de Pseudo Primer Orden (PFO), como lo demuestra el alto coeficiente de determinación $R^2=0.9959$ en la Figura 5.

Figura 5. Cinéticas de adsorción de paracetamol en NH₂-MIL-53(Al).

Este resultado sugiere que la velocidad de adsorción del paracetamol está controlada principalmente por la difusión del contaminante a través de la capa límite que rodea al adsorbente. Físicamente, esto implica que el proceso es rápido y la adsorción ocurre principalmente en la superficie del material. De acuerdo con este modelo, la capacidad de adsorción al equilibrio (q_e) se

determinó en 248.40 mg·g⁻¹, un valor que supera significativamente a otros adsorbentes reportados en la literatura, como el carbón activado (39.90 mg·g⁻¹) [14]. Los otros modelos cinéticos detallados en la Tabla 1 no se ajustaron de manera tan precisa a los datos, con un R^2 de 0.9659 para el PSO, 0.6226 para el Elovich y 0.2849 para el IPD. El ajuste a estos modelos es inferior, lo que indica que el proceso de adsorción del paracetamol en el NH₂-MIL-53(Al) se describe de manera más precisa mediante el modelo de PFO.

Complementando los resultados cinéticos, el estudio de isotermas de adsorción de paracetamol en el NH₂-MIL-53(Al) se evaluó mediante seis modelos: Langmuir, Freundlich, Temkin, Sips, Jovanovic y Khan como se observa en la Figura 6. Los modelos que mejor describen la adsorción son los de Freundlich y Sips, ambos con un coeficiente de determinación R^2 de 0.9637. Este resultado sugiere que la superficie del adsorbente es heterogénea y que la adsorción ocurre en múltiples capas o en sitios con diferentes afinidades.

Tabla 1. Parámetros cinéticos de paracetamol.

Modelo Cinético	Parámetros
Pseudo Primer Orden (PFO)	$k_1 = 1.05 \frac{1}{\text{min}}$ $q_e = 248.40 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9959$ $q_t = q_e(1 - e^{-k_1 t})$
Pseudo Segundo Orden (PSO)	$k_2 = 0.007 \frac{\text{g}}{\text{mg} \cdot \text{min}}$ $q_e = 253.79 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9659$ $q_t = \frac{tK_2q_e^2}{1 + q_eK_2t}$
Elovich	$\alpha = 1.64 \frac{\text{mg}}{\text{g} \cdot \text{min}}$ $\beta = 0.07 \frac{\text{g}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.6226$ $q_t = \frac{1}{\beta} \ln(\alpha\beta t + 1)$
Difusión Intraparticular (IPD)	$k_i = 3.53 \frac{\text{mg}}{\text{g}} \sqrt{\text{min}}$ $C = 214.49 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.2849$ $q_t = K_i t^{1/2} + C$

Físicamente, el buen ajuste al modelo de Freundlich indica que el proceso de adsorción no se limita a la formación de una monocapa y que la energía de adsorción no es uniforme en toda la superficie, lo que

es característico de materiales con porosidad variable o con múltiples tipos de sitios activos. De manera similar en la Tabla 2, el modelo de Sips, que es una combinación de los modelos de Langmuir y Freundlich, valida esta heterogeneidad de la superficie. Por el contrario, los modelos que asumen una superficie

homogénea y adsorción en una sola capa, como Langmuir, Khan y Jovanovic, no se ajustaron adecuadamente a los datos experimentales. Este resultado sugiere que la interacción entre el paracetamol y el NH₂-MIL-53(Al) es compleja y no sigue un mecanismo simple de adsorción en monocapa.

Figura 6. Isotermas de adsorción del paracetamol y su ajuste a diferentes modelos.

Tabla 2. Parámetros de modelos de isotermas para el paracetamol.

Isoterma	Parámetros
Langmuir	$q_m = 273.12 \frac{mg}{g}$
$q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$	$K_L = 0.02 \frac{L}{mg}$
	$R^2 = 0.8900$
Freundlich	$K_F = 23.59 \frac{mg}{g}$
$q_e = K_F C_e^{\frac{1}{n}}$	$\frac{1}{n} = 0.45$
	$R^2 = 0.9637$
Temkin	$b_T = 44.83 \frac{J}{mol}$
$q_e = \frac{RT}{b_T} \ln(A_T C_e)$	$A_T = 0.30 \frac{L}{mg}$
	$R^2 = 0.9044$
Sips	$K_S = 2.6 \times 10^4 \frac{L}{mg}$
$q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_S}}{1 + (K_S C_e^{n_S})}$	$n_S = 0.45$
	$R^2 = 0.9637$
Jovanovic	$K_J = 0.022 \frac{L}{mg}$
$q_e = q_m (1 - e^{-K_J C_e})$	$R^2 = 0.8412$
Khan	$K_S = 0.02 \frac{L}{mg}$
$q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_K}}{1 + (K_S C_e^{n_K})}$	$n_K = 1$
	$R^2 = 0.89$

3.3. Adsorción de diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

El modelo que mejor se ajustó a los datos experimentales fue el de PFO, como lo demuestra el alto coeficiente de determinación $R^2=0.9838$ y se observa en la Figura 7. Este resultado sugiere que la velocidad de adsorción está controlada principalmente por la difusión del diclofenaco a través de la capa límite que rodea al adsorbente. Esto implicaría implica que el proceso de adsorción es rápido y la adsorción ocurre principalmente en la superficie del material. De acuerdo con este modelo, la capacidad de adsorción al

q_e se determinó en $89.18 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$. Comparado con lo reportado con otros autores con $103.36 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$, empleando MOF DUT-5, se tiene un valor ligeramente menor [15].

El modelo de PSO también resultó en un buen ajuste, con un R^2 de 0.9531. El valor de la constante de velocidad ($k_2=0.006 \text{ g}\cdot\text{mg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) y la capacidad q_e de $94.37 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ demuestran una adsorción efectiva. Sin embargo, los modelos de Elovich ($R^2=0.8195$) y IPD ($R^2=0.3322$) no se ajustaron de manera tan precisa a los

datos como se detalla en la Tabla 3. El bajo R^2 del modelo IPD indica que la difusión dentro de las partículas del adsorbente no es el factor limitante del proceso, lo que sugiere que la adsorción está controlada por la superficie.

Figura 7. Cinéticas de adsorción de diclofenaco en $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$.

Tabla 3. Parámetros cinéticos del diclofenaco.

Modelo Cinético	Parámetros
Pseudo Primer Orden (PFO) $q_t = q_e(1 - e^{-k_1 t})$	$k_1 = 0.41 \frac{1}{\text{min}}$ $q_e = 89.18 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9838$
Pseudo Segundo Orden (PSO) $q_t = \frac{tK_2q_e^2}{1 + q_eK_2t}$	$k_2 = 0.006 \frac{\text{g}}{\text{mg} \cdot \text{min}}$ $q_e = 94.37 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9531$
Elovich $q_t = \frac{1}{\beta} \ln(\alpha\beta t + 1)$	$\alpha = 1.5 \frac{\text{mg}}{\text{g} \cdot \text{min}}$ $\beta = 0.09 \frac{\text{g}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.8195$
Difusión Intraparticular (IPD) $q_t = K_i t^{1/2} + C$	$k_i = 4.67 \frac{\text{mg}}{\text{g}} \sqrt{\text{min}}$ $C = 49.6 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.3322$

Complementando los resultados cinéticos, el estudio de isothermas de adsorción de diclofenaco en el material $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ se evaluó mediante el ajuste a seis modelos: Langmuir, Freundlich, Temkin, Sips,

Jovanovic y Khan como se muestra en la Figura 8. Los modelos que mejor se ajustan a los datos experimentales son el de Sips, Jovanovic y Langmuir, con coeficientes de determinación R^2 de 0.9882, 0.9842 y 0.9824, respectivamente.

Figura 8. Cinéticas de adsorción de diclofenaco en $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$.

Tabla 4. Parámetros de modelos de isothermas para el diclofenaco.

Isoterma	Parámetros
Langmuir $q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$	$q_m = 102.80 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $K_L = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9824$
Freundlich $q_e = K_F C_e^{1/n}$	$K_F = 19.23 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $\frac{1}{n} = 0.33$ $R^2 = 0.8784$
Temkin $q_e = \frac{RT}{b_T} \ln(A_T C_e)$	$b_T = 20.79 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$ $A_T = 0.84 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9656$
Sips $q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_S}}{1 + (K_S C_e^{n_S})}$	$K_S = 18.74 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $n_S = 1.3$ $R^2 = 0.9882$
Jovanovic $q_e = q_m(1 - e^{-K_J C_e})$	$K_J = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9842$
Khan $q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_K}}{1 + (K_S C_e^{n_K})}$	$K_S = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $n_K = 1$ $R^2 = 0.9824$

El excelente ajuste al modelo de Sips, que es una combinación de los modelos de Langmuir y Freundlich, sugiere que la adsorción ocurre en una superficie heterogénea.

A pesar de la heterogeneidad, el buen ajuste de los modelos de Langmuir y Jovanovic, que asumen adsorción en una sola capa sobre una superficie homogénea, indica que los sitios de adsorción poseen afinidades similares y que la adsorción es un proceso favorable y en monocapa. En contraste, el modelo de Freundlich ($R^2=0.8784$) y Khan ($R^2=0.89$) no se ajustan tan bien a los datos detallados en la Tabla 4. El valor del parámetro $n_s=1.3$ en el modelo de Sips también confirma la naturaleza heterogénea de la superficie, mientras que la capacidad máxima de adsorción (q_m) de $102.80 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ en el modelo de Langmuir indica la alta eficiencia del material para retener el diclofenaco.

4. Conclusiones

Las pruebas de caracterización confirmaron la síntesis exitosa del $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$, un MOF prometedor para la remoción de contaminantes en el agua. La DRX validó la estructura cristalina, mientras que el TGA y el FTIR confirmaron la estabilidad térmica y la presencia de los grupos funcionales deseados.

Los estudios de adsorción de diclofenaco y paracetamol en el $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ demostraron la alta capacidad del material para capturar estos contaminantes. La cinética de adsorción para ambos fármacos se ajustó mejor al modelo de PFO, lo que sugiere que el proceso está controlado principalmente por la difusión en la capa límite del adsorbente. De igual forma, las isothermas de adsorción mostraron que los modelos de Sips, Langmuir y Jovanovic describen de manera más precisa la adsorción, sugiriendo que el proceso ocurre de manera favorable y en una monocapa sobre una superficie heterogénea.

Estos resultados confirman el potencial del $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ como un adsorbente eficiente y sostenible para la remediación de CE en cuerpos de agua. El

rendimiento superior de este material sienta un precedente sólido para su aplicación a gran escala y abre la puerta al desarrollo de sistemas híbridos de adsorción y degradación enzimática que podrían revolucionar el tratamiento de aguas residuales.

5. Agradecimientos

Los autores de este trabajo agradecen a la SECIHTI, a la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM-A) por su apoyo institucional, y al personal del Laboratorio de Química Aplicada, con especial reconocimiento a sus ingenieros por la asistencia técnica. Finalmente, reconocen al Simposio Iberoamericano de Nanotecnología y Calidad Ambiental (SINCA) por brindar un valioso espacio para la difusión científica.

6. Referencias

- [1] J. C. Specker, A. Praetorius, M. L. De Baat, N. B. Sutton, y A. P. Van Wezel, "Risk characterisation of chemicals of emerging concern in real-life water reuse applications", *Environment International*, vol. 195, p. 109226, ene. 2025, doi: 10.1016/j.envint.2024.109226.
- [2] M. Mani, R. Pachaiappan, R. V. Mahendra Gowda, y V. Aroulmoji, "Environmental and Health Effects of Emerging Contaminants –A Critical Review", *IJASE*, vol. 10, núm. 2, pp. 3449–3470, nov. 2023, doi: 10.29294/IJASE.10.2.2023.3449-3470.
- [3] A. Aguilar-Aguilar, L. D. De León-Martínez, A. Forgianny, N. Y. Acelas Soto, S. R. Mendoza, y A. I. Zárate-Guzmán, "A systematic review on the current situation of emerging pollutants in Mexico: A perspective on policies, regulation, detection, and elimination in water and wastewater", *Science of The Total Environment*, vol. 905, p. 167426, dic. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167426.
- [4] X. Li, X. Shen, W. Jiang, Y. Xi, y S. Li, "Comprehensive review of emerging contaminants: Detection technologies, environmental impact, and management strategies", *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 278, p. 116420, jun. 2024, doi: 10.1016/j.ecoenv.2024.116420.
- [5] L. A. González Fernández, N. A. Medellín Castillo, M. Sánchez Polo, A. E. Navarro Frómata, y J. E. Vilasó Cadre, "Algal-Based Carbonaceous Materials for Environmental Remediation: Advances in Wastewater Treatment, Carbon Sequestration, and Biofuel Applications", *Processes*, vol. 13, núm. 2, p. 556, feb. 2025, doi: 10.3390/pr13020556.

[6] S. Abbas *et al.*, “Cutting-edge metal-organic frameworks: revolutionizing the adsorptive removal of pharmaceutical contaminants from water”, *Reviews in Inorganic Chemistry*, ene. 2025, doi: 10.1515/revic-2024-0119.

[7] T. V. Tran *et al.*, “A critical review on the synthesis of NH₂-MIL-53(Al) based materials for detection and removal of hazardous pollutants”, *Environmental Research*, vol. 216, p. 114422, ene. 2023, doi: 10.1016/j.envres.2022.114422.

[8] M. Sánchez-Sánchez, N. Getachew, K. Díaz, M. Díaz-García, Y. Chebude, y I. Díaz, “Synthesis of metal-organic frameworks in water at room temperature: salts as linker sources”, *Green Chem.*, vol. 17, núm. 3, Art. núm. 3, 2015, doi: 10.1039/C4GC01861C.

[9] S. L. C. Ferreira *et al.*, “Box-Behnken design: An alternative for the optimization of analytical methods”, *Analytica Chimica Acta*, vol. 597, núm. 2, pp. 179–186, ago. 2007, doi: 10.1016/j.aca.2007.07.011.

[10] J. L. Obeso *et al.*, “Al(III)-based MOF for tetracycline removal from water: Adsorption performance and mechanism”, *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 338, p. 124908, oct. 2024, doi: 10.1016/j.jssc.2024.124908.

[11] A. Karami, R. Sabouni, y M. Ghommem, “Experimental investigation of competitive co-adsorption of naproxen and diclofenac from water by an aluminum-

based metal-organic framework”, *Journal of Molecular Liquids*, vol. 305, p. 112808, may 2020, doi: 10.1016/j.molliq.2020.112808.

[12] M. A. Molina, J. Díez-Jaén, M. Sánchez-Sánchez, y R. M. Blanco, “One-pot laccase@MOF biocatalysts efficiently remove bisphenol A from water”, *Catalysis Today*, vol. 390–391, pp. 265–271, may 2022, doi: 10.1016/j.cattod.2021.10.005.

[13] T. Loiseau *et al.*, “A Rationale for the Large Breathing of the Porous Aluminum Terephthalate (MIL-53) Upon Hydration”, *Chemistry A European J*, vol. 10, núm. 6, Art. núm. 6, mar. 2004, doi: 10.1002/chem.200305413.

[14] W. K. Wakejo, B. T. Meshesha, J. W. Kang, y A. G. Demesa, “Bamboo sawdust-derived high surface area activated carbon for remarkable removal of paracetamol from aqueous solution: sorption kinetics, isotherm, thermodynamics, and regeneration studies”, *Water Practice & Technology*, vol. 18, núm. 6, pp. 1366–1388, jun. 2023, doi: 10.2166/wpt.2023.094.

[15] J. L. Obeso *et al.*, “Al(III)-based MOFs adsorbent for pollution remediation: Insights into selective adsorption of sodium diclofenac”, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 11, núm. 3, Art. núm. 3, jun. 2023, doi: 10.1016/j.jece.2023.109872.

Propiedades electrónicas de materiales tipo perovskita para su aplicación en celdas solares

Karime Nader Gutiérrez, Óscar Olvera Neria, Víctor Domínguez Soria, Julio González Torres, Luz María García Cruz y Raúl García Cruz*.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Física Atómica Molecular Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: ragc@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476066>

Resumen

Recibido:
08/09/25
Aceptado:
15/12/25

Keywords:
Perovskitas.
DFT.
Celda Solar.

En este trabajo se estudiaron las propiedades electrónicas y optoelectrónicas de tres compuestos tipo perovskita: el MAPbI_3 , el CsSnBr_3 y el MASnBr_3 . Las dos últimas perovskitas buscan ser el sustituto de la MAPbI_3 que ha mostrado una alta eficiencia, pero su uso se ve inhibido debido al compuesto tóxico del plomo. Para esto se realizaron cálculos de estructura electrónica utilizando el software VASP que implementa la teoría de funcionales de la densidad (DFT). Se determinaron los estados de menor energía de los sistemas y se obtuvieron las gráficas de densidad de estados, estructura de bandas y espectro de absorción de luz, con el propósito de evaluar su estabilidad y eficiencia. También se determinó el efecto que tienen los defectos tipo sustitución para las estructuras. Los resultados mostraron que la perovskita MASnBr_3 presenta el mejor comportamiento electrónico, constituyéndose como un buen sustituto no tóxico de MAPbI_3 .

Abstract

In this study, the electronic and optoelectronic properties of three perovskite-type compounds were investigated: MAPbI_3 , CsSnBr_3 , and MASnBr_3 . The latter two perovskites are intended as potential substitutes for MAPbI_3 , which has shown high efficiency, though its application is hindered by the toxicity of lead. To this end, electronic structure calculations were performed using VASP software, which implements Density Functional Theory (DFT). The lowest energy states of the systems were determined, and plots for density of states, band structure, and light absorption spectra were obtained to evaluate their stability and efficiency. Additionally, the effect of substitution-type defects on the structures was assessed. The results showed that the MASnBr_3 perovskite exhibits the best electronic behavior, establishing itself as a viable non-toxic substitute for MAPbI_3 .

1. Introducción

Las perovskitas son estructuras cristalinas descritas por la fórmula general ABX_3 , donde A y B son cationes orgánicos o inorgánicos de diferente tamaño y X es un anión que los enlaza. Esta disposición genera una red tridimensional altamente versátil y estable, donde el catión 'B' se encuentra en el centro de un octaedro formado por seis aniones 'X', mientras que el catión 'A' ocupa los vértices del cubo que rodea al octaedro [1].

Las estructuras de las perovskitas ABX_3 sin defectos es cúbica (Pm-3m) aunque en la práctica es muy difícil encontrar materiales con esa estructura debido a su baja estabilidad. Dependiendo de la elección de los elementos que conformarán las perovskitas, presentan distorsiones que las llevan a tener simetrías tetragonales, ortorrómbicas o romboédricas, las cuales

influyen en las propiedades electrónicas, ópticas y mecánicas del material [2].

Durante los últimos años, se ha incrementado la demanda por encontrar nuevas formas para producir energía “limpia”, con el propósito de asegurar la demanda de energía de manera sostenible para el futuro. En este sentido, la energía solar se considera uno de los principales recursos de energía renovable que estará disponible por un largo tiempo. Actualmente, las celdas solares de silicio monocristalino (Si) son las más comerciales debido a su abundancia en la corteza terrestre [3]. Sin embargo, producirlas implica una alta huella de carbono además de tener limitaciones en la flexibilidad mecánica y una menor eficiencia en tándem, no obstante, han dominado el mercado en los últimos años [4].

En la última década, las perovskitas han emergido como uno de los materiales más prometedores para la conversión fotovoltaica, gracias a sus propiedades optoelectrónicas únicas y su capacidad para ser procesadas mediante métodos de bajo costo. Se cree que podrían reemplazar a las de silicio, ya que han alcanzado eficiencias superiores al 29% en condiciones de laboratorio y con costos de producción considerablemente menores. Sin embargo, aún no logran los requerimientos necesarios para sustituir a las actuales debido a la toxicidad que presentan y su corto tiempo de vida útil [5].

Pese a las ventajas que presentan las perovskitas, dos de sus principales desafíos para ser usadas a nivel comercial son: (i) *su inestabilidad química y estructural* y (ii) *la toxicidad de sus elementos* [6]. El estándar para las celdas solares de perovskita es el cristal de MAPbI_3 , ya que presenta eficiencias de conversión relativamente altas, una considerable absorción de luz y buena movilidad de los portadores de carga [7].

En los materiales semiconductores tradicionales como el silicio, la existencia de defectos cristalinos afecta sus propiedades electrónicas, pero las perovskitas MAPbI_3 han mostrado una aparente tolerancia a los defectos, contribuyendo de manera significativa a su rendimiento fotovoltaico [7]. Algunos defectos como

las vacancias de iones haluro o los espacios intersticiales pueden facilitar la migración iónica, acelerando el proceso de degradación del dispositivo, y para minimizar dichos defectos, se agregan moléculas específicas para “sellar” los sitios defectuosos o modificar la química superficial para volverla más estable. En este estudio se busca modificar las propiedades ópticas y electrónicas—como la absorción de luz y la movilidad electrónica—modificando la concentración de defectos dentro de la red [6].

Figura 1. Representación de la celda perovskita. (a) Los octaedros se sitúan en los vértices del hexaedro. (b) Los vértices del octaedro están compuestos por los aniones X. (c) Los cationes B componen al hexaedro.

2. Metodología

Para determinar las propiedades físicas tales como el *bandgap*, la movilidad de la carga y la absorbancia de luz se utilizó el programa VASP que implementa la DFT utilizando un conjunto funciones base PAW/PBE para representar las propiedades electrónicas de los elementos atómicos, en este caso los involucrados en de las perovskitas. La energía de corte —la energía donde se considera que el electrón sigue perteneciendo al conjunto de átomos— fue de 350 eV. Y los criterios de convergencia fueron 1×10^{-3} eV en las fuerzas y de 1×10^{-5} eV en la energía.

Al ser MAPbI_3 la estructura base para generar las estructuras de las otras dos perovskitas, se realizaron sustituciones atómicas siguiendo la estequiometría de la estructura ABX_3 . Estas sustituciones generaron las perovskitas CsSnBr_3 y MASnBr_3 , las cuales fueron relajadas estructuralmente hasta obtener su estado de mínima energía, con esto se determinaron: la densidad de estados, la estructura de bandas y el espectro de absorción de luz.

Posteriormente, a estas tres perovskitas se les generaron defectos al sustituir elementos del arreglo cristalino de cada una de las perovskitas. Los elementos que se reemplazaron en la primera perovskita son: Metilamonio (CH_3NH_3) por cesio (Cs) y plomo (Pb) por estaño (Sn); en las otras dos perovskitas se reemplazó bromo (Br) por yodo (I). Se buscó que los defectos generados mantengan la carga parcial del cristal para obtener al menos la misma estabilidad que la perovskita MAPbI_3 que se sabe es altamente eficiente.

Figura 2. Estructuras cristalinas de las celdas unitarias de las perovskitas (a) MAPbI_3 (b) CsSnBr_3 y (c) MASnBr_3 .

3. Resultados y análisis

3.1. Densidad de estados

La Figura 3(a)-(c) muestra las DOS de las permutaciones de la perovskitas MAPbI_3 , donde se sustituyó el MA por Cs y del Pb por Sn generando las perovskitas CsPbI_3 y MASnI_3 . Se aprecia que ninguna de las perovskitas en este juego presenta propiedades magnéticas, esto debido a que no hay un desdoblamiento de espín (las distribuciones del espín *up* y *down* son idénticas), es decir, tenemos materiales paramagnéticos. El nivel de Fermi se ubica justo después del último estado ocupado, lo cual indica que no hay estados tipo p cerca de la banda de valencia. En este tipo de perovskitas la banda de valencia presenta muchos picos bien definidos que indican una gran concentración de estados energéticos disponibles para ser excitados, contrario a la banda de conducción que presenta más dispersión sin concentración localizada de los estados. En los tres casos, la bandas de conducción tiene una forma parecida, lo que indica que las regiones límites de estas bandas tienen una gran contribución del ion yoduro, que fue el único ion constante en esta permutación. Lo cuál concuerda con la literatura, donde se indica que el ión que se encuentra en los octaedros participa principalmente en los estados de menor energía de la banda de conducción. Los iones Cs y Sn no alteran significativamente la distribución electrónica.

Figura 3. Gráfica de la densidad de estados de las perovskitas: (a) MAPbI_3 , (b) CsPbI_3 (c) MASnI_3 .

Las otras permutaciones de iones en las perovskitas CsSnBr_3 y MASnBr_3 mantuvieron el mismo comportamiento, debido a que el ión Br se mantuvo constante, la forma de la DOS mantuvo su distribución electrónica.

Para la perovskita CsSnBr_3 , los orbitales p del elemento Br son los principales contribuyentes a la banda de valencia, y la banda de conducción el movimiento de electrones está limitado. La incorporación de un átomo de yodo en esta perovskita genera una perturbación en la banda de conducción, indicando una mayor cantidad de estados electrónicos disponibles (CsSnBr_2I). Sin embargo, al aumentar la proporción de yodo ($\text{CsSnBr}_2\text{I}_2$), se observó una disminución significativa en la densidad de estados cerca del mínimo de la banda de conducción, lo que inhibiría las excitaciones con longitudes de onda en la región visible.

En el caso de la sustitución del Cs por MA, la perovskita MASnBr_3 muestra una mayor dispersión en la banda de conducción lo cual reduce las probabilidades de que un electrón excitado desde la banda de valencia pueda encontrar un estado disponible cercano. La sustitución de un un átomo de Br por I, aumenta el número de estados localizados en la banda de valencia, los orbitales p del I se traslapan en esta región de la banda generando mayor densidad electrónica. En el caso de la perovskita MASnBr_2I la DOS presenta una diferencia entre los últimos estados (*up* y *down*) en el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la de conducción, indicando un sutil comportamiento magnético debido a la polarización electrónica generada por la diferencia de electronegatividades entre el átomo sustituyente generando un *cuasimetal*, la brecha de energía es cero en una orientación de spin como se reporta en la Tabla 1.

Ambas perovskitas iniciales propuestas reducen el *bandgap*, y las perovskitas modificadas $\text{MASnBr}_2\text{I}_x$ son las que tiene el menor valor, como se observa en la Tabla 1.

En general se muestra que la sustitución de los iones de bromo por yodo reduce el *bandgap*, con lo que se necesitan fotones de menor energía para excitar los electrones, lo que se traduce en una mayor absorción en la región visible.

No obstante, hay que recalcar que la mejora en las propiedades optoelectrónicas de las perovskitas no solamente están determinadas por la disminución del *bandgap*, la movilidad y la absorción de luz juegan un rol importante en los procesos de conducción y recombinación electrónica.

Tabla 1. Bandgap asociado de las perovskitas

Perovskitas iniciales	Bandgap [eV]	Perovskitas modificadas	Bandgap [eV]
MAPbI_3	1.81	CsPbI_3	1.85
		MASnI_3	1.17
CsSnBr_3	1.4	CsSnBr_2I	1.32
		CsSnBrI_2	1.3
MASnBr_3	1.4	MASnBr_2I	1.19
		MASnBrI_2	0 / 1.14

3.2. Estructura de bandas

La estructura de bandas (BS) de la perovskita MAPbI_3 , Figura 4a, indica que este material tiene un *bandgap* directo, donde la banda de conducción y la banda de valencia tienen sus valores mínimos y máximos, respectivamente, en la misma dirección cristalográfica. Las curvaturas más pronunciadas en la banda de conducción indica que los electrones excitados tendrán una mayor movilidad con respecto a los huecos. La Figura 4b, que corresponde a la BS de la perovskita CsPbI_3 , muestra cambios ligeros en la banda de valencia respecto de la perovskita de referencia. Y en MASnI_3 , hay un incremento en la movilidad de huecos que se verifica en la mayor curvatura de la última banda ocupada de valencia, mientras que en la banda de conducción se conserva la movilidad electrónica como se muestra en la Figura 4c. Esta perovskita tiene un *bandgap* pequeño, lo cual aumenta los procesos de recombinación si no se acompaña por una adecuada separación de las cargas.

Figura 4. Gráfica de la estructura de bandas de las perovskitas: (a) MAPbI₃, (b) CsPbI₃ (c) MASnI₃.

Para que se genere la separación de cargas se requiere que exista una diferencia de movilidades entre los portadores de carga, que, mientras el hueco se difunda por una banda plana —baja movilidad—, el electrón se difunda por una banda curva —alta movilidad—, o viceversa.

La perovskita de MAPbI₃ presenta esta característica, lo cual concuerda con su alta eficiencia de generación de carga. En este juego de combinaciones observamos que la perovskita MASnI₃ presenta una disminución en el *bandgap*, la movilidad de los dos portadores aumenta debido a la curvatura de las bandas, inhibiendo la separación y transporte de cargas, vital en los dispositivos fotoelectrónicos.

3.3. Absorción de luz

Los espectros de absorción nos indican qué longitudes de onda excitan con mayor probabilidad los electrones. Para las aplicaciones de fotoceldas, la región del espectro que nos interesa es la visible, alrededor de los 400 nm a 700 nm ya que la luz solar sirve para la excitación electrónica.

La Figura 5 muestra los espectros de absorción teóricos de las perovskitas iniciales, la zona sombreada indica la absorción de luz en la región visible. Como hemos recalado, la perovskita de referencia MAPbI₃ es la más utilizada actualmente por su alta eficiencia. Las perovskitas propuestas muestran mayor absorción.

Figura 5. Espectros de absorción de luz para las perovskitas: (a)MAPbI₃, (b) MASnBr₃ y (c) MASnI₃. La región sombreada indica la zona visible del espectro de luz.

Los picos dentro del espectro corresponden a estados localizados dentro del *bandgap*, y han sido identificados como sitios de recombinación electrónica. Para el caso de la perovskita MASnBr₃ se

presentan dos sitios de recombinación probables, mientras que para la perovskita MASnI_3 hay un hombro pequeño que se refiere a un sitio poco profundo, muy cercano a los límites de las bandas, los cuales no generan recombinación.

Para tener una mejor apreciación de la cantidad de fotones absorbidos se calculó la absorbancia, que es el área bajo la curva de estos espectros de absorción, de las perovskitas, las cuales se reportan en la Tabla 2.

La perovskita con mayor absorbancia —el área bajo la curva en el espectro de absorción—, es la perovskita de MASnI_3 , como se muestra en la Tabla 2 y en la Figura 5(c), esto significa que fotones de longitudes de onda en la región visible pueden excitar una mayor cantidad de electrones. Sin embargo, estas perovskitas tienen *bandgaps* muy cortos y en algunas direcciones las bandas se traslapan, por lo que reducirían la eficiencia de generación de portadores de carga, estos se recombinarían.

Tabla 2. Absorbancia de luz en la región del espectro visible en las perovskitas modificadas y sin modificar.

Perovskita	Absorbancia (u.a)
MAPbI_3	7 155
MASnI_3	13 001
MASnBrI_2	12 354
CsSnBrI_2	11 702
MASnBr_2I	11 066
CsSnBr_2I	10 498
CsSnBr_3	8 367
CsPbI_3	8 361
MASnBr_3	8 005

4. Conclusiones

En este trabajo, se analizó la variación de las propiedades electrónicas respecto de la variación de los defectos sustitucionales. Se encontró que el aumento en la concentración de yodo aumenta la energía del *bandgap* para las perovskitas $\text{MASnBr}_x/\text{I}_{3-x}$, lo que indica una participación importante de estos estados en los estados frontera de la banda de valencia y la banda de conducción. De igual forma para las

perovskitas $\text{CsSnI}_x/\text{Br}_{3-x}$ una reducción en la concentración del yodo implica una reducción de la brecha entre bandas, lo que aumenta los proceso de recombinación de los portadores de carga inhibiendo la conducción electrónica.

En este estudio se hizo un análisis cualitativo de la curvatura de las bandas, se requiere de un análisis más detallado para cuantificar numéricamente la movilidad electrónica. Ya que para que la separación de la carga sea efectiva, se requiere que un portador de carga tenga menos movilidad que el otro. En este trabajo solo se analizó la curvatura de las bandas frontera, tanto de conducción como las de valencia. Se encontró que la perovskita CsPbI_3 reduce el bandgap, mantiene la diferencia de movilidad de los portadores y aumenta la absorbancia. Sin embargo, esta perovskita se compone del átomo tóxico de Pb.

Basado en todo lo anterior, y aunado a que todas las perovskitas aquí propuestas tienen mayor absorbancia en la región visible del espectro de luz en comparación con la perovskita de referencia, este estudio encuentra que, de todos los compuestos propuestos, la perovskita MASnBr_3 , es la que tiene las mejores propiedades electrónicas para reemplazar a MAPbI_3 , eliminando con ello el problema de la toxicidad del Pb.

5. Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo (LSVP) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por el acceso a los recursos computacionales y al Laboratorio de Física de Materiales W-206 el uso de las instalaciones y el acceso a los recursos computacionales.

6. Referencias

- [1] T. Miyasaka, Perovskite Photovoltaics and Optoelectronics. Wiley, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527826391>

[2] Q. A. Akkerman y L. Manna, “What Defines a Halide Perovskite?”, el 14 de febrero de 2020, American Chemical Society. doi: 10.1021/acseenergylett.0c00039.

[3] A. Chakhmouradian y P. Woodward, “Celebrating 175 years of Perovskite Research: A tribute to Roger H. Mitchell”, vol. 41, núm. 6, pp. 387–391, 2014.

[4] P. K. ayak, S. Mahesh, H. Snaith, y D. Cahen, “Photovoltaic solar cell technologies:Analysing the state of the art”, Nature Reviews Materials, vol. 4, núm. 4, pp. 269–285, 2019

[5] M. Green, A. Ho-Baillie, y H. Snaith, “The emergence of perovskite solar cells”, Nature Photonics, vol. vol 8, núm. 7, pp. 506–514, 2014.

[6] S. Shao y M. Loi, “The Role of the Interfaces in Perovskites Solar Cells”, vol. 7, núm. 1, enero de 2020.

[7] M. R. Filip y F. Giustino, “The geometric blueprint of perovskites”, Proc Natl Acad Sci USA, vol. 115, núm. 21, pp. 5397–5402, may 2018, doi: 10.1073/pnas.171917911

Influencia de la acidez en zeolitas ZSM-5 modificadas con Zn y Ga en la reacción de metanol a aromáticos ligeros (MTA)

Luis Faith Aguilar González^{a*}, Misael García Ruiz^a, Julia Aguilar Pliego^{*a}, Carlos Márquez Álvarez^b, Marisol Grande Casas^b, Enrique Sastre de Andrés^b

^aÁrea de Química Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A, San Pablo 180, C.P. 02200, Cd de México, México

^bInstituto de Catálisis y Petroquímica, CSIC, C/Marie Curie 2, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España

*Autor de correspondencia: apj@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476117>

Recibido:

20/09/25

Aceptado:

19/12/25

Keywords:

Zeolita ZSM-5.

Fracción BTX.

Zeolitas

nanocristalinas.

Resumen

En el presente trabajo, se sintetizó y se estudió la zeolita ZSM-5 modificada con Ga y Zn por intercambio iónico como catalizador en la reacción MTA (metanol a aromáticos), así mismo, se sintetizó la zeolita con un tamaño nanométrico. Paralelamente, se realizó la caracterización de estos materiales intercambiados y ácidos para conocer algunas propiedades fisicoquímicas y texturales, tales como difracción de rayos X (DRX), fisisorción de N₂, desorción a temperatura programada (TPD), microscopía electrónica de barrido (SEM/EDS) y espectroscopía infrarroja de acetonitrilo-d₃ adsorbido. A 400 °C, la zeolita modificada con Ga presentó una conversión completa de metanol y la mejor selectividad a la fracción BTX (benceno, tolueno y xilenos) a tiempos cortos de reacción.

Abstract

In the present work, Ga and Zn modified zeolite ZSM-5 was synthesized and studied by ion exchange as a catalyst in the MTA (methanol to aromatics) reaction, in addition, the zeolite with a nanometric size was synthesized. In parallel, the characterization of these exchanged and acidic materials was carried out to know some physicochemical and textural properties, such as X-ray diffraction (XRD), N₂ physisorption, temperature programmed desorption (TPD), scanning electron microscopy (SEM/EDS) and infrared spectroscopy of adsorbed acetonitrile-d₃. At 400 °C, the Ga modified zeolite showed a complete conversion of methanol and the best selectivity to the BTX fraction (benzene, toluene and xylenes) at short reaction times.

1. Introducción

En las últimas décadas, los hidrocarburos aromáticos ligeros, especialmente el benceno, el tolueno y el xileno (BTX), se han convertido en un foco de investigación debido a ser considerados intermediarios importantes en la producción de productos químicos de alto valor añadido como componentes básicos en la industria química, petroquímica y de polímeros, además de en una gran variedad de sectores comerciales como en medicamentos, especias, combustibles, colorantes, etc. Convencionalmente, la mayoría de los aromáticos se producen a partir de unidades de reformado y craqueo catalítico en

refinerías causando contaminación ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero [1,2].

Por otro lado, la creciente demanda de aromáticos y la escasez de reservas de petróleo han despertado el interés por el desarrollo de métodos para la producción de BTX que satisfagan dicha demanda a partir de materias primas renovables menos contaminantes.

Dicho esto, se ha despertado el interés en la producción de estos a través de rutas distintas del petróleo con mejores eficiencias energéticas y

ambientales, siendo la conversión catalítica de metanol a aromáticos (MTA) sobre zeolitas ácidas un proceso alternativo prometedor partiendo de materias primas más sostenible y renovables como el metanol obtenido a partir de biomasa residual, captura de CO₂, etc. [3]

En este contexto, las zeolitas, especialmente la ZSM-5, es la más reportada por convertir metanol en compuestos aromáticos ligeros BTX, debido sus propiedades ácidas y selectividad de forma derivado a su composición química y estructura porosa formada por canales y cavidades de forma y tamaño regular [3]. La acidez y la porosidad de las zeolitas son determinantes importantes del rendimiento aromático. Desafortunadamente, los bajos rendimientos aromáticos y la selectividad de BTX son los principales factores limitantes que dificultan la aplicación industrial de MTA. Por lo tanto, mejorar la selectividad de BTX en MTA es un gran desafío [4].

La selectividad hacia la fracción BTX en la zeolita ZSM-5 se puede mejorar mediante la incorporación de distintos metales en la estructura zeolítica mediante intercambio iónico que reemplazan algunos sitios ácidos de estructura de zeolita [5].

En el presente trabajo se propone el estudio de la zeolita ZSM-5 modificada con Ga y Zn como catalizador en la reacción MTA, una vez demostrado que, respecto de otras especies metálicas, éstos muestran una buena capacidad de aromatización y podrían mejorar en gran medida la selectividad hacia la fracción BTX, así como conferir estabilidad y resistencia a la zeolita de la desactivación. Por otro lado, se compara el comportamiento de seis catalizadores: zeolitas convencionales (Z5, ZnZ5, GaZ5) y sus equivalentes nanocrystalinas (NZ5, NZnZ5, NGAZ5), evaluando su conversión de metanol, selectividad hacia BTX y estabilidad en condiciones de reacción típicas.

2. Metodología

2.1. Síntesis de zeolitas ZSM-5 convencionales

Las zeolitas ZSM-5 utilizadas en este estudio se sintetizaron siguiendo dos metodologías: una ruta convencional para obtener cristales de

aproximadamente 2 μm de tamaño y una ruta nanocrystalina, con cristales en el rango de 60–80 nm, empleando agentes directores de estructura y condiciones hidrotermicas controladas.

Primeramente, la síntesis de la zeolita se realizó por el método hidrotérmico con la siguiente relación molar:

Se preparó un gel a partir de aluminato de sodio e hidróxido de sodio disuelto en agua desionizada. Posteriormente se incorporó bromuro de tetrapropil amonio como agente director de estructura (ADE), y finalmente, se añadió sílice fumante manteniendo en agitación constante durante una hora. El gel de síntesis se colocó en una autoclave y se sometió a tratamiento hidrotérmico a 160 °C en condiciones estáticas durante 72 h; enseguida, el material se filtró, se secó, se trituró y se calcinó a 550 °C durante 8 h en atmósfera de aire (2 LPM). Después, se realizó un intercambio iónico con una solución 1 M de nitrato de amonio a 80 °C durante 4 h seguido de una calcinación a 550 °C durante 6 h. Esta zeolita ácida se denominó como Z5.

2.2. Síntesis de zeolitas ZSM-5 nanocrystalinas

Zeolitas nano-ZSM-5 con un tamaño promedio de cristal de 60 nm y una relación Si/Al de 15, fueron sintetizadas a partir de una mezcla de gel con una composición molar final:

Primero, se disolvió el aluminato de sodio en agua desionizada, se añadió el TPABr y se agitó hasta su completa disolución. A continuación, se añadió el TPAOH al gel de síntesis como co-molde. Se añadió TEOS gota a gota a la mezcla de reacción, que se mantuvo en agitación durante la noche a temperatura ambiente. La solución de gel se colocó en una autoclave de acero inoxidable. La síntesis se llevó a cabo con agitación constante a 250 rpm a 160 °C durante 72 h. Tras la síntesis, los cristales de zeolita se separaron mediante centrifugación a 14 000 rpm

durante 20 min. Se añadieron 100 ml de etanol al sólido y la suspensión resultante se sometió a sonicación durante 1 h. Los cristales se separaron de nuevo por centrifugación a 14.000 rpm durante 20 min. El sólido se redispersó en agua mediante sonicación durante 1 h, se centrifugó, se secó a 70 °C y se calcinó a 550 °C durante 6 h con flujo de aire. La zeolita Na-ZSM-5 se intercambió con una solución 1 M a 80 °C durante 4 h, el sólido se filtró, se secó y se calcinó a 550 °C durante 4 h en aire. Este catalizador ácido se denominó NZ5.

2.3. Síntesis de zeolitas modificadas con Zn y Ga

Se realizaron intercambios iónicos sobre la zeolita H-ZSM-5 con soluciones 0.025 M de las fuentes metálicas (nitrato de zinc hexahidrato y nitrato de galio hidrato) a 80 °C durante una noche bajo agitación.

Las zeolitas se filtraron, se lavaron y se secaron a 70 °C para finalmente calcinar los polvos resultantes a 550 °C durante 4 h con flujo de aire. Las zeolitas modificadas con Ga y Zn por el método convencional fueron denotadas como GaZ5 y ZnZ5 respectivamente y las zeolitas nanocrystalinas modificadas como NGaZ5 y NZnZ5.

3. Resultados y análisis

La Figura 1 muestra los patrones de XRD de las zeolitas modificadas con zinc y galio nanocrystalinas. Todas estas zeolitas exhiben picos de difracción típicos de la estructura MFI, compuesta de agregados de unidades cristalinas de tamaño nanométrico [3]. Los aglomerados de nanocrystalinos de NZ5, NZnZ5 y NGaZ5 exhibieron picos anchos, lo que implica las pequeñas partículas formadas. Además, no se pueden observar claramente picos de difracción característicos correspondientes a la estructura de ZnO a 31.8°, 36.3° o Ga₂O₃ a 37.0°, 43.1°, lo que podría atribuirse al hecho de que las especies de Zn y Ga están altamente dispersas en la superficie de la zeolita.

Las figuras 2a y 2b muestran imágenes de SEM de las zeolitas Z5 y NZ5, respectivamente. Se puede observar que la zeolita ZSM-5 convencional muestra una

estructura MFI típica con una morfología en forma de varillas cristalinas hexagonales de 1 a 4 μm. La morfología de la muestra nanocrystalina exhibe una superficie lisa, atribuida al aglomerado de nanopartículas de 60-80 nm, lo que sugiere que las plantillas y el tratamiento ultrasónico tuvieron un papel dominante en la formación tanto de la morfología como de los nanocrystalinos de NZ5.

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de las zeolitas NGaZ5, NZnZ5, NZ5 y Z5 sin calcinar.

Figura 2. Imágenes SEM de a) Zeolita Z5 (convencional) y b) zeolita NZ5 nanocrystalina con 20,000 y 10,000 aumentos, respectivamente.

Los resultados de evaluación catalítica revelaron diferencias notables entre los catalizadores convencionales y sus contrapartes nanocrystalinas. En términos de conversión de metanol, todos los catalizadores superaron el 97%, destacándose NGaZ5 con una conversión prácticamente completa (99.98%) a 400 °C (figura 1). Este alto rendimiento se atribuye a su mayor área superficial, estructura más abierta y mejor accesibilidad a los sitios activos [2].

Figura 3. Porcentaje de conversión de metanol (arriba) y selectividad a la fracción BTX (abajo) de las zeolitas sintetizadas Z5, ZnZ5, GaZ5, NZ5, NZnZ5 y NGAZ5. *Condiciones de reacción: WHSV 9.48 h⁻¹, 400 °C

Tabla 1. Distribución de productos de reacción de las zeolitas Z5 (ácida), GaZ5 y NGAZ5. *Condiciones de reacción: TOS 1 h, WHSV 9.48 h⁻¹ y 400 °C.

Catalizador	Z5	GaZ5	NGAZ5
Conversión de metanol (mol %)	99.84	99.35	99.99
% Selectividad de productos			
Olefinas C₂-C₄	56.41	39.81	37.56
Parafinas + olefinas C₅	20.36	30.52	27.41
Benceno	0.43	0.88	1.98
Tolueno	2.66	4.91	6.54
Xilenos	7.49	7.99	11.26
Total aromáticos	12.65	15.89	15.25
Fracción BTX	10.58	13.78	19.78

En cuanto a la distribución de productos, los catalizadores convencionales favorecieron la formación de olefinas ligeras (Z5: 56.41%), mientras que la modificación con metales y la nanocrystalinidad promovieron la producción de aromáticos. NGAZ5 alcanzó una selectividad total a BTX del 19.78%, siendo la más alta entre los seis materiales. Este incremento se correlaciona con una mayor proporción de sitios ácidos de tipo Bronsted, identificados mediante FTIR con acetonitrilo.

La zeolita NZnZ5 también mostró buena aromatización, aunque con menor BTX que NGAZ5. En todos los casos,

la introducción de metales redujo la acidez Brønsted, lo cual se tradujo en menor formación de olefinas pesadas y productos de coque. Además, los catalizadores nanocrystalinos presentaron menor desactivación durante las 5 horas de operación, debido a su mejor resistencia a la acumulación de productos pesados. A 400 °C, se observó un aumento general en la actividad inicial, pero también una mayor tasa de desactivación, especialmente en las muestras convencionales. Los resultados confirman que la sinergia entre el tamaño nanocrystalino y la incorporación de Ga o Zn mejora tanto la actividad como la estabilidad catalítica.

4. Conclusiones

Este estudio demuestra que la combinación de estrategias de modificación química y estructural en zeolitas ZSM-5 puede mejorar significativamente su desempeño en la reacción MTA. Las zeolitas modificadas con Ga y Zn presentaron mayor proporción de sitios ácidos de tipo Bronsted, lo cual favorece reacciones de deshidrogenación y aromatización.

Particularmente, la muestra NGAZ5, una zeolita nanocrystalina modificada con galio, mostró la mejor combinación de conversión de metanol y selectividad hacia BTX a 400 °C, manteniendo un 99.99 % de conversión y alcanzando en 19.78 % de selectividad durante la primera hora de la reacción. El tamaño nanométrico de los materiales permitió mayor accesibilidad a los sitios activos, menor formación de coque y mejor difusión de productos, factores clave en la prolongación de la vida útil del catalizador. En conjunto, estos resultados posicionan a NGAZ5 como un candidato prometedor para aplicaciones industriales de conversión de metanol, y refuerzan la importancia del diseño racional de catalizadores bifuncionales y estructuralmente optimizados.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al SECIHTI por la beca de posgrado al estudiante LFAG y al Grupo de Tamices Moleculares del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC) en Madrid por el apoyo durante la estancia de investigación del estudiante. Los autores agradecen a la Agencia Española de Investigación –AEI- y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER- la financiación de este trabajo, mediante el Proyecto MAT2016-77496-R (AEI/FEDER, UE).

6. Referencias

[1] Zhou, H., Gong X., Abou-Hamad., E. et al. (2024). Tracking the Impact of Koch-Carbonylated Organics During the Zeolite ZSM-5 Catalyzed Methanol-to-Hydrocarbons Process. *Angewandte Chemie*, Vol. 63; iss. 10

[2] Murciano, R., M. Navarro T., (2025) Agustín Martínez, A. One-pass conversion of syngas to BTX/*para*-xylene aromatics over tandem oxide-zeolite catalysts based on large crystal size HZSM-5. *Catalysis Today* 456 115340

[3] Wu, Y., Yang, J., Wu G., Gao W. et al. (2023). Benzene, Toluene, and Xylene (BTX) Production from Catalytic Fast Pyrolysis of Biomass: A Review. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* Vol 11 Issue 32

[4] Zhou, H., Gong X., Abou-Hamad., E. et al. (2024). Selectivity Descriptors of Methanol-to-Aromatics Process over 3-Dimensional Zeolites. *Angewandte Chemie*, Vol. 136; iss. 43

[5] Makertihartha, I.G.B.N., (2023). A Review on Zeolite Application for Aromatic Production from Non-Petroleum Carbon-Based Resources. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 55(2), 131-142.

Lo que no ves en la gasolina: un viaje a su composición molecular

Jorge Luis Palma-Jaimes, Claudia Adriana Martínez-Reyes, Alfonso Enrique Hernández-López, Violeta Mugica-Álvarez*

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México 02128, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476182>

Resumen

Recibido:
08/10/25

Aceptado:
17/12/25

Keywords:

COVs.
Ozono
troposférico.
Cromatografía
de gases.

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) liberados por la quema y evaporación de gasolinas son precursores clave en la formación de ozono troposférico, contaminante que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) supera con frecuencia los límites normativos, afectando la salud de la población. En este estudio se analizaron gasolinas regulares (87 octanos) y premium (92 octanos) de distintas marcas presentes en la ZMVM, mediante el método ASTM D6730 en cromatografía de gases con detector FID. Los resultados muestran que isoparafinas y aromáticos son los grupos predominantes, mientras que olefinas y aromáticos presentan una alta reactividad fotoquímica y, por tanto, un elevado potencial de formación de ozono. La caracterización de estos perfiles permite identificar especies altamente reactivas y proveer información fundamental para fortalecer inventarios de emisiones y orientar estrategias de control enfocadas en la reducción de COVs con mayor impacto en la salud y en la generación de ozono.

Abstract

Volatile organic compounds (VOCs) released by gasoline combustion and evaporation are key precursors in the formation of tropospheric ozone, a pollutant that frequently exceeds regulatory limits in the Mexico City Metropolitan Area (MCMA), affecting the health of the population. In this study, regular (87 octane) and premium (92 octane) gasoline from different brands present in the MCMA were analyzed using the ASTM D6730 method in gas chromatography with an FID detector. The results show that isoparaffins and aromatics are the predominant groups, while olefins and aromatics have high photochemical reactivity and, therefore, a high potential for ozone formation. The characterization of these profiles allows the identification of highly reactive species and provides essential information to strengthen emissions inventories and guide control strategies focused on reducing VOCs with the greatest impact on health and ozone generation.

1. Introducción

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son especies químicas con alta presión de vapor que suelen emitirse a la atmósfera, de manera natural (biogénica) y por acción humana (antropogénica) [1,2], entre las que se destacan las fuentes de área, que son pequeñas y numerosas fuentes distribuidas en un área geográfica específica, que incluyen establecimientos pequeños,

actividades domésticas y en exteriores, cuyas emisiones individuales no son significativas, pero en conjunto afectan la calidad del aire en una región. Entre estas actividades destacan el uso de disolventes, así como la distribución, fugas y almacenamiento de combustibles [3,4]. La importancia de estudiar los COVs radica en la toxicidad de algunas de las especies que los

componen, como el benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) [5], además de participar en la formación de ozono troposférico y de aerosol orgánico secundario (SOA) [6].

Cada COV influye de manera distinta en el ciclo de formación y destrucción del ozono, por lo que, para evaluarlos, se determinó la máxima reactividad incremental (MIR), que indica el potencial de cada compuesto para generar ozono. Cada compuesto tiene un valor MIR diferente, siendo los alquenos los más reactivos, seguidos de compuestos aromáticos, alcanos y oxigenados [7].

La ecuación (1) describe la máxima cantidad de ozono que se podría formar a partir de una concentración conocida de un COV de interés. Aunque no refleja la cantidad real formada, permite identificar los COVs con mayor contribución en la formación y acumulación de este contaminante [8,9].

$$[O_3]_i = [COV]_i \cdot MIR_i \quad (1)$$

Donde:

- $[O_3]_i$: Concentración máxima de ozono que se puede generar, $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- $[COV]_i$: Concentración del COV_i de interés, $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- MIR_i : Máxima reactividad incremental del COV_i de interés, $\text{g}_{O_3}/\text{g}_{COV}$.

Existen numerosas fuentes de este tipo de compuestos, entre las que destacan las fuentes de área (pequeñas y numerosas fuentes de contaminación atmosférica que, al combinarse sus emisiones, pueden contribuir significativamente a las emisiones totales), donde las emisiones por almacenamiento, fugas y distribución de combustibles son las más representativas, principalmente por gas L.P. [10]. Sin embargo, las gasolineras cobran relevancia en este rubro al contribuir con emisiones evaporativas de gasolina, la cual contiene, en mayor medida, compuestos altamente tóxicos, como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), los cuales afectan el sistema nervioso central, además, el

benceno está catalogado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) [11-14]. En México existen lineamientos para la refinación de la gasolina, donde destaca la NOM-016-CRE-2016, que regula la calidad de los petrolíferos en todo el territorio nacional, en cada etapa de la cadena de producción y suministro en las diferentes entidades, adoptando las prácticas internacionales [15].

1.1 Estado del arte

Se han realizado diversos estudios alrededor del mundo, donde se ha encontrado que los compuestos más abundantes son el isopentano, seguido de aromáticos, principalmente BTEX, así como otras parafinas e isoparafinas de 4C y 5C, tanto en muestras evaporadas (*headspace*) de la gasolina, como en muestras colectadas en gasolineras y emisiones de *hot soak* (emisiones evaporativas que ocurren inmediatamente después de apagar un vehículo caliente), como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Estudios previos de COVs en gasolinas.

Muestra	Compuestos más abundantes	Ciudades
Gasolina evaporada	Tolueno, xilenos, isopentano, 1,2,4-trimetilbenceno	Guangzhou, China [16], Lovaina, Bélgica [21]
Gasolineras (muestras in situ)	Isopentano, n-butano, tolueno, xilenos, benceno, etilbenceno, 1,2,4-trimetilbenceno, MTBE	Zhoushan, China [17], Memphis, E.E.U.U. [19], Guangzhou, China [20]
Hot soak	Isopentano, tolueno, xilenos, n-heptano, etilbenceno, MTBE, isobutano, n-pentano	Beijing, China [18, 22, 23], Xiamen, China [24]

En la ZMVM se realizó un estudio en 1998 por Mugica *et al.*, quienes encontraron que los COVs más abundantes fueron acetileno e isopentano (ambos con 10.1 %w), seguidos de tolueno (9.2 %w), xilenos (8.6 %w) y 2,2,4-trimetilpentano (6.2 %w) [25]. Posteriormente, a finales del 2017, en México, se

empezó a comercializar gasolina de diferentes marcas internacionales, por lo que Mugica *et al.* (2020) realizaron un perfil comparando muestras de diferentes marcas de gasolina en la zona norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mediante cromatografía de gases (GC-FID), encontrando homogeneidad composicional entre las diferentes marcas. Así mismo, se observó mayor abundancia de isoparafinas (46 %w), seguida de aromáticos (22 %w) y parafinas (11 %w), cuyos compuestos más abundantes fueron 2-metilpentano, isopentano y 2,2,4-trimetilpentano [26]. Sin embargo, algunas marcas han desaparecido y otras nuevas han llegado, por lo que se decidió actualizar el perfil de emisión de las diferentes marcas, incluyendo muestras de la zona oriente, centro y sur de la ZMVM, para conocer su composición actual.

2. Metodología

Se analizaron muestras de las 17 marcas presentes en la ZMVM, tanto magna/regular (87 octanos) como premium (91-93 octanos), obtenidas en los sitios mostrados en la Tabla 2.

Al adquirir las muestras, se sellaron a 4 °C y se llevaron al laboratorio. Se tomó una alícuota de 2 mL de cada muestra, y se inyectó 0.5 µL en un cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (GC-FID), modelo CLARUS 690, Perkin Elmer, como se muestra en la Figura 1. Se empleó el método ASTM D-6730, mediante el cual se determinan parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos, aromáticos y oxigenados en muestras de gasolinas [27]. Se realizó una referencia con base en un estándar DHA PiONA de 133 compuestos, y se complementó con una referencia de gasolinas mexicanas [26].

Tabla 2. Dirección de las gasolineras donde se colectaron las muestras

Dirección	Coordenadas
Av. San Pablo Xalpa, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX	19°30'14.6"N 99°10'57.8"W
Ret. 816 8, El Centinela, Coyoacán, 04450 Ciudad de México, CDMX	19°20'12.7"N 99°08'30.5"W
Av. Canal de Apatlaco 307, Apatlaco, Iztapalapa, 09430 Ciudad de México, CDMX	19°22'51.5"N 99°06'39.7"W
Av. Centenario 1787, Pueblo de Santiago Atzacocalco, Gustavo A. Madero, 07040 Ciudad de México, CDMX	19°29'28.1"N 99°05'59.3"W
Av. San Lorenzo 429, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850 Ciudad de México, CDMX	19°20'01.0"N 99°04'29.9"W
Eje 6 Sur Tintoreto 20, Nonoalco, Benito Juárez, 03700 Ciudad de México, CDMX	19°23'05.1"N 99°11'08.1"W
C. Muitle 189, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, 02810 Ciudad de México, CDMX	19°28'16.6"N 99°09'57.0"W
H. Congreso de la Unión 28, Popular Rastro, Venustiano Carranza, 15220 Ciudad de México, CDMX	19°27'04.5"N 99°06'56.7"W
Valle del Guadalquivir esq. Avenida Central Manzana 22, Valle de Aragón 3ra Secc, 55280 Ecatepec de Morelos, Méx.	19°29'59.2"N 99°02'31.9"W
Av. Pantitlán 333 Mz.8 Lt. 1-26, Evolución, 57170 Ciudad Nezahualcóyotl, Méx.	19°23'53.3"N 99°01'30.8"W
Querétaro y Frontera esq. Avenida Cuauhtémoc 187, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 CDMX	19°24'55.3"N 99°09'17.2"W
Av. Adolfo López Mateos 96, Santiago Tepalcapa, 54768 Cuautitlán Izcalli, Méx.	19°37'26.4"N 99°11'47.1"W
Av. México Cuauhtémoc No. 1, Barrio Santa Teresa, Gustavo A. Madero, CDMX	19°31'20.4"N 99°08'32.5"W
Av. Central 4749, Santa Cruz Venta de Carpio, 55065 Ecatepec de Morelos, Méx.	19°36'50.5"N 99°00'24.5"W
C. San Nicolás 10, Industrial San Nicolas, 54030 Tlalnepantla, Méx.	19°33'06.3"N 99°12'18.8"W
Miguel Lebrija esq. Alberto Braniff, Aviación Civil, Venustiano Carranza, 15740 Ciudad de México, CDMX	19°24'57.8"N 99°04'31.0"W
Av. Ingenieros Militares 32, Lomas de Sotelo, Panteón Sanctorum, Miguel Hidalgo, 11260 Ciudad de México, CDMX	19°27'14.8"N 99°12'59.7"W

Figura 1. Equipo empleado para el análisis (GC-FID).

3. Resultados y análisis

No se encontraron diferencias significativas (MW, $p < 0.05$) entre las muestras de gasolina de una misma categoría (magna o premium), lo cual indica que las formulaciones de combustibles se mantienen estandarizadas entre marcas. Esta homogeneidad es consistente con los procesos de refinación y mezcla establecidos por la NOM-016-CRE-2016 y coincide con estudios previos en la ZMVM y otras ciudades del mundo que reportan composiciones estables para una misma clasificación de combustible.

Sin embargo, la comparación entre ambas categorías muestra contrastes importantes.

En la Figura 2 se observa que la gasolina premium presentó una mayor abundancia en isoparafinas, lo cual concuerda con formulaciones orientadas a incrementar el octanaje y mejorar la eficiencia de combustión. Estos compuestos poseen mayor ramificación y, por tanto, mejor resistencia al autoencendido. [28,29]. Por otro lado, la gasolina magna mostró mayores proporciones de parafinas lineales, olefinas, naftenos y aromáticos. Los alcanos lineales están asociados a menor octanaje, mientras que las olefinas son químicamente más reactivas y pueden favorecer la formación de residuos y gomas dentro del motor. Los aromáticos, aunque contribuyen positivamente al octanaje, poseen implicaciones tanto

toxicológicas como fotoquímicas, de particular relevancia para este estudio debido a su alta reactividad incremental (MIR) [30-34]. Los compuestos oxigenados (ETBE y TAME), cuya función principal es promover una combustión más completa, reduciendo las emisiones de contaminantes, no mostraron diferencias significativas entre ambos tipos de gasolina, lo que sugiere un uso regulado y consistente de estos aditivos en el país [35].

Figura 2. Composición de COVs en gasolinas de la ZMVM.

El 60 % de los compuestos individuales mostró diferencias significativas entre magna y premium. Destaca el benceno, con mayor proporción en gasolina magna (1.04 %w) frente a la premium (0.46 %w). Aunque ninguno de los valores excede los límites establecidos por la NOM-016-CRE-2016, su presencia continúa siendo relevante debido a la toxicidad crónica del compuesto y su clasificación como carcinógeno por la IARC. [15].

La abundancia de aromáticos como tolueno, etilbenceno y xilenos también fue mayor en gasolina magna. Estos compuestos tienen efectos conocidos en el sistema nervioso central y están asociados con impactos respiratorios, especialmente en exposiciones prolongadas cerca de estaciones de servicio o zonas con alta actividad vehicular. Por ello, el perfil químico obtenido no solo caracteriza la composición de los

combustibles, sino que también permite identificar especies prioritarias para evaluación de riesgos a la salud.

A partir de los perfiles químicos obtenidos, se estimó la formación potencial de ozono utilizando el esquema de Máxima Reactividad Incremental (MIR). La Figura 3 muestra el máximo ozono que podría generarse a partir de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COV totales. La conversión de la composición relativa (%w) a contribuciones individuales se realizó definiendo un escenario estandarizado de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COVs totales. En este contexto, el %w representa la fracción de masa del compuesto dentro de la mezcla, por lo que un valor de 11.4 %w de algún COV de interés equivaldría a 11.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dentro de dicho escenario hipotético. Por otro lado, la Figura 4 presenta la contribución normalizada de cada tipo de compuesto, agrupados por grupo funcional (parafina, isoparafina, olefina, nafteno, aromáticos y oxigenados) en la formación de este contaminante secundario.

Figura 3. Concentración de ozono máximo formado a partir de 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de COVs.

Los resultados indican que los compuestos aromáticos son los principales contribuyentes al potencial de formación de ozono en ambas gasolinas (52.6 %w en magna y 51.8 %w en premium). Las olefinas representan la segunda categoría más importante

(22.5 %w y 20.9 %w, respectivamente), seguidas por las isoparafinas.

A pesar de las diferencias composicionales entre magna y premium, el potencial total de formación de ozono estimado fue similar: 325.13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para gasolina magna y 312.07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para gasolina premium. Esto sugiere que, desde una perspectiva fotoquímica, la categoría del combustible no altera significativamente su impacto en la generación de ozono, sino la presencia relativa de especies altamente reactivas, más que el octanaje o la marca comercial.

Figura 4. Contribución de cada tipo de COV en la formación potencial de ozono.

Limitaciones y alcances del estudio

Los resultados reflejan la composición química en condiciones controladas y permiten estimar su influencia relativa en la formación de ozono. No representan la formación real de ozono bajo escenarios atmosféricos específicos, sino una aproximación estandarizada de su potencial oxidante.

Las muestras fueron obtenidas en una única campaña, representando el estado de los combustibles durante el periodo de muestreo. Si bien esta estrategia es

adecuada para establecer perfiles químicos base, sería valioso evaluar variaciones estacionales y entre lotes de refinación, especialmente debido a los cambios en la cadena de suministro y en el origen de los crudos utilizados en México.

Finalmente, el estudio se centró en la fracción orgánica volátil presente en la gasolina líquida. Una caracterización más amplia podría incluir, en trabajos futuros, mediciones de emisiones reales en vehículos y evaluaciones de evaporación bajo distintas condiciones de temperatura, lo que permitiría complementar los resultados obtenidos.

Estas consideraciones no invalidan los resultados obtenidos; por el contrario, delimitan el alcance del trabajo y permiten identificar líneas claras para ampliar y fortalecer la evaluación del impacto ambiental de los COVs emitidos por combustibles.

4. Conclusiones

La caracterización cromatográfica de gasolinas magna y premium comercializadas en la ZMVM reveló una alta homogeneidad composicional dentro de cada categoría, lo que indica consistencia en los procesos de refinación y mezcla más allá de la marca comercial.

Se identificaron diferencias claras entre ambas categorías: la gasolina premium presentó mayor proporción de isoparafinas asociadas a un mayor octanaje y mejor desempeño en la combustión, mientras que la gasolina magna mostró mayor contenido de parafinas lineales, olefinas, naftenos y aromáticos.

Desde el punto de vista fotoquímico, los aromáticos y las olefinas fueron los grupos con mayor contribución al potencial de formación de ozono en ambas gasolinas, lo cual es consistente con su alta reactividad incremental, por lo que su disminución en la composición de los combustibles es prioritaria en términos de calidad del aire y salud pública.

A pesar de las diferencias composicionales, el potencial total de formación de ozono estimado para magna y premium fue similar, lo que sugiere que, en términos ambientales, la categoría del combustible no modifica sustancialmente su impacto en la generación de ozono; es la presencia relativa de especies altamente reactivas lo que determina su influencia fotoquímica.

Todas las muestras cumplieron con los límites establecidos por la NOM-016-CRE-2016. Sin embargo, la presencia de BTEX (compuestos asociados con efectos adversos a la salud y, en el caso del benceno, con carcinogenicidad) subraya la importancia de mantener una vigilancia continua sobre la composición de los combustibles y su impacto potencial en zonas con alta exposición poblacional. Asimismo, la norma no contempla directamente la reactividad fotoquímica de los COVs, aspecto fundamental para entender su impacto ambiental.

La caracterización detallada de los perfiles químicos de las gasolinas provee información esencial para fortalecer modelos fotoquímicos, inventarios de emisiones y orientar medidas de gestión ambiental que prioricen la reducción de contaminantes secundarios como el ozono troposférico.

5. Agradecimientos

Agradecimientos por la beca de doctorado SECIHTI No. 1143260. Asimismo, se agradece el apoyo al Área de Química Aplicada y el Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

6. Referencias

- [1] R. Koppman (Ed.), *Volatile Organic Compounds in the Atmosphere* (pp. 33-81). Blackwell Publishing (2007).
- [2] F. Fehsenfeld, J. Calvert, R. Fall, P. Goldan, A. Guenther, C. N. Hewitt, B. Lamb, S. Liu, M. Trainer, H. Westberg & P. Zimmerman, *Global Biogeochemical Cycles* 6 (1992) 4.
- [3] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). *Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2020* (2023).

- [4] U.S. Environmental Protection Agency. *Area sources of urban air toxics* (2020).
- [5] N. Sharma, A. K. Agarwal, P. Eastwood, T. Gupta & A. P. Singh (Eds.), *Air Pollution and Control* (pp. 119-142). Springer (2018).
- [6] J. Li, S. Deng, G. Li, Z. Lu, H. Song, J. Gao, Z. Sun & K. Xu, *Environmental Research* **203** (2022).
- [7] J. J. Solaz, *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* **18** (2001) 3.
- [8] W. P. L. Carter, *Air & Waste* **44** (1994) 7.
- [9] R. Atkinson, *Atmospheric Environment* **34** (2000).
- [10] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, *Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2020*. Dirección General de Calidad del Aire, Dirección de Proyectos de Calidad del Aire. Ciudad de México. 2023.
- [11] International Agency for Research on Cancer, Benzene. IARC Monographs Vols. 1–42 (1987).
- [12] International Agency for Research on Cancer, Toluene. IARC Monographs 71 (1999a), 829–864.
- [13] International Agency for Research on Cancer, Xylenes. IARC Monographs 71 (1999b), 1189–1208.
- [14] International Agency for Research on Cancer, Ethylbenzene. IARC Monographs 77 (2000) 227–266.
- [15] NOM-016-CRE-2016, *NORMA Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos*. Diario Oficial, Comisión Reguladora de Energía (2017).
- [16] Y. Zhang, X. Wang, Z. Zhang, S. Lü, M. Shao, F. S. Lee & J. Yu, *Atmospheric Environment* **79** (2013).
- [17] Q. Wang, S. Li, M. Dong, W. Li, X. Gao, R. Ye & D. Zhang, *Atmospheric Environment* **182** (2018).
- [18] H. Man, H. Liu, H. Niu, K. Wang, F. Deng, X. Wang, Q. Xiao & J. Hao, *Environmental Science and Ecotechnology* **1** (2020).
- [19] C. Jia, X. Fu, B. Chauhan, Z. Xue, R. J. Kedia & C. S. Mishra, *Air Quality, Atmosphere & Health* **15** (2022).
- [20] L. Zeng, B. Yang, S. Xiao, M. Yan, Y. Cai, B. Liu, X. Zheng & Y. Wu, *Science of The Total Environment* **842** (2022).
- [21] F. Anyakudo, E. Adams & A.V. Schepdael, *International Journal of Environmental Analytical Chemistry* **98** (2018) 4.
- [22] T. Zi, P. Wang, B. Liu, Y. Zhou, X. Shen, L. Zhang, Y. Lu, Q. Feng, Y. Yang & J. Lang, *Atmospheric Environment* **312** (2023).
- [23] J. Li, Y. Ge, X. Wang & M. Zhang, *Environmental Pollution* **303** (2022).
- [24] J. Huang, Z. Yuan, Y. Duan, D. Liu, Q. Fu, G. Liang, F. Li & X. Huang, *Science of the Total Environment* **813** (2022).
- [25] V. Mugica, E. Vega, J.L. Arriaga & M.E. Ruiz, *Journal of the Air & Waste Management Association* **48** (1998).
- [26] V. Mugica-Álvarez, M. Magaña-Reyes, A. Martínez-Reyes, J. Figueroa-Lara, S. Blanco-Jiménez, V. Goytia-Leal, V. H. Páramo-Figueroa & R. García-Martínez, *Atmosphere* **11** (2020) 12.
- [27] ASTM-D6730, *Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography*, ASTM (2021).
- [28] S. R. Naqvi, A. Bibi, M. Naqvi, T. Noor, A. S. Nizami, M. Rehan & M. Ayoub, *Applied Petrochemical Research* **8** (2018) 3.
- [29] J. Feng, D. Miao, Y. Ding, F. Jiao, X. Pan & X. Bao, *ACS Energy Letters* **7** (2022) 4.
- [30] W. R. Leppard, *SAE transactions* (1990).
- [31] F. Pradelle, S. L. Braga, A. R. F. Martins, F. Turkovics & R. N. Pradelle, *Energy & Fuels* **29** (2015) 12.
- [32] J. Yoon, H. Seo, J. Lee, C. Moon & K. Lee, *Toxicology and Industrial Health* **32** (2016) 11.
- [33] A. Micheli, E. Meneghini, M. Mariottini, M. Baldini, P. Baili & F. Di Salvo, *Cancer Cause Control* **25** (2014) 12.
- [34] H. H. Weng, S. S. Tsai, H. F. Chiu, T. N. Wu & C. Y. Yang, *Inhal. Toxicol.* **20** (2008) 1.
- [35] G. A. Westphal, J. Krahl, T. Brüning, E. Hallier & J. Bünger, *Toxicology* **268** (2010) 3.

Compuestos orgánicos persistentes presentes en partículas finas en la atmósfera de la CDMX

Yatziry Montes Gorgua, Valle Hernández Brenda Liz*, Mugica Álvarez Violeta, Millán Vázquez Fernando, Hernández López Alfonso Enrique, Torres Rodríguez Miguel.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Nueva el Rosario, C.P. 02128, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

*Autor de correspondencia: blvh@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18488635>

Recibido:
15/09/25

Aceptado:
16/09/25

Keywords:

Air pollution

PM_{2.5}

Organochlorine
pesticide

Resumen

Se evaluó la presencia de compuestos orgánicos persistentes (COPs) presentes en partículas finas (PM_{2.5}) en Milpa Alta, Ciudad de México, durante la época seca fría (noviembre 2024 – febrero 2025). Las PM_{2.5} pueden representar un riesgo para la salud dependiendo su composición ya que estas son capaces de ingresar al sistema respiratorio y torrente sanguíneo. Los COPs bioacumulativos fueron seleccionados por su relevancia toxicológica y uso agrícola en la región. Los resultados mostraron que el 66% de los días muestreados las concentraciones de PM_{2.5} superaron los límites establecidos por la norma oficial mexicana (NOM-025-SSA1-2021). Se encontraron seis COPs, donde la atrazina presentó la mayor concentración (5.3 ng m⁻³), seguida de diclorodifenildicloroetileno (DDE) (2.4 ng m⁻³) y alfa Hexaclorobenceno (α -HCB) (1.8 ng m⁻³). Aunque la atrazina fue predominante, de acuerdo con la EPA el dieldrín es un compuesto que presenta mayor bioacumulación, evidenciando riesgos ambientales y de salud.

Abstract

This study evaluated the presence of persistent organic compounds (POCs) present in fine particulate matter (PM_{2.5}) in Milpa Alta, Mexico City, during the cold dry season (November 2024 - February 2025). PM_{2.5} can pose a health risk depending on their composition since they are capable of entering the respiratory system and bloodstream. The bioaccumulative POCs were selected due to their toxicological relevance and agricultural use in the region. The results showed that on 66% of the days, PM_{2.5} concentrations exceeded the limits established by Mexican standards (NOM-025-SSA1-2021). Six POCs were found, with atrazine having the highest concentration (5.3 ng m⁻³), followed by dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) (2.4 ng m⁻³) and alpha Hexachlorobenzene (α -HCB) (1.8 ng m⁻³). Although atrazine was predominant, according to the EPA, dieldrin is a compound that presents greater bioaccumulation, highlighting environmental and health risks.

1. Introducción

Entre los contaminantes atmosféricos relevantes de estudio se encuentran las partículas finas (PM_{2.5}) que cuentan con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 μ m. Debido a su composición y tamaño pueden traspasar el sistema respiratorio, incorporándose al torrente sanguíneo, lo cual puede traer consecuencias

adversas en la salud[1]. Las fuentes de PM_{2.5} son naturales y antropogénicas. En su composición, se dividen en orgánicas e inorgánicas, y en su fracción orgánica podemos encontrar los Compuestos orgánicos persistentes (COPs) [2].

Entre los COPs se encuentran algunos de los plaguicidas organoclorados (OCI) que son un grupo de compuestos orgánicos de origen sintético que se utilizan en el sector agrícola, textil y sector salud para el control de dengue, la malaria y en el sector agropecuario como la ganadería. Se clasifican como compuestos orgánicos persistentes, debido a su alta estabilidad química y baja degradación[3]. Estos compuestos tienen la capacidad de adherirse a las PM_{2.5} y ser transportados a través del aire a grandes distancias. Al ser inhaladas las PM_{2.5}, se acumulan en los tejidos ricos en grasa y su exposición se ha relacionado con diversos efectos adversos para la salud, incluyendo problemas reproductivos, trastornos neurológicos y diversos tipos de cáncer [4]. Algunos de estos compuestos se encuentran restringidos por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Sin embargo, en México se sigue detectando su uso [5].

El estudio de los plaguicidas OCI presentes en PM_{2.5} en la Ciudad de México (CDMX) resulta de gran interés desde la perspectiva de salud. Por un lado, permite identificar la magnitud de la persistencia de estos compuestos en un entorno agrícola-urbano; por otro, contribuye a evaluar el riesgo potencial para la población local expuesta de manera crónica a mezclas de contaminantes que pueden inducir efectos adversos en la salud de la población. Para fines de este trabajo se monitoreó la época seca fría que va del mes de noviembre a febrero ya que de acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la CDMX presenta una mayor concentración de PM_{2.5} durante dicha época estacionaria[6].

1.1. Compuestos a analizar

En la Tabla 1 se presenta los plaguicidas OCI determinados en Milpa Alta, CDMX, con su respectivo uso, toxicidad y daños a la salud. La persistencia de los plaguicidas presentados en la tabla 1 es de 1 a 20 años y su bioacumulación es alta, con excepción de la Atrazina y el Metoxicloro que tienen un tiempo de

degradación aproximadamente de 1 año y baja bioacumulación[8].

Tabla 1. Plaguicidas OCI con su uso, toxicidad y daños a la salud.

Plaguicida	Uso	Toxicidad	DS
α-HCB	Insecticida	Moderada	
Atrazina	Herbicida	Moderada	
Aldrin	Insecticida	Alta	
Dieldrin	Insecticida	Alta	
DDT	Insecticida y control de enfermedades	Alta	
4,4'-DDE	*	Moderada	
4,4'-DDD	*	Moderada	
Metoxicloro	Insecticida agrícola y ganadero	Moderada	
Mirex	Insecticida y retardante de llama	Moderada	

: Otros daños sistémicos, * Metabolito del DDT HCB: Hexaclorobenceno, DDE: diclorodifenildicloroetileno, DDD: diclorodifenildicloroetano.

2. Metodología

La colecta de PM_{2.5} se realizó en Milpa Alta que es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la ubicación donde se colocó el equipo tiene como dirección Francisco I. Madero, Santa Ana Tlacotenco, La Guadalupita, Milpa Alta, 12910, CDMX, con coordenadas de latitud 19.177 y longitud -98.990. En dicho lugar, se encuentran registradas actividades agrícolas como la siembra de maíz, nopal, maguey y amaranto [7]. Las prácticas agrícolas, junto con procesos de resuspensión de polvo y las actividades

urbanas, pueden favorecer la movilización de COPs hacia la atmósfera, donde pueden adherirse en las $PM_{2.5}$.

Las $PM_{2.5}$ fueron colectadas en filtros de cuarzo (20x25 cm) utilizando muestreadores de alto volumen (High-Vol). La campaña de muestreo se realizó con una periodicidad de seis días, por cuatro meses en cumplimiento con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993 [9].

La extracción de los COPs fue por ultrasonido. Se cortaron los filtros y se colocaron dentro de un matraz Erlenmeyer adicionando 250 ng de estándar interno (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y 30 ml de diclorometano. Posteriormente, se colocó el matraz en un baño de ultrasonido a 60 °C por 30 min. Dicho proceso se realizó por duplicado, utilizando un sistema de refrigeración para evitar la evaporación del disolvente y de los analitos de interés [10]. Una vez obtenidos los extractos de interés, se evaporó el exceso de disolvente hasta alcanzar un volumen de 1 ml mediante un rotavapor a 30 °C. El concentrado se filtró con acrodiscos de 0.2 μm , ajustando nuevamente a 1 ml, el cual fue transferido a un vial ámbar para su análisis en CG-EM.

3. Resultados y análisis

En la figura 1 se observa la concentración de $PM_{2.5}$ durante el periodo de noviembre del 2024 a febrero del 2025 en Milpa Alta, CDMX.

Se observa que durante dicho periodo las concentraciones de $PM_{2.5}$ rebasaron las concentraciones recomendadas por la OMS y la EPA de 15 y 12 $\mu g m^{-3}$, respectivamente. Cabe señalar que 12 de los 18 días muestreados (correspondiente al 66%) superaron el límite de 33 $\mu g m^{-3}$, establecido por la NOM-025-SSA1-2021.

Figura 1. Concentración de $PM_{2.5}$ de los días muestreados.

Se analizaron 16 COPs de los cuales solo se detectaron seis compuestos en Milpa Alta, en la tabla 2 se muestra la estadística descriptiva de los plaguicidas detectados.

Tabla 2. Estadística descriptiva de los plaguicidas detectados en Milpa Alta, CDMX ($ng m^{-3}$).

Plaguicida	N	Mediana	P10	P90
α -BHC	9	1.4	0.3	5.1
Atrazina	8	5.3	3.7	9.9
Dieldrín	8	0.7	0.3	1.0
4,4'-DDE	7	2.1	2.0	3.9
Metoxicloro	6	0.1	0.1	0.2
Mirex	8	0.0	0.0	0.2

N=Número de muestras, P10=Percentil 10, P90=Percentil 90.

En la tabla 2 se observa que la atrazina fue el plaguicida que presentó mayor concentración (5.3 $ng m^{-3}$). Este compuesto es utilizado para los cultivos de maíz en la zona, al igual que el Dieldrín, del que se detectaron concentraciones de 0.7 $ng m^{-3}$ (P10:0.3, P90:1). Cabe señalar que a pesar que se encontraron concentraciones hasta 10 veces menores en comparación con la atrazina, de acuerdo con el factor de bioacumulación reportado por la EPA, este puede llegar a ser entre 20 veces más bioacumulable en comparación con la Atrazina [11].

En la figura 2 se muestra la comparación de los COPs detectados en Milpa Alta. El DDE, metabolito de degradación del DDT, se encontró en concentración media de 2.1 $ng m^{-3}$ (P10:2.0, P90:4.1). El DDE es

considerado como disruptor endocrino y su potencial cancerígeno suele ser aproximadamente el doble en comparación con el DDT [8]. Cabe mencionar que, aunque se analizaron el DDT y el DDD, estos se encontraron por debajo de los límites de detección. Por otro lado, el α -HCB presentó una concentración de 1.4 ng m^{-3} (P10:0.3, P90:5.1). Este compuesto es utilizado comúnmente como fungicida en plantas de maguey y nopal.

Figura 2. COPs detectados en Milpa Alta CDMX.

4. Conclusiones

Durante la época seca fría, la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ rebasó el valor límite de $33 \mu \text{ m}^{-3}$ establecido por la NOM-025-SSA1-2021 el 66% de los días muestreados, pudiendo llegar a ser perjudicial para la salud de la población expuesta en este sitio.

La atrazina presentó la mayor concentración con 5.3 ng m^{-3} , debido a su uso intensivo como herbicida en los sistemas agrícolas de maíz en Milpa Alta. Si bien muestra una baja capacidad de bioacumulación respecto al dieldrín, su presencia en $\text{PM}_{2.5}$ indica un aporte local y una persistencia suficiente para favorecer su transporte atmosférico.

Se observó el DDE con concentraciones de 2.4 ng m^{-3} . Su detección confirma la persistencia y movilidad atmosférica de metabolitos derivados del plaguicida DDT.

5. Agradecimientos

Al CONACYT y al proyecto CONACYT-PRONACES número 316642 junto con el cuerpo académico de nano tecnología y calidad ambiental, así como a la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco y la División de Ciencias Básicas e Ingenierías por el financiamiento del presente trabajo y a la escuela secundaria diurna No. 330 "Altepecalli" por el apoyo brindado para realizar el muestreo de la calidad del aire.

6. Referencias

- [1] A. L. C.-T. A. & G.-V. R. Canseco-Lajas, "Partículas Atmosféricas $\text{PM}_{2.5}$ y su asociación con enfermedades respiratorias en la Cd. de Chihuahua, México," México, 2013. [Online]. Available: <http://www.chi.itesm.mx>
- [2] H. Sun *et al.*, "Sources and health risks of $\text{PM}_{2.5}$ -bound polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in a North China rural area," *J. Environ. Sci. (China)*, vol. 95, pp. 240–247, 2020, doi: 10.1016/j.jes.2020.03.051.
- [3] M. Ibarluzea, F. Gon, J. Jose, A. Etxeandia, and C. Rodri, "n general adulta de Bizkaia Plaguicidas organoclorados en poblacio," vol. 24, no. 4, pp. 274–281, 2010, doi: 10.1016/j.gaceta.2010.03.006.
- [4] G. Kamalesh, T., Kumar, P. S., & Rangasamy, "An insights of organochlorine pesticides categories, properties, eco-toxicity and new developments in bioremediation process," *Environ. Pollut.*, vol. 333, no. June, p. 122114, 2023, doi: 10.1016/j.envpol.2023.122114.
- [5] INECC, "Estudio sobre plaguicidas en México compendio 1980-2019," 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/728079/141_2022_Estudios_plaguicidas_Mexico_1980-2018.pdf%0A
- [6] RAMA, "Informes anuales de calidad del aire," *Gobierno de México*, 2022. <https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=Z6BhnmI=>
- [7] Gobierno de México, "Desarrollo de la agricultura en la Ciudad de México," 2024. <https://www.gob.mx/inifap/prensa/desarrollo-de-la-agricultura-en-la-ciudad-de-mexico?idiom=es>

[8] M. D. Cabrejos Robles, J. Iannacone, L. M. Romero-Echevarría, A. R. Romero, and R. Vignati Dueñas, “Efecto De Los Plaguicidas En La Salud De Los Agricultores: Una Revisión Sistemática De La Literatura,” *Biotempo*, vol. 19, no. 2, pp. 269–280, 2022, doi: 10.31381/biotempo.v19i2.4909.

[9] DOF, “NOM-035-SEMARNAT-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el

procedimiento para la calibración de los equipos de medición.,” *D. Of. la Fed.*, pp. 1–23, 1993.

[10] B. L. Valle-Hernández *et al.*, “Temporal variation of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in PM10 and PM2.5 collected in Northern Mexico City,” *Sci. Total Environ.*, vol. 408, no. 22, pp. 5429–5438, 2010, doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.07.065.

[11] EPPA, “BIOACCUMULATION SUMMARY Chemical Category:,” 2010.